

Programme Master BAGI

Promotion 2022

**Comment la finance quantique affectera-t-elle
l'optimisation des investissements et le secteur financier ?**

Mémoire de fin d'études réalisé par :

Charly MOROY

Directeur de mémoire : Docteur Jean MOUSSAVOU

Professeur de Mathématiques Financière, Finance de Marché et Gestion de Portefeuille

CERIIM – Centre de Recherche en Intelligence et Innovation Managériales

« L'innovation systématique requiert la volonté de considérer le changement comme une opportunité. »

*Peter Drucker
Artiste, Écrivain, Enseignant (1909-2005)*

« Si un homme vide sa bourse dans sa tête, personne ne peut la lui prendre. Un investissement dans le savoir paie toujours les meilleurs intérêts. »

*Benjamin Franklin
Écrivain, Physicien, Scientifique (1706-1790)*

« Si tu as une pomme, que j'ai une pomme, et que l'on échange nos pommes, nous aurons chacun une pomme. Mais si tu as une idée, que j'ai une idée et que l'on échange nos idées, nous aurons chacun deux idées. »

*George Bernard Shaw
Écrivain, Dramaturge (1856-1950)*

Dédicaces

Je dédie ce mémoire

À mon défunt grand-père Jacques,

À ma mère Christine et à mon père Rodolphe, qui m'ont soutenu et encouragé durant mes années d'études afin que je puisse atteindre mes objectifs,

À mes frères Quentin et Milo, pour leurs soutiens et leurs reconnaissances envers mon parcours,

À mes grands-parents, Marie-Thérèse, Cosette et Bernard, pour le soutien moral et leurs conseils face aux difficultés que j'ai pu rencontrer,

À ma famille et mes amis, qui m'ont encouragé et épaulé dans les bons et mauvais moments,

À tous ceux que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant,

Dedicà sta memoria

À u mo tardu missiavu Jacques,

A mo Mama Christine è u mo babbu Rodolphe, chì m'hà sustinutu è incuraghjitu durante i mo anni di studiu per pudè ottene i mo obiettivi,

À i mo fratelli Quentin è Milo, per i so sustenitori è a so gratitudine per u mo viaghju,

À i me nanni, Marie-Thérèse, Cosette è Bernard, per u sustegnu morale è i so cunsiglii davanti à e difficoltà chì aghju pussutu incontrà,

*À a mo famiglia è à i mo amichi, chì m'hà incuraghjitu è m'hà sustinutu in tempi boni è cattivi,
À tutti quelli chì aghju scontru finu à avà,*

Préface

Le choix de ce sujet de mémoire est parti d'un constat, mais aussi de la lecture d'articles traitant de la technologie quantique et de ses possibilités, ainsi que le plaisir que j'ai pu avoir à apprendre l'optimisation de portefeuille. Cette réflexion m'a permis de comprendre que l'évolution technologique de notre industrie ne va pas s'arrêter seulement à l'intelligence artificielle et à la technologie blockchain. Soucieux de cette évolution rapide, je pense que cette technologie va arriver comme l'ère numérique dans les années 2000 et qu'elle sera très utile dans l'analyse, et dans l'optimisation.

Je crois que travailler dans un domaine émergent et très innovateur m'aiderait à acquérir des compétences et une meilleure compréhension de la finance quantique. Le but serait d'être en mesure de travailler plus tard sur des sujets quantiques au sein de la communauté financière.

J'ai toujours regardé du coin de l'œil, la capacité de la physique quantique comme une source inatteignable. Aujourd'hui, grâce à ma formation académique et professionnelle, j'ai pu développer des compétences, mais aussi une habileté à analyser et à comprendre mon environnement. Si je veux être capable de m'intégrer aux projets émergents dans mon futur professionnel, il est essentiel, dès à présent et grâce à ce mémoire, qui est une possibilité donnée par l'école ; de réaliser un travail de recherche et d'en apprendre plus sur la finance quantique.

Ce mémoire de fin d'études est l'aboutissement de mon parcours dans l'enseignement supérieur. Ce travail de recherche a pu m'apprendre bien plus d'informations sur le sujet de la technologie quantique que prévu, parce qu'il sera poussé vers un travail de recherche et de mise en œuvre réelle. Il vise, peut-être selon ma motivation, à pousser cette dernière, dans une thèse de doctorat.

Charly MOROY,

La Rochelle, le 14 avril 2022

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de mon master et qui m'ont aidée lors de la rédaction de ce mémoire.

Je voudrais remercier chaleureusement, Monsieur Jean MOUSSAVOU, pour m'avoir accompagné tout au long de cette aventure. Son soutien, sa patience, sa disponibilité et ses conseils avisés ont été indispensables pour réaliser ce mémoire.

Je remercie également l'ensemble des professeurs et intervenants qui m'ont transmis, par leurs cours, les connaissances essentielles dans la rédaction de ce mémoire.

Monsieur Jean-François BEAUQUIN, Madame Céline ROUSSEAU et Madame Gervais LE VELLY pour leur accompagnement et leurs conseils, ainsi que dans toute la durée de mon master.

Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance envers mes collègues qui m'ont apporté leur soutien.

Enfin, j'aimerais exprimer ma gratitude envers tous les professionnels qui ont pris le temps d'échanger avec moi de mon sujet.

Résumé

La recherche du meilleur sans en avoir les risques a toujours fait partie des objectifs d'investissement d'un investisseur. Le besoin de connaître le rendement et le risque associé est très important dans une optique d'investissement. L'arrivée de la technologie quantique va donc révolutionner notre manière d'analyser et de résoudre des calculs complexes. Au sein du secteur financier, les performances de cette technologie sont déjà étudiées par les grands acteurs afin d'anticiper un déploiement futur. L'exploitation des lois de la mécanique quantique va permettre de réaliser une avancée majeure dans la résolution des problèmes trop complexes pour ordinateurs classiques. Son utilisation au sein de la finance est nommée « Finance quantique », et permettra d'utiliser des modèles mathématiques complexes avec des données volumineuses. Ainsi, ce mémoire va permettre d'éclaircir son impact au sein de notre secteur financier, mais aussi de comprendre la vision des acteurs financiers.

Abstract

The search for the best without the risks has always been part of an investor's investment objectives. The need to know the return and the associated risk is very important in an investment perspective. The arrival of quantum technology will revolutionize the way we analyze and solve complex calculations. Within the financial sector, the performance of this technology is already being studied by the major players in order to anticipate future deployment. The exploitation of the laws of quantum mechanics will allow a major advance in the resolution of problems too complex for classical computers. Its use in finance is called "Quantum Finance", and will allow the use of complex mathematical models with large data. Thus, this thesis will allow to clarify its impact within our financial sector but also to understand the vision of the financial actors.

Sommaire

Dédicaces	3
Préface	4
Remerciements	5
Résumé	6
Abstract	6
Sommaire	7
Table des figures et tableaux	9
Table des annexes	9
1. Introduction générale	10
1.1. Contexte	10
1.2. Problématique et objectif du mémoire	12
1.3. Organisation du mémoire	13
2. Revue de littérature	15
2.1. Rencontre de la physique quantique et de la finance	15
2.1.1. Histoire.....	15
2.1.2. Motivation.....	17
2.2. L'informatique quantique	18
2.2.1. Définition et explication de l'informatique quantique.....	18
2.2.2. La représentation d'un Qubit.....	18
2.2.3. Visualisation avec la sphère de Bloch.....	20
2.2.4. Types de qubit.....	21
2.2.5. Utilisation d'un qubit.....	23
2.2.6. Superposition et intrication.....	25
2.2.7. Fonction d'onde.....	26
2.2.8. Algorithmes et applications.....	27
2.2.9. Développement et impacts.....	27
2.2.10. Capacité de l'analyse.....	30
2.3. Problème d'optimisation de portefeuille	31
2.3.1. Introduction.....	31
2.3.2. Le portefeuille.....	31
2.3.3. Les classes d'actifs.....	32
2.3.4. Principe d'optimisation.....	38
2.3.5. Les mesures de risques.....	39
2.4. Optimisation de portefeuille	46
2.4.1. Théorie moderne du portefeuille (Markowitz, 1952).....	46
2.4.2. Markowitz et l'actif sans risque.....	49
2.4.3. Le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF) ou Capital Asset Pricing Model" (CAPM).....	50
2.5. Problème d'optimisation quadratique	50
2.5.1. Introduction.....	50
2.5.2. Formulation du problème.....	51
2.5.3. Analyse des solutions.....	52
2.6. La finance quantique	53

2.6.1.	Définition du concept.....	53
2.6.2.	Contexte actuel.....	53
2.6.3.	Développement.....	54
2.6.4.	Résolution des problèmes d'optimisation combinatoires	54
3.	<i>Démarche empirique.....</i>	56
3.1.	Stratégie de recherche	56
3.1.1.	Les méthodologies.....	56
3.1.2.	Méthode qualitative choisie : « Collecte des données dites passives ».....	56
3.1.3.	Méthode quantitative choisie : 'Questionnement '	57
3.1.4.	Population étudiée	57
3.2.	Stratégie de collecte des données empiriques	58
3.2.1.	Entretiens individuels semi-directifs.....	58
3.2.2.	Guide d'entretien	59
3.3.	Résultats empiriques	62
3.3.1.	Résultat de l'analyse verticale.....	63
3.3.2.	Résultat de l'analyse horizontale	72
3.3.3.	Résultat de l'analyse horizontale	77
3.4.	Discussions	81
3.4.1.	Réponses aux propositions de recherche.....	81
3.5.	Recommandations managériales.....	84
3.6.	Limite méthodologique	88
3.7.	Voies de recherches	89
4.	<i>Expériences et Travaux de recherche.....</i>	91
4.1.	Synthèse générale	91
4.2.	Contributions	91
4.3.	Résultats	93
4.4.	Ouvertures, limites et perspectives	94
1.	<i>Conclusion.....</i>	96
	<i>Bibliographie et sitographie</i>	98
	<i>Annexes</i>	101
	<i>TABLE DES MATIÈRES</i>	164

Table des figures et tableaux

Figure 1- Représentation des états des bits classiques et qubits sous sphère de Bloch. (2019). [Illustration]. https://www.pgs.com/contentassets/7eba01661be8435eabd0bc3747ede392/fig1.png	18
Figure 2 - Représentation de la sphère de Bloch. (2019, août). [Illustration]. https://www.researchgate.net/publication/335028508/figure/fig1/AS:789466423762944@1565234871365/The-Bloch-sphere-provides-a-useful-means-of-visualizing-the-state-of-a-single-qubit-an	20
Figure 3 - Représentation d'un circuit quantique disposant de 3 qubits. (2019). [Graphique]. https://qiskit.org/documentation/locale/fr_FR/_images/teleportation_detailed.png	23
Figure 4- Chat de Schrödinger. (2015). [Illustration]. https://s.kaskus.id/r540x540/images/2019/06/15/8753793_20190615104346.JPG	24
Tableau 1- Détail des répondants	57

Table des annexes

Annexe 1 : Entretien Julien C "Entreprise masquée"	101
Annexe 2 : Entretien Stéphane C "Entreprise masquée"	107
Annexe 3 : Entretien David <c "Entreprise masquée"	114
Annexe 4 : Entretien Juliette C "Entreprise masquée"	119
Annexe 5 : Questionnaire destiné aux consommateurs.....	124
Annexe 6 : Questionnaire destiné aux professionnels.....	130
Annexe 7 : Travaux de recherche sur la performance de l'informatique quantique. Simon J. DEVITT, William J. MUNRO, Kae NEMOTO	138
Annexe 8 : Code Python écrit pour la Volatilité Airbus et Michelin.....	145
Annexe 9 : Code Python adapté de GitHub pour la frontière efficiente Airbus et Michelin. 151	
Annexe 10 : Représentation de la sphère de Bloch lors de la programmation.....	160
Annexe 11 : Sélection du système pour réaliser l'opération	161
Annexe 12 : Traitement de l'opération de calcul sur système quantique IBM MANILA.....	162
Annexe 13 : Détails des systèmes et simulateurs quantiques disponibles	163

1. Introduction générale

1.1. Contexte

L'industrie financière a connu une évolution constante au cours des dernières années. Il s'agit d'un véritable changement en préparation pour l'industrie financière, la connaissance et la fiabilité va être grandement améliorée. Selon une étude menée en 2018 par KPMG (Intelligent automation takes flights), 85 % des leaders technologiques maintiennent ou accélèrent leurs investissements dans l'innovation.

Un terme très méconnu commence à conduire à la réflexion, c'est la finance quantique. De nombreux acteurs le voient d'un œil lointain, avec une certaine réticence. L'industrie financière, connaîtrait-elle une nouvelle ère numérique ? La finance quantique sera le nouveau big bang de la finance parce qu'elle associe des connaissances techniques très solides et très complexes. D'après Benoît COEURÉ, responsable du pôle innovation de la Banque des Règlements Internationaux (BRI), « ce sera une finance avec un contenu scientifique et technique très fort qui posera un problème pour les banques et les investisseurs. Il faut un apprentissage de cette finance quantique, car il nous est impossible de la réguler si l'on ne la comprend pas. Parce que si les acteurs ne la maîtrisent pas, elle posera un problème de gouvernance ».

La finance quantique permettra de multiplier le volume de données traitées avec une rapidité d'analyse et de traitement inégalée. Si la FinTech est entrée dans notre quotidien, l'informatique quantique reste peu contrôlée en dehors des grands acteurs du secteur (IBM, GOOGLE, etc.).

Ainsi, la finance quantique permettra de fonctionner beaucoup plus rapidement et de traiter une quantité phénoménale de données. Des solutions sont déjà déployées, par exemple, le trading haute fréquence, qui correspond à un algorithme automatisé qui permet la réalisation d'opérations de bourse grâce à l'analyse des données financières en temps réel et en quelques secondes.

La finance quantique vise à aller plus loin que les méthodes traditionnelles de prédiction, de simulation et d'analyse. Cette solution extrêmement complexe, due à la fois à son type de calcul et à la grosse quantité de données qu'elle demande, nécessitera peu de temps pour réaliser ses opérations. Ainsi, les algorithmes permettent de calculer plus efficacement, mais aussi de prévoir très rapidement la volatilité d'un marché. L'ordinateur quantique peut effectuer des opérations complexes en quelques minutes comparativement à un ordinateur classique qui prendrait plusieurs heures.

L'apport de cette technologie est d'avoir une réponse rapide et efficace, en temps réel pour permettre d'améliorer les investissements en maximisant les perspectives de bénéfice boursier.

Cette technologie ne s'arrête pas là, d'autres sujets se développent pleinement. La sécurité ainsi que la cryptographie permettront de mieux protéger les données financières et le risque de piratage. Le financement quantique nous aidera également à nous protéger contre la fraude afin d'identifier les achats douteux et les mouvements bancaires. Il résoudra ainsi aussi les problèmes rencontrés avec le modèle standard, c'est-à-dire la façon dont l'argent réel permet de prendre la forme d'actifs numériques.

L'ordinateur quantique n'est pas uniquement un ordinateur, c'est une merveille technologique qui nécessite de nombreuses choses. Ce sont des appareils qui mesurent plusieurs mètres et qui doivent être refroidis à des températures extrêmement froides. L'ordinateur quantique utilise les propriétés quantiques de la matière, telle que l'intrication quantique ainsi que la superposition quantique. Cela veut dire qu'il peut implémenter n'importe quelle particule avec deux états en même temps. Nous reviendrons sur ce point dans la première partie, pour donner des exemples et entrer dans les détails.

Face à cette évolution de la technologie quantique et à son utilité, nous avons décidé de centrer notre recherche sur la finance quantique dans l'industrie financière.

1.2. Problématique et objectif du mémoire

Nous avons donc décidé d'aborder la problématique suivante : « Comment la finance quantique affectera-t-elle l'optimisation des investissements et le secteur financier ? ».

Cette problématique soulève plusieurs questions :

- La finance quantique améliorera l'allocation des portefeuilles financiers ?
- Compte tenu du recours à la finance quantique, les conseillers en placement risquent-ils de perdre leurs compétences ?
- Le monopole des puissances disposant de cette technologie risque-t-il de nuire à l'écosystème bancaire ?
- La technologie quantique, donnera-t-elle de meilleurs résultats dans la prédiction du marché par rapport à l'humain ?
- Une synergie, est-elle possible avec l'informatique quantique et l'intelligence artificielle afin d'améliorer les placements boursiers et l'analyse financière ?
- Faut-il considérer les acteurs possédant des ordinateurs quantiques ayant la possibilité de mettre en place des placements financiers performants de nuire au placement financier des banques traditionnelles ?
- Est-il probable que le recours à la finance quantique nous rende dépendants de la technologie ?
- Les risques associés à cette technologie seront-ils importants ?

Pour effectuer ce travail de recherche, la méthodologie que nous avons choisie et qui semble la plus appropriée, est celle de la méthode qualitative et quantitative. La méthode qualitative va nous permettre d'étudier des données sur un échantillon ciblé et très expérimenté dans leur domaine contrairement à la méthode quantitative qui va nous permettre d'étudier un échantillon important et représentatif.

L'objectif du mémoire de recherche est avant tout un travail personnel réalisé par un étudiant et est demandé par une université ou école de commerce sur le thème de sa spécialité. Ce mémoire a donc pour but d'étudier l'impact de la technologie quantique au sein du secteur financier, à travers l'optimisation de portefeuille, et identifier les points clé concernant la vision de cette technologie par des acteurs importants. Puis, nous définirons la corrélation entre les données que nous avons récoltées.

1.3. Organisation du mémoire

Pour mieux aborder la question, nous avons divisé notre travail en plusieurs parties.

La première partie est dédiée à la revue littéraire, elle abordera à travers plusieurs sous-parties les sujets essentiels de notre problématique ainsi que les points essentiels de la finance quantique en explicitant le contexte et les caractéristiques qui la composent. Nous commencerons par définir la rencontre de la physique quantique et la finance, puis nous continuerons en forme d'entonnoir afin d'aborder l'informatique quantique en expliquant les notions essentielles d'un qubit, de la superposition et de la sphère de Bloch. Nous poursuivrons sur les problèmes d'optimisation de portefeuille, qui comprendra les classes d'actifs, les principes d'optimisations et les mesures de risques ainsi que la théorie de Markowitz. Nous continuerons pour aborder la formulation et l'analyse des solutions concernant l'optimisation quadratique, puis nous terminerons par la finance quantique avec son contexte, son développement et l'apport pour les problèmes combinatoires. Cette première partie va nous permettre de poser la thématique de ce sujet, qui se trouve être assez complexe, dans le but de mieux la comprendre.

Le second volet de notre recherche concerne une étude empirique qui débutera par une stratégie de recherche. Il inclura la méthode qualitative de « collecte de données » ainsi que la méthode quantitative de « questionnement » qui interviendra auprès des spécialistes du domaine bancaire et quantique. Nous effectuerons des entretiens semi-directifs ainsi que la publication de deux questionnaires pour recueillir des données et les analyser horizontalement et verticalement. Nous répondrons alors aux propositions de recherche énumérées plus haut.

La troisième partie nous permettra d'appliquer notre recherche, nous tenterons de réaliser un calcul complexe concernant un problème combinatoire sous un développement en langage quantique. Nous réaliserons des essais sous un ordinateur quantique en cloud, puis nous analyserons les résultats et nous examinerons les ouvertures, limites et perspectives.

Enfin, nous terminerons notre étude en répondant à l'ensemble de notre travail de recherche au sein d'une conclusion, qui permettra de répondre à notre problématique finale, et nous aborderons les limites méthodologiques et voies de recherches.

2. Revue de littérature

2.1. Rencontre de la physique quantique et de la finance

2.1.1. Histoire

Afin de mieux comprendre la thématique de ce mémoire, nous allons aborder les fondamentaux de la finance quantique, qui est le fruit de la rencontre de la physique quantique et de la finance.

En premier lieu, la physique quantique est un ensemble de théories physiques qui ont émergé au XXe siècle et qui décrivent le fonctionnement des atomes et des particules. Il permet de comprendre ses mouvements et ses interactions dans le but d'appréhender les propriétés du rayonnement électromagnétique.

Elle intervient pour démontrer les éléments constitutants de la matière à l'échelle subatomique, à savoir les particules qui composent l'atome (protons, neutrons, électrons). Il faut savoir que le mot « quantum » vient du latin et veut dire « combien » et permet de décrire un quantum d'énergie qui correspond à la plus petite quantité possible. La physique quantique recouvre donc l'ensemble des domaines physique des lois de la mécanique quantique qui correspond à la théorie fondamentale des particules de la matière constituant les objets de l'univers.

La physique quantique a vu le jour au XIXe siècle grâce aux chimistes qui voulaient prouver l'existence des atomes. Mais c'est au XXe siècle, leurs recherches seront définitivement mises en évidence, principalement dues à la diffraction des rayons X ou DRX (technique de caractérisation des matériaux cristallisés). Afin de les mesurer et de les modéliser, les chimistes ont dû quantifier la matière, ce qui a mené à l'apparition de la physique quantique. Mais sa divulgation massive fut grâce aux travaux de Max Planck en 1900 qui a émis devant la société de physique de Berlin, l'hypothèse d'échange d'énergie avec la matière. C'est la naissance de la théorie « quanta ».

La première révolution quantique se déroule dans les années 1920, ce qui conduit au développement de cet arsenal mathématique rigoureux et complexe (formalisme). Il a été démontré que les ondes analysées possèdent toute une propriété qui leur est commune, indépendamment de la matière qui les compose, et qu'elles sont capables de s'ajouter entre elles. Il s'agit du principe de « superposition et d'intrication quantique ».

Ils constituent les deux piliers de l'informatique quantique, qui permet le transfert d'informations entre les atomes.

Viens après la partie scientifique, celle du monde de la finance. Avec l'utilisation d'ordinateur afin de réaliser des calculs d'optimisations de portefeuille. Il s'agit principalement de l'optimisation d'un placement financier dans le but d'avoir la meilleure performance avec le moindre risque. L'histoire de la finance et de l'investissement remonte au début de la civilisation. La finance est utilisée à travers une fonction basique, telle que la banque, le commerce et la comptabilité. Les objets de valeur tels que le grain, le bétail et les matières précieuses étaient stockés dans des temples et palais, car ces lieux étaient considérés comme des lieux sûrs. Durant la même période, afin de soutenir le commerce, une ville a recommandé l'utilisation de prêts avec des intérêts.

Les premières notions d'opérations financières sont régies par des lois par le Code d'Hammourabi (1792-1750 av J-C). Par la suite, une première bourse fut créée au 13^e siècle dans le but de réaliser la première mise en commun de richesse en capitaux. L'investissement connaîtra une évolution rapide après la Seconde Guerre mondiale avec la création de plusieurs fonds communs de placement (FCP).

La finance concerne différents domaines :

- Les finances personnelles
- La finance d'entreprise
- Les finances publiques

Aujourd'hui, les activités financières se déroulent dans les systèmes financiers, il se compose de flux de capitaux. Avec les bourses, l'investissement est devenu plus simple, l'achat d'actions ou de titres sont vendus par des sociétés à des investisseurs.

La rencontre de ces deux domaines va mener aujourd'hui à un développement important, l'utilisation de la physique quantique qui sera utilisée à travers l'informatique quantique pour réaliser diverses opérations du secteur financier. Cette rencontre conduit au commencement du calcul quantique.

2.1.2. Motivation

L'utilisation du calcul quantique apporte plusieurs avantages, car il va permettre la réalisation de problèmes difficiles ou impossibles à calculer avec des calculateurs classiques.

Le calcul quantique nous vient de Richard Feynman en 1982, dans un article, il se demandait s'il était possible de simuler des phénomènes physiques, quantiques et mathématiques avec un ordinateur.

Il s'interroge sur la possibilité d'effectuer des opérations quantiques avec un ordinateur classique. Malheureusement, il a observé à plusieurs reprises que, au moyen d'un ordinateur classique, les simulations des équations de la mécanique quantique n'ont jamais été concluantes. Il a indiqué qu'afin de simuler un système quantique, il devait le faire en utilisant un outil qui respectait également les lois de la mécanique quantique. Il s'agit, d'après Richard Feynman, d'un simulateur quantique universel.

2.2. L'informatique quantique

2.2.1. Définition et explication de l'informatique quantique

L'informatique quantique est un domaine de l'informatique qui traite des ordinateurs et calculateurs quantiques en utilisant des phénomènes de la mécanique quantique (intrication quantique et superposition). Il diffère des ordinateurs conventionnels qui utilisent l'électricité pour calculer.

Il s'agit d'un domaine récent des Sciences et Techniques de l'Information et des Communications (STIC). Plusieurs acteurs internationaux ont investi dans des équipes et dans des laboratoires ces dernières années. Il résulte de la combinaison de plusieurs avancées dans la mécanique quantique. Les domaines d'application sont très diversifiés et affectent plusieurs secteurs.

2.2.2. La représentation d'un Qubit

D'un point de vue technique, l'ordinateur classique utilise le bit (binary digit), c'est-à-dire le nombre binaire. Il exécute ses opérations sur la base de bit 0 et 1. Par ailleurs, l'ordinateur quantique utilise les qubits (quantum binary digit), qui correspondent au nombre binaire quantique et permettent d'effectuer des opérations en tenant compte de plusieurs autres états. L'ordinateur quantique permet ainsi, grâce à son principe de superposition, que le qubit soit à l'état mixte entre 0 et 1.

De façon générale, un ordinateur classique ayant 4 bits permet d'effectuer le calcul suivant :

$$2^3 \text{ états} = 8 \text{ bits} = (2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0)$$

Le qubit peut-être décrit par un vecteur colonne à deux dimensions de norme unitaire. Plus précisément, il s'agit du vecteur d'état quantique qui correspond à la somme des carrés des amplitudes qui doit être égal à 1. Il contient l'ensemble des informations afin de décrire l'état d'une variable binaire.

Afin de distinguer un bit classique d'un qubit, la notation se fait donc soit avec un demi-crochet ($| \rangle$). La mesure de celui-ci est identique que l'informatique classique, c'est-à-dire que :

$$(|0\rangle) = \text{bit } (0)$$

$$(|1\rangle) = \text{bit } (1)$$

Le qubit $(|0\rangle)$ correspond l'état d'énergie le plus bas

Le qubit $(|1\rangle)$ correspond l'état d'énergie le plus haut

De plus, la spécificité d'un ordinateur quantique repose sur sa capacité de superposition, il s'agit de la possibilité d'un qubit d'être dans un état superposé. En raison des conditions de normalisation, la somme de probabilité est traduite par la formule suivante :

$$\left(|v_0|^2 + |v_1|^2 = 1 \right) \text{ ou } \left(v_0|0\rangle + v_1|1\rangle \right)$$

Figure 1- Représentation des états des bits classiques et qubits sous sphère de Bloch. (2019). [Illustration].
<https://www.pgs.com/contentassets/7eba01661be8435eabd0bc3747ede392/fig1.png>

Ainsi, la différence avec l'informatique classique revient à la possibilité de l'informatique quantique de pouvoir stocker des informations dans deux états à la fois.

2.2.3. Visualisation avec la sphère de Bloch

Créé par le physicien Félix Bloch, la sphère de Bloch est une représentation géométrique de l'état pur d'un système mécanique quantique avec le qubit. Le qubit est un état quantique à deux niveaux représentés dans le plan complexe \mathbb{C}^2 par le vecteur qui suit :

$$|\psi\rangle = v_0|0\rangle + v_1|1\rangle = v_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + v_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}$$

Comme indiqué plus haut, v_0 et v_1 sont des vecteurs complexes représentant :

$$\left(|v_0|^2 + |v_1|^2 = 1 \right)$$

À la suite de cette contrainte, il est considéré que $|\psi\rangle$ est un vecteur normalisé. La sphère de Bloch est une représentation géométrique en trois dimensions avec les axes x, y . Les axes sont inscrits de manière suivante :

$$v_k = x_k + jy_k$$

Avec un quadruplet : (x_0, y_0, x_1, y_1)

La mécanique quantique est mathématiquement formulée dans l'espace de Hilbert, ainsi, l'ensemble des états purs d'un système quantique vont correspondre aux sous-espaces unidimensionnels de l'espace Hilbert. L'espace Hilbert, est développé par le mathématicien allemand David Hilbert, il permet d'appliquer les méthodes d'algèbres linéaires et de calcul partir d'espaces vectoriels euclidiens vers des espaces infinis. Pour en revenir, la sphère de Bloch, est une unité hypersphère (espace géométrique) avec des points antipodaux faisant référence à une paire de vecteurs d'états mutuellement orthogonaux et les angles (θ) et (φ) correspondent aux coordonnées sphériques polaires de $|\psi\rangle$ (le vecteur normalisé).

Le sommet et la base sont choisis pour correspondre aux vecteurs de base. La sphère est donc survolée de l'ensemble des points sur sa surface qui correspondent aux états purs du système quantique. Au cœur de la sphère, les directions du vecteur d'état quantique sont indiquées dans les schémas par des flèches, qui peuvent effectuer une rotation autour de l'un des axes cardinaux.

$|0\rangle$ = Etat de base du qubit

$|1\rangle$ = Etat excité du qubit

$|\psi\rangle$ = Etat intermédiaire du qubit

θ et φ = Angles du vecteur d'état du qubit

Figure 2 - Représentation de la sphère de Bloch. (2019, août). [Illustration].

<https://www.researchgate.net/publication/335028508/figure/fig1/AS:789466423762944@1565234871365/The-Bloch-sphere-provides-a-useful-means-of-visualizing-the-state-of-a-single-qubit-an>

2.2.4. Types de qubit

Les ordinateurs et calculateurs quantiques sont des appareils qui intègre des particules ayant deux états avec lesquelles nous pouvons interagir pour les initialiser et les modifier avec des portes quantiques. Plusieurs solutions sont utilisées, étudiées et expérimentées.

2.2.4.1. Les qubits supraconducteurs

Le qubit supraconducteur est, à ce jour, la technologie la plus utilisée et la plus avancée. Le qubit supraconducteur est utilisé et exploité par de grands acteurs comme D-Wave, IBM, Google, et le CEA. Au sein des qubits, un courant en circulation est contrôlé par porte à effet Josephson qui interagit en fonction du champ magnétique subi. Néanmoins, le qubit doit être refroidi à des températures très basses qui permettent de faire circuler le courant parfaitement, sans résistance et perte d'énergie. Il existe trois types de qubits supraconducteurs :

- Les qubits de flux ou qubits à courant persistant : Ce sont des boucles micrométriques de métal supraconducteur qui sont interrompues par des jonctions de Josephson. Les qubits sont fabriqués sur des morceaux de silicium ou de saphir en utilisant la lithographie par faisceau d'électrons.
- Les qubits de charge ou Cooper-pair : Les qubits de charge sont des qubits dont les états représentant la présence ou non de paires de Coopers (paire d'électrons liés ensemble à basse température).
-
- Les qubits de phase : Il s'agit d'un dispositif de supraconducteur basé sur la jonction de Josephson polarisée en courant. Il est en lien avec le qubit de flux et de charge. Il peut être seulement traversé par quelques paires de Cooper.

2.2.4.2. Les qubits photoniques

Le qubit photonique est codé sur de nombreux paramètres indépendants décrivant l'état d'un photon (couleur, polarisation, forme). Afin de réaliser les portes quantiques, celles-ci sont faites à l'aide de dispositifs optiques avec des filtres polarisants.

2.2.4.3. Les qubits à ions piégés

Il s'agit de qubits avec des orientations magnétiques d'ions en calcium dans un environnement sous vide et maintenant dans des températures extrêmement basses. Les portes quantiques sont activées à l'aide du magnétisme et les mesures sont réalisés avec un laser. L'avantage de ce type de qubit et qu'il s'intrique avec d'une meilleure liberté.

2.2.4.4. Les qubits silicium

Le qubit de silicium utilise également un environnement à très basses températures. Sa fabrication est relativement plus simple en utilisant des outils de production développés pour les semi-conducteurs, car il est compatible avec les technologies CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Cela lui permet d'avoir un avantage sur le côté de la production de masse par rapport aux autres.

2.2.5. Utilisation d'un qubit

Dans le cadre d'un algorithme ou d'une application qui utiliserait les principes de la mécanique quantique, ils doivent être rédigés dans un langage de circuit quantique. Le circuit quantique permet d'effectuer un calcul sur des opérations cohérentes à partir de données quantiques. Le circuit quantique est représenté par des lignes en fonction du nombre de qubits utilisées avec comme entrée, les données quantiques initiales et en sortie, les données générées par le calcul du circuit quantique. Au sein de ces lignes horizontales, sont disposées, des portes quantiques ainsi que des mesures.

En informatique quantique, l'objectif principal est de faire correspondre les portes quantiques qui peuvent émuler n'importe quelle rotation du vecteur d'état quantique avec des opérateurs unitaire et réversible. Il s'agit d'une notion d'universalité qui est comparable à l'informatique classique. Ainsi, les portes quantiques constituent les bases des circuits quantiques. Les circuits quantiques comme suit :

Figure 3 - Représentation d'un circuit quantique disposant de 3 qubits. (2019). [Graphique].
https://qiskit.org/documentation/locale/fr_FR/_images/teleportation_detailed.png

Les portes quantiques sont un ensemble de portes qui permet de représenter l'intégralité des opérations possibles un ordinateur quantique. On peut considérer que toute opération est exprimée par une séquence finie de porte. Les portes quantiques sont généralement représentées par des matrices et l'ensemble des qubits en entrée et en sortie doivent être similaires. Il existe différentes portes quantiques utilisées :

- La porte d'Hadamard
- La porte Pauli-X
- La porte Pauli-Y
- La porte Pauli-Z
- La porte Racine carrée de NON
- La porte de changement de phase
- La porte Swap
- La porte racine carrée de Swap

Son utilisation est donc d'utiliser des informations dites classiques, de réaliser le calcul en utilisant des principes quantiques puis, de produire le résultat sous une forme classique pour être interprétée et comprise.

2.2.6. Superposition et intrication

La superposition quantique concerne une particule qui est simultanément en différents états indéfinis et indéterminés. Son calcul et sa mesure mettront fin à l'état dans lequel il se trouve. Le principe de superposition est très fragile, les interactions indésirables peuvent avoir des conséquences destructives. Cette destruction porte le nom de décohérence. Toutefois, le pouvoir potentiel des ordinateurs quantiques dépend des propriétés de parallélisme présentes dans son état d'imbrication quantique. La décohérence correspond à un état post-interaction avec son environnement et à un retour à l'un des états classiques, mais également à une perte d'informations et d'erreurs de calcul. L'état classique correspond au fonctionnement d'un ordinateur classique, à savoir qu'il y a une mesure binaire entre 0 et 1. La mesure du résultat d'un calcul quantique brisera la superposition, ce qui entraînera la perte du résultat pendant la mesure de ce dernier.

Afin de mieux comprendre le fondement de la superposition et de la rupture quantique durant la mesure, nous l'exprimerons à travers l'expérience du « chat Schrödinger ». Cette expérience, imaginée par le physicien Erwin Schrödinger en 1935, met en lumière les problèmes posés lors de la mesure et de l'interprétation de la physique quantique.

Figure 4- Chat de Schrödinger. (2015). [Illustration].
https://s.kaskus.id/r540x540/images/2019/06/15/8753793_20190615104346.JPG

Justification de l'interprétation :

« Un chat est enfermé dans une boîte contenant une bouteille de gaz mortelle et une source radioactive. Si un compteur Geiger détecte un certain seuil de rayonnement, la fiole est brisée et le chat meurt. D'après l'interprétation de Copenhague, le chat est aussi bien vivant que mort. Toutefois, si nous ouvrons la boîte, nous pouvons observer que le chat est mort ou en vie. »

Le deuxième principe quantique et celui du phénomène d'intrication. L'intrication quantique fait référence à des particules dans un état quantique dans des systèmes physiques différents, se retrouve à ne former plus qu'un. Ainsi, l'information détenue par un qubit peut être transmise aux autres sans être à proximité physique. Elle peut être illustrée comme étant une téléportation désinformation entre les qubits. C'est-à-dire, que les deux particules intriquées forment un tout indivisible même étant séparé.

L'intrication repose donc sur des fondements mathématiques et physiques de la mécanique quantique que nous allons aborder par la suite.

2.2.7. Fonction d'onde

La fonction d'onde en mécanique quantique est la représentation de l'état quantique, au sein de la base de dimension infinie des positions. Il s'agit, de ce fait, d'une amplitude de probabilité concernant les valeurs complexes. Elle fut introduite par Louis de Broglie dans sa thèse en 1924.

La fonction d'onde est écrite de la manière suivante :

$$\psi (r, t)$$

r = La position

t = Le temps

Elle correspond à la dualité onde-corpuscule. Cette interprétation a été développée par Max Born et Werner Heisenberg dans les années 1925. Elle constitue l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique qui permet de caractériser l'interaction entre le système de mesure et le système quantique. La fonction d'onde est calculée à partir de l'équation de Schrödinger.

2.2.8. Algorithmes et applications

L'informatique traditionnelle repose sur une architecture Von Neumann, c'est-à-dire qu'il utilise une unité de calcul (processeur) manipulant des bits, une mémoire vive (RAM), et des composants périphériques d'entrée et de sortie. À l'heure actuelle, les principaux systèmes d'exploitation (Mac, Windows et Linux) fournissent des ressources matérielles pour la mise en œuvre et l'exécution d'algorithmes.

En complément du système d'exploitation, les développeurs utilisent généralement des langages de programmation comme (Python, Java, etc.) et qui incorporent des outils de développement.

Dans la course à l'informatique quantique, les grands acteurs internationaux ont développé leur propre langage quantique, afin d'être en mesure de développer des algorithmes quantiques. Le langage quantique est très différent du langage traditionnel, parce qu'il autorise l'exploitation des superpositions d'états des qubits.

2.2.9. Développement et impacts

Son développement est très important, les économies de temps que les chercheurs seront capables de réaliser grâce à l'informatique quantique ne sont pas de l'ordre de quelques heures. Il s'agit d'être capable de calculer en quelques minutes, des calculs complexes qui permettent de résoudre des problèmes que les supercalculateurs d'aujourd'hui ne peuvent résoudre. Cette capacité permettrait la modélisation ainsi que la simulation et la sécurisation dans plusieurs domaines.

L'informatique quantique peut être très bien utilisée à des fins météorologiques pour modéliser et prévoir les ouragans, modéliser des maladies pour le secteur médical afin de trouver un traitement plus facilement. C'est une question importante de nos jours parce que les entreprises ont beaucoup à gagner. Selon une étude du Boston Consulting Group (BCG), le progrès que va permettre l'informatique quantique va permettre de faire une création de valeurs de 850 milliards de dollars dans les 30 prochaines années si les principaux acteurs-fournisseurs de cette technologie peuvent le permettre.

Le système quantique pourrait traiter des algorithmes d'optimisation, afin de trouver plus rapidement une solution parmi un certain nombre d'options possibles. Elles peuvent calculer et modéliser une distance optimale pour un avion ou un navire, mais aussi permettre à des simulations quantiques de donner des résultats permettant la prédiction d'interactions complexes au chercheur. Les ordinateurs quantiques pouvant traiter une quantité phénoménale de données. Celle-ci pouvant être liée à la technologie d'intelligence artificielle, qui pourrait permettre une réponse et une précision beaucoup plus rapides à chaque demande.

De nos jours, différents types d'ordinateurs quantiques sont développés par les principaux acteurs. En premier lieu, les qubits constituent l'élément constitutif des ordinateurs quantiques. Leur création est effectuée par des scientifiques manipulant les plus petites particules existantes, ce sont de minuscules parties de l'univers que l'on peut trouver grâce à plusieurs supports différents. La première approche est d'utiliser des qubits supraconducteurs essentiellement composés d'électrons. Ce dernier est principalement utilisé par IBM et Google. En revanche, l'autre approche consiste à utiliser des ions emprisonnés dans lesquels les qubits sont logés dans des réseaux autour d'un champ électrique puis contrôlés par des faisceaux laser. Elle est en particulier utilisée par les sociétés Honeywell et IonQ. Il existe d'autres approches moins connues, comme celle qu'utilise D-Wave, qui utilise le recuit quantique, il s'agit d'une solution beaucoup plus facile à contrôler et à utiliser, permettant de manipuler des milliers de qubits, mais celle-ci est très limitée dans ses capacités. La dernière approche que nous allons aborder et utiliser par les entreprises comme Xanadu et PsiQuantum qui préfère utiliser une méthode s'appuyant sur les photons, il s'agit de la particule quantique de la lumière et cela leur permet de coder et de créer des qubits.

Le but premier de cette décennie est de parvenir à la suprématie quantique. En 2019, Google a affirmé que son ordinateur quantique Sycamore, doté de processeurs supraconducteurs de 54 qubits, avait atteint la suprématie quantique. Ce terme de suprématie permet de définir le point lorsque l'ordinateur quantique peut résoudre une opération de calcul qu'il est impossible ou qui prendrait beaucoup trop de temps sur un ordinateur classique. Selon Google, l'ordinateur quantique Sycamore aurait calculé en seulement 200 secondes, une opération qui aurait pris 10 000 années au plus grand superordinateur du monde.

D'autres acteurs à travers le monde sont aussi dans la course effrénée à cette suprématie quantique. Des chercheurs de l'université des sciences et technologies de Chine ont avancé que leur processeur aurait mis 200 secondes pour réussir à résoudre une opération qui aurait nécessité 600 milliers d'années avec un ordinateur traditionnel. Il est important de savoir que ces opérations, menées par ces deux acteurs, sont la concrétisation de problèmes bien précis. Toutefois, cela prouve qu'ils ont la capacité de mener des opérations extrêmement complexes.

Aujourd'hui, les organisations s'entraînent avec des ressources quantiques afin d'être prêtes le jour où un ordinateur quantique universel sera à disposition, et d'avoir la capacité de pouvoir les utiliser pleinement et d'être directement opérationnelles. Cela signifie qu'ils tentent de créer des algorithmes quantiques en répondant à un cahier de besoins avec un avantage sur les algorithmes conventionnels. Il faut dire que cette solution aurait un avantage concurrentiel très important lors de son déploiement et permettrait par exemple à un industriel d'améliorer rapidement les performances de sa chaîne d'approvisionnement. C'est donc un travail expérimental que l'on peut comparer aux travaux préparatoires pour anticiper les concurrents.

En outre, puisqu'un ordinateur quantique fait de nombreuses erreurs dans son calcul, la programmation d'algorithmes de correction est essentielle. Cette technologie peut de ce fait apporter une solution rapide et efficace à diverses problématiques, mais étant dans un marché émergent, beaucoup d'informations circulent étant considérés comme des révolutions, mais ne pouvant pas vérifier. Par conséquent, il devient alors aujourd'hui plus difficile à décerner les fausses informations.

À l'heure actuelle, un ordinateur quantique ne permet pas grand-chose. Pour que les qubits commencent à réaliser d'importants calculs, les ordinateurs doivent en avoir plusieurs milliers. L'enjeu majeur dans le domaine du développement quantique est de multiplier les qubits exploitables. Cependant, pour que le qubit effectue une opération avec le moins d'erreurs possibles, il doit être dans un environnement presque parfait. Il doit être isolé de toute perturbation de l'environnement, c'est-à-dire des champs électriques et électromagnétiques qui pourraient influencer sur les particules et les faire perdre leur état quantique. Pour assurer un environnement optimal, Google et IBM vont plonger leurs processeurs supraconducteurs dans des températures extrêmement froides, proches du zéro absolu. Pour atteindre ce 0 absolu, autrement dit, une température autour de moins 256 degrés, les processeurs supraconducteurs doivent être refroidis par des techniques cryogéniques importantes. Malgré un environnement stable et optimal, étant donné que les qubits sont instables, ils peuvent toujours causer des erreurs de calcul. Pour résoudre ce problème, une branche de l'informatique quantique se consacre au développement de méthodes de correction des erreurs de calcul permettant de créer des algorithmes les corrigeant.

2.2.10. Capacité de l'analyse

L'informatique quantique se développe et de nombreux acteurs internationaux n'hésitent pas à investir des milliers d'euros. En outre, plusieurs États n'hésitent pas à octroyer des subventions dans ce domaine afin de favoriser leur développement. Pendant plusieurs années, la forte augmentation des investissements a permis de créer de multiples start-ups. Plusieurs géants financiers n'hésitent pas à investir dans cette technologie, le secteur bancaire permettrait grâce à cette technologie d'optimiser les portefeuilles, mais aussi d'avoir une meilleure prédiction de marché. Plus nous sommes en mesure de modéliser et de simuler les situations financières, plus nous avons de chances d'obtenir un résultat beaucoup plus précis. Le problème de l'informatique quantique ne se limite pas au secteur financier. Comme indiqué plus haut, dans le secteur médical, la capacité qui est un ordinateur quantique pourra permettre de simuler et de modéliser des essais pour des médicaments, ce qui permettra d'avoir un résultat beaucoup plus tôt.

D'autres secteurs plus industriels comme les aéronautiques et l'automobile s'intéressent également à cette technique qui pourrait permettre dans un futur proche d'améliorer la création de batteries ainsi que l'utilisation d'un nouveau carburant. Cette technique ne va pas s'arrêter à quelques secteurs, des analystes pensent que la technique quantique sera utilisée dans tous les secteurs d'activité qui auront besoin d'une puissance de calcul important ([Annexe 7](#)). Nous pensons qu'au fur et à mesure que le développement de cette technique est mis sur le marché, des simplifications seront mises en place afin que des personnes n'ayant pas les bagages et les compétences physiques pour comprendre les bases de la mécanique quantique puissent l'utiliser correctement pour en tirer des résultats concrets.

2.3. Problème d'optimisation de portefeuille

2.3.1. Introduction

L'optimisation de portefeuille concerne le placement financier des titres d'un investisseur souhaitant réaliser avec son patrimoine. Celui-ci peut être réparti de diverses manières en fonction son degré d'aversion au risque. L'investisseur peut placer son investissement par rapport à des fonds variés selon la performance et de son risque. Son objectif, est de déterminer la proportion de titre qu'il convient d'investir dans le portefeuille en fonction des différents titres qu'il choisit. L'optimisation de portefeuille a donc pour but d'investir son patrimoine avec un portefeuille disposant de la meilleure performance avec le risque le plus bas.

2.3.2. Le portefeuille

Le portefeuille correspond aux différents titres ou souhaite placer son patrimoine financier l'investisseur. Il reflète aussi le profil de l'investisseur en fonction de la diversification de ces actifs. Le but du portefeuille pour l'investisseur est, grâce à la diversification, de minimiser les risques de perte. Le portefeuille est détenu par l'investisseur et la gestion est assurée par des professionnels tels que des fonds d'investissement, des banques et autres institutions financières.

La gestion du portefeuille peut être faite de deux manières :

- Gestion active : Il s'agit, de modifier fréquemment l'allocation des actifs afin d'obtenir une performance maximisée
- Gestion passive : La gestion passive correspond à suivre un indice de référence (benchmark), et les résultats de l'investissement seront corrélés au résultat de l'indice.

2.3.3. Les classes d'actifs

2.3.3.1. Les placements monétaires

Les placements monétaires sont des placements où le capital est investi sur des supports à courts termes, avec un risque très faible. Il s'agit principalement de créances d'États ou d'entreprises. Le montant de ces créances est très élevé, le seul moyen pour un investisseur est de placer à travers des fonds monétaires (OPCVM, FCPE) qui seront eux-mêmes gérés par des professionnels et placés sur des titres de créances. Les performances de ces placements sont très modérées, car ils sont en liaisons avec les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Ils sont en corrélation avec l'EONIA (Euro Overnight Index Average) qui représente la moyenne des taux pratiqués entre les banques de la zone euros sur un délai de 24 heures. Il constitue un moyen de financement, où l'investisseur reçoit des intérêts et son capital à la maturité du placement.

Le risque de ces placements est extrêmement faible, mais pas inexistant. Différents risques subsistent :

- Le risque de contrepartie
- Le risque de taux
- Le risque d'inflation

2.3.3.2. Les placements obligataires

Les placements obligataires correspondent à un placement sur des obligations. Une obligation est un titre (dette, ou fraction de dette) d'un État, d'une collectivité publique ou d'une entreprise qui souhaite se financer. En achetant une obligation, l'investisseur devient créancier d'une partie de la dette. Ce placement permet de percevoir une rémunération périodique selon un taux d'intérêt fixe ou variable, mais le capital sera restitué à échéance fixe.

Différents taux d'intérêt sont disponibles :

- Obligation à taux variable ou floating rate note : Il s'agit d'une obligation disposant d'un taux d'intérêt qui varie entre la date d'achat et la date d'échéance.
- Obligation à taux fixe : L'obligation à taux fixe, est une obligation qui ouvre une rémunération périodique fixe pendant toute la durée.
- Obligation « zéro coupon » : Il s'agit d'une obligation n'ouvrant pas à une rémunération durant la période de détention. L'investisseur percevra uniquement son capital avec les intérêts capitalisés à échéance.
-

De plus, les obligations sont émises par deux types d'émetteurs :

- Les obligations souveraines : Il s'agit d'une obligation émise par un État afin de couvrir leur besoin de financement à moyen et long terme. Ces obligations sont considérées comme très surs, car le risque de défaut d'un État est nul. Néanmoins, certains États présentent des profils plus ou moins risqués.
- Les obligations d'entreprises ou corporate bonds : Il s'agit d'une obligation émise par une société afin d'augmenter son financement sans passer par les actions.

Le risque des placements obligataires est relativement faible, mais il comporte un certain nombre de risques

- Le risque de défaut
- Le risque d'inflation
- Le risque de liquidité
- Le risque de taux
- Le risque de change

La formule du rendement de l'obligation s'écrit comme suit :

$$R_{Obligation} = \frac{R_{Coupon}}{R_{Cours}}$$

$R_{Obligation}$ = Rendement de l'obligation

R_{Coupon} = Dernier coupon détaché

R_{Cours} = Cours de l'obligation

2.3.3.3. Les placements en actions

Une action correspond à un titre de propriété qui permet à l'investisseur de détenir un fragment de l'entreprise cotée. L'investisseur devient un actionnaire de l'entreprise et pourra prétendre recevoir des dividendes par rapport aux bénéfices de celle-ci. L'investisseur pourra également faire un gain ou une perte en fonction de valeur de son action qui fluctuera dans le temps. Une action est beaucoup plus risquée, car sa valeur est variable. Les principaux risques sont :

- Le risque total
- Le risque de spéculation
- Le risque de liquidité
- Le risque politique
- Le risque opérationnel
- Le risque de change
- Le risque de défaut

Son rendement est mesuré avec la formule suivante :

$$R_{Action} = \left(\frac{VA_{Finale} - VA_{Initiale}}{VA_{Initiale}} \right) \times 100$$

R_{Action} = Rendement de l'action

VA_{Finale} = Valeur finale de l'action

$VA_{Initiale}$ = Valeur initiale de l'action

Il existe plusieurs types d'actions :

- Les actions de revenus : Les actions de revenus sont des actions qui génèrent un revenu en dividende stable et régulier. Ces actions offrent un ratio de distribution de dividendes important avec un niveau de volatilité assez faible. Les possibilités d'investissement seront moindres, car il s'agit essentiellement d'entreprise importante et stable.
- Les actions cycliques : Elles correspondent à des actions dépendantes des cycles économiques. Il s'agit principalement de constructeur automobile, équipementier ainsi que dans le secteur de l'immobilier. Cet investissement est utilisé généralement pour acheter des actions pendant une crise et de les revendre durant le boom économique qui suit.
- Les actions Blue-Chip : Les actions Blue-Chip sont des actions d'entreprise leader et stables. Ce sont majoritairement des entreprises étant ancienne sur les marchés boursiers et disposant d'une capitalisation importante.
- Les actions technologiques : Ces actions sont émises par des entreprises technologiques qui disposent d'un risque plus élevé que les autres, car la recherche et développement est important pour rester un acteur majeur.

- Les actions spéculatives : Il s'agit d'actions très lucratives, mais le risque est aussi très important dû à la forte volatilité des titres. Ces entreprises ont peur ou pas de bénéfice en raison de leur développement sur de nouveaux marchés ou leur changement de direction.
- Les actions défensives : Les actions défensives sont des actions appartenant à des entreprises solides qui sont moins impactées par les cycles économiques où elles ont leurs activités.
- Les actions de croissance : Il s'agit d'entreprises réinvestissant la majorité ou la totalité des dividendes dans ses propres projets de l'entreprise. Ces actions sont risquées, car l'investisseur n'est pas rémunéré en dividende et en cas de vente, il préférerait vendre ses actions de croissance qui pourront impacter le cours de l'action.

Plusieurs risques sont associés, tels que :

- Le risque climatique
- Le risque politique
- Le risque du taux de change
- Le risque de fluctuation des prix

Son rendement est identique à l'action :

$$R_{\text{Matières premières}} = \left(\frac{VA_{\text{Finale}} - VA_{\text{Initiale}}}{VA_{\text{Initiale}}} \right) \times 100$$

$R_{\text{Matières premières}} = \text{Rendement de l'action}$

$VA_{\text{Finale}} = \text{Valeur finale de l'action}$

$VA_{\text{Initiale}} = \text{Valeur initiale de l'action}$

2.3.3.4. Les placements en matière première

Les placements en matière première concernent l'achat de matériaux bruts destinés à la fabrication de produits finis. Certains métaux sont des valeurs refuges, tels que l'or, l'argent ou le palladium. Les placements en matières premières sont principalement spéculatifs, mais elles peuvent représenter des opportunités de gains importants.

Celui-ci est basé sur le marché de l'offre et de la demande.

2.3.3.5. Les placements immobiliers

Les placements immobiliers correspondent à l'achat d'une propriété dans un but lucratif. Il peut s'agir d'une vente avec une plus-value ou bien d'une mise en location afin de percevoir des loyers. Il existe plusieurs types d'investissement immobilier :

- Pour de l'investissement simple : L'objectif est de constituer un patrimoine dans le but de générer des revenus supplémentaires
- Pour de la défiscalisation : Il s'agit d'investir grâce à des dispositifs, tels que la Loi Pinel ou Malraux. L'investissement en loi Pinel permet d'avoir une défiscalisation en achetant un bien immobilier neuf pour ensuite le mettre en location. Ce dispositif fonctionne sur une durée maximale de 12 ans avec une défiscalisation pouvant atteindre 4000 euros. Contrairement à la loi Pinel, la loi Malraux permet d'obtenir une réduction d'impôts sur le montant des travaux de restauration engagés. Il peut apporter une déduction de 30 % des travaux avec un plafond de 100 000 euros.
- Via des SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) : Les SCPI sont des sociétés d'investissement collectif qui permet de regrouper des personnes morales et physiques afin d'investir dans un parc immobilier. L'investisseur détient donc des parts d'un groupement de biens immobiliers.

- Via du Crowdfunding immobilier : Il s'agit d'un groupe de particuliers qui mutualise leur fonds dans le but d'investir sur des logements. Ils permettent de participer au financement des promoteurs immobiliers.

Les placements en immobilier ont des risques moindres :

- Le risque de marché
- Le risque lié à l'acquisition du bien
- Le risque de dégradation

2.3.3.6. Le capital-investissement

Le capital-investissement correspond à la prise de participation au capital d'une société non cotée. Il s'agit uniquement d'opérations en fonds propres réalisées dans les entreprises récentes ou start-ups à fort potentiel. Ces investissements sont réalisés par des professionnels et interviennent généralement pour des opérations supérieures à 1 million d'euros.

Le capital-investissement intervient à tous les stades de vies d'une entreprise (création, développement et cession). Il s'agit d'un investissement relativement court compris en 4 et 7 ans. L'investisseur peut, en conséquence, investir via différents fonds privés ou semi-public présent sur le marché, mais aussi dans des fonds spécialisés dans des secteurs précis.

Avec ce placement, différents risques existent :

- Le risque de liquidité
- Le risque de défaut
- Le risque d'absence de cotation

2.3.4. Principe d'optimisation

Comme indiqué en introduction, le principe d'optimisation concernant un portefeuille d'actifs et de maximiser le rendement grâce à de la diversification, mais aussi minimiser les risques associés afin d'avoir la proportion optimale entre les deux.

2.3.5. Les mesures de risques

Dans le cadre d'un investissement, il est nécessaire de mesurer le risque d'un portefeuille pour permettre de visualiser les gains potentiels et les risques associés. L'analyse du risque est effectuée grâce à des modèles financiers, des indicateurs de performance ainsi que des outils de gestion des risques. Il existe de nombreuses méthodes afin de mesurer le risque :

2.3.5.1. La volatilité

Le premier indicateur concerne la volatilité ([Annexe 8](#)), c'est la première indication que visualise un investisseur en regardant un cours boursier. Celui-ci permet d'avoir un premier aperçu de la performance du titre.

Figure 5 - Faible Volatilité d'un titre

Figure 6 - Forte volatilité d'un titre

Figure 7 - Evolution volatilité du titre Airbus et Michelin

2.3.5.2. La Variance

La Variance correspond à la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne et permet de caractériser la dispersion d'un échantillon.

Mathématiquement, la formule s'écrit comme suit :

$$\text{Var} (X) = E \left((R - E (R)) ^ 2 \right) = \sum_{i=1}^n \frac{ \left(R_i - \bar{R} \right) ^ 2 }{ n }$$

R_i = La rentabilité du titre (R_i), à l'instant (i)

\bar{R} = Moyenne de la rentabilité de (R_p)

n = Nombre de période

2.3.5.3. La Covariance

La covariance permet d'étudier et d'interpréter les variations (écarts) entre deux variables aléatoires en prenant en compte leur moyenne. Elle intervient en complément de la variance dans le cadre de la réalisation d'une matrice de variance-covariance. La covariance se lit comme suit :

$$\text{Cov} (R_p, R_m) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(R_{pi} - \bar{R}_p \right) \left(R_{mi} - \bar{R}_m \right)$$

R_{pi} = La rentabilité du titre (R_p) à l'instant (i)

R_{mi} = La rentabilité du marché (R_m) à l'instant (i)

\bar{R}_p = Moyenne de la rentabilité du titre (R_p)

\bar{R}_m = Moyenne de la rentabilité du marché (R_m)

n = Nombre de période

2.3.5.4. L'Écart-type

L'écart-type est utilisé pour déterminer la volatilité d'un titre et, est obtenu avec la formule suivante :

$$\sigma = \sqrt{\text{VAR}(R_p)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (R_{pi} - \bar{R}_p)^2}{n}}$$

$\text{VAR}(R_p)$ = Variance de du titre (R_p)

R_{pi} = La rentabilité du titre (R_p) à l'instant (i)

\bar{R}_p = Moyenne de la rentabilité du titre (R_p)

n = Nombre de période

2.3.5.5. Le coefficient bêta

Le bêta est une méthode de mesure du risque utilisé dans le modèle CAPM, il se concentre sur le degré de variation du prix de l'actif par rapport à celui du marché. La formule est la suivante :

$$\beta_p = \frac{\text{cov}(R_{pi}, R_m)}{\text{Var}(R_m)}$$

β_p = Bêta du titre (p)

R_{pi} = La rentabilité du titre (R_p) à l'instant (i)

R_m = La rentabilité du marché (R_m)

L'interprétation coefficient β_p se traduit comme suit :

$$\begin{cases} \text{si } \beta_p < 1, \text{ alors l'actif réagira moins par rapport à son marché de référence} \\ \text{si } \beta_p > 1, \text{ alors l'actif réagira plus par rapport à son marché de référence} \end{cases}$$

Celui-ci permet de visualiser le comportement d'un actif régité par son marché.

2.3.5.6. La corrélation

La corrélation correspond le lien entre deux variables aléatoires ainsi que l'intensité entre celles-ci. Le coefficient de corrélation va donc déterminer le niveau de dépendance entre les deux variables respectives.

La formule de celle-ci est décrite de cette manière suivante :

$$\text{Cos}(R_p, R_m) = \frac{\sum_{i=1}^n (R_{pi} - \bar{R}_p) \cdot (R_{mi} - \bar{R}_m)}{\sqrt{\sum (R_p - \bar{R}_p)^2} \cdot \sqrt{\sum (R_m - \bar{R}_m)}} = \frac{\text{Cov}(R_p, R_m)}{\sqrt{\text{Var}(R_p)} \cdot \sqrt{\text{Var}(R_m)}}$$

R_{pi} = La rentabilité du titre (R_p), à l'instant (i)

R_{mi} = La rentabilité du marché (R_m), à l'instant (i)

R_p = La rentabilité du titre (R_p)

R_m = La rentabilité du marché (R_m)

\bar{R}_p = Moyenne de la rentabilité du titre (R_p)

\bar{R}_m = Moyenne de la rentabilité du marché (R_m)

$\text{Cov}(R_p)$ = Covariance du titre (R_p)

$\text{Cov}(R_m)$ = Covariance du marché (R_m)

$\text{Var}(R_p)$ = Variance du titre (R_p)

$\text{Var}(R_m)$ = Variance du marché (R_m)

2.3.5.7. La valeur à risque (VaR)

La valeur à risque ou Value at Risk, permet de représenter la perte maximale que peut subir un investisseur par rapport à une probabilité donnée et face à un horizon donné avec un taux de confiance généralement situé entre 95 % à 99 %.

La valeur à risque repose sur deux hypothèses :

- On suppose que le prix d'un titre doit suivre la loi log – normale
- On considère qu'il y a un lien entre une VAR à (X) jours et une VAR à 1 jour

2.3.5.8. Le ratio Sharpe

Créé par William Forsyth Sharpe, un économiste américain en 1966, il permet de mesurer la rentabilité d'un portefeuille en ajustant le risque sur une période donnée. Il s'agit d'un moyen d'examiner la performance, plus le ratio est élevé, plus le portefeuille est performant. Mathématiquement, le ratio s'écrit comme suit :

$$S_p = \frac{(R_p - R_f)}{\sigma_p}$$

S_p = Ratio de Sharpe du portefeuille risqué (p)

R_p = Rendement du portefeuille risqué (p)

R_f = Taux sans risque

σ_p = Volatilité du portefeuille risqué (p)

Les interprétations sont les suivantes :

Si $S_p < 0$, alors le portefeuille sous performe un placement sans risque, il faudra éviter d'y investir

Si $S_p \geq 0$ et ≤ 1 , alors l'excédent de rentabilité par rapport au taux sans risque est plus faible que le risque pris

Si $S_p > 1$, alors le portefeuille surperforme un placement sans risque, il y aura donc une plus forte rentabilité

2.3.5.9. Le ratio de Treynor

Le ratio de Treynor fut créé par l'économiste américain Jack Treynor en 1965, pour permettre d'évaluer la rentabilité d'un portefeuille par rapport au risque pris. Le ratio est basé sur le modèle du CAPM (MEDAF), représente la prime de rendement par rapport à un investissement dans un actif sans risque, plus précisément, entre du Bêta du portefeuille et son excédent de rendement. Il analyse donc la volatilité du portefeuille vis-à-vis de son marché. Cette formule est destinée principalement à des portefeuilles diversifiés. La formule qui permet de le calculer est la suivante :

$$RT_p = \frac{(R_p - R_f)}{\beta_p}$$

RT_p = Ratio de Treynor du portefeuille (p)

R_p = La rentabilité du portefeuille (p)

R_f = Le taux sans risque

β_p = Le Bêta du portefeuille (p)

2.3.5.10. L'alpha de Jensen

L'alpha de Jensen a été conçu par Michael C. Jensen en 1968 afin d'évaluer la performance d'un portefeuille. Il est, lui aussi, basé sur le modèle du CAPM (MEDAF), mais permet de mesurer la surperformance de celui-ci par rapport à la performance théorique du modèle CAPM. Le modèle CAPM, quant à lui, décrit la relation entre le risque d'un actif et sa rentabilité espérée. La formule mathématique est la suivante :

$$\alpha_p = \overline{R}_p - \left[R_f + \beta_p \left(\overline{R}_m - R_f \right) \right]$$

α_p = L'alpha de Jensen du portefeuille (p)

\overline{R}_p = La rentabilité espérée du portefeuille (p)

\overline{R}_m = La rentabilité espérée du marché (m)

R_f = Le taux sans risque

β_p = Le Bêta du portefeuille (p)

2.4. Optimisation de portefeuille

2.4.1. Théorie moderne du portefeuille (Markowitz, 1952)

La théorie moderne du portefeuille a été développée par Harry Markowitz en 1952 afin de créer un portefeuille le plus efficient possible. Plus précisément, le but de la théorie est d'avoir la meilleure performance pour le portefeuille avec un minimum de risques. Pour Harry Markowitz, le concept de diversification du portefeuille est important, mais il est essentiel que celui-ci soit optimisé. L'ensemble des actifs que l'investisseur souhaite prendre doit être murement réfléchi afin de prendre en compte les différentes corrélations entre les variations. L'objectif est d'optimiser, pour minimiser le risque, afin d'avoir un gain élevé.

Selon Markowitz, il y aurait deux hypothèses :

Pour lui, si les marchés sont efficients et que les acteurs sont rationnels, les cours des actifs refléteraient, de façon objective, l'ensemble des informations disponibles pour chaque actif.

L'autre concerne l'aversion au risque des investisseurs. Ainsi, si un investisseur accepte de prendre du risque, c'est qu'il y aura une rentabilité supplémentaire. Cependant, les investisseurs auront un ratio rendement/risque différent selon leur profil d'investissement et d'aversion au risque.

Selon la théorie de Markowitz :

Le rendement du portefeuille est mesuré comme suit :

$$E(R_p) = \sum_i W_i E(R_i)$$

$E(R_p)$ = Espérance de rentabilité du portefeuille (p)

$E(R_i)$ = Espérance de rentabilité du titre (i)

W_i = Poids du titre dans le portefeuille

La variance du portefeuille est calculée de la manière suivante :

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j \sigma_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j \sigma_i \sigma_j P_{ij}$$

w_i = Poids des couples d'actifs (i)

w_j = Poids des couples d'actifs (j)

σ_{ij} = Covariance du poids des couples d'actifs (i) et (j)

P_{ij} = Covariance exprimée en corrélation entre les actifs (i) et (j)

La formule de la volatilité s'écrit comme suit :

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma_p^2}$$

De plus, la théorie moderne du portefeuille dispose de cas particuliers tels que :

Pour un portefeuille composé de deux actifs, la formule mathématique sera la suivante :

En espérance :

$$E(R_p) = w_a E(R_a) + (1 - w_a) E(R_b) = w_a E(R_a) + W_b E(R_b)$$

En variance :

$$\sigma_p^2 = w_a^2 \sigma_a^2 + w_b^2 \sigma_b^2 + 2 w_a w_b \sigma_{ab}$$

Pour un portefeuille composé de trois actifs, la variance devient :

En variance :

$$w_a^2 \sigma_a^2 + w_b^2 \sigma_b^2 + w_c^2 \sigma_c^2 + 2 w_a w_b \sigma_{ab} + 2 w_a w_c \sigma_{ac} + 2 w_b w_c \sigma_{bc}$$

Le nombre de termes de covariance sera égal à $n \times \frac{(n-1)}{2}$. Nous pouvons donc conclure que, plus le nombre d'actifs est important, plus la puissance de calcul sera importante.

Par la suite, la mesure permet de définir la frontière efficiente qui permet de visualiser les portefeuilles ayant les performances maximales avec divers niveaux de risque. La courbe dans laquelle sont disposés l'ensemble des portefeuilles s'intitule « la frontière efficiente » et permet de représenter graphiquement le couple risque/rendement de chaque portefeuille.

Pour illustrer celle-ci au sein du mémoire, nous avons utilisé un programme développé sous Python afin de générer une frontière efficiente selon Markowitz avec 150 portefeuilles générés aléatoirement avec les dernières données des titres Airbus et Michelin. (Annexe 9)

Figure 8 - Frontière efficiente avec 500 portefeuilles aléatoires

Malheureusement, le modèle de Markowitz est fortement critiqué depuis son apparition, car il émet des solutions méconnaissables, mais aussi dans l'incapacité de prévoir et d'anticiper les krachs boursiers. Ce modèle dispose de nombreux détracteurs tels que le mathématicien Benoit Mandelbrot, qui à travers ses nombreux travaux remet en question la validité de la théorie de Harry Markowitz. Pour lui, elles ont conduit à des politiques de gestion des risques pouvant être qualifiées par les institutions financières, de politiques irresponsables. De plus, selon le philosophe Nassim Nicholas Taleb, la théorie moderne du portefeuille de Markowitz, bien qu'elle soit simple et facile à utiliser, repose sur des hypothèses qui s'éloignent fortement de la réalité et qu'elle « raisonne correctement à partir de suppositions erronées ».

2.4.2. Markowitz et l'actif sans risque

L'actif sans risque est un actif théorique dont le rendement futur est certain et l'écart-type des rendements est nul. C'est un actif dont le rendement est connu à l'avance. Le taux sans risque n'est pas corrélé avec les autres actifs. C'est-à-dire, que l'espérance de rentabilité du portefeuille est constituée de l'actif sans risque, augmenté d'une prime de risque.

Avec un portefeuille, la formule mathématique devient la suivante :

$$\text{En espérance : } E(R_p) = (1 - w_a) E(R_f) + w_a E(R_a) = E(R_f) + w_a [E(R_a) - E(R_f)]$$

$$\text{Soit : } E(R_p) = R_f + w_a [E(R_a) - R_f]$$

2.4.3. Le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF) ou Capital Asset Pricing Model" (CAPM)

Le MEDAF est un modèle d'évaluation célèbre et très utilisé créé par durant les années 1960 par Sharpe, Lintner et Mosin. Il est néanmoins très discuté pour sa pertinence empirique. Ce modèle est basé sur les études concernant la théorie moderne du portefeuille réalisé par Markowitz en 1952. Le modèle CAPM permet de décrire la relation la rentabilité espérée par un actif et le risque associé.

La formule du modèle est la suivante :

$$\overline{R}_p = R_f + \beta_p \left(\overline{R}_m - R_f \right)$$

\overline{R}_p = Rentabilité espérée du portefeuille (p)

\overline{R}_m = Rentabilité espérée du marché (m)

R_f = Taux sans risque

B_p = Bêta du portefeuille (p)

2.5. Problème d'optimisation quadratique

2.5.1. Introduction

Un problème d'optimisation quadratique est principalement un problème dans lequel on minimise une fonction sur un polyèdre convexe. La fonction quadratique permet donc la modélisation de certains problèmes grâce à de l'optimisation stochastique ou d'une matrice de covariance des risques. L'objectif est alors, de chercher à optimiser, c'est-à-dire maximiser ou minimiser une fonction soumise à des contraintes, et elle permet d'avoir une interprétation géométrique simple.

L'optimisation quadratique est utilisée dans la finance grâce à de la programmation, qui s'intitule programmation quadratique (QP). Cette technique est utilisée dans l'optimisation des portefeuilles financiers, mais aussi dans d'autres domaines.

Une forme quadratique correspond à un polynôme homogène de degré 2 et la fonction peut être aussi appelée la fonction d'objectif.

Sa représentation peut être effectuée sous deux formes :

- La représentation de la surface : Il s'agit d'une vue en perspective dans un espace à 2 dimensions
- La représentation du contour : Il s'agit d'une vue plane et la valeur est représentée par des courbes de niveau.

Il existe deux types d'optimisations :

- L'optimisation sans contrainte
- L'optimisation avec contrainte

2.5.2. Formulation du problème

Le problème d'optimisation quadratique consiste à minimiser la fonction (non-convexe) $q: \mathbb{R}^n = \mathbb{R}$ sur un polyèdre convexe.

Dans le cadre d'une minimisation, q est défini en $x = (x_1 + \dots + x_n) \in \mathbb{R}^n$ par la formule suivante :

$$q(x) = g^T x + \frac{1}{2} x^T H x = \sum_{i=1}^n g_i x_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n H_{ij} x_i x_j.$$

Dans l'expression matricielle de $q(x)$:

$g \in \mathbb{R}^n =$ Vecteur de rendement

$H \in \mathbb{R}^{n \times n} =$ Matrice réelle symétrique

Il est important de définir que la fonction quadratique (q) est :

- Convexe si la matrice H est semi-définie comme positive
- Strictement convexe si la matrice H est définie comme positive

De plus, plusieurs types de contraintes peuvent intervenir.

- Les contraintes de borne
- Les contraintes d'inégalité affines
- Les contraintes d'égalité affines

2.5.3. Analyse des solutions

D'après Marguerite Straus Frank et Philip Wolfe en 1956, les résultats obtenus sont similaires à l'optimisation linéaire. Son interprétation se fait comme suit :

- « Le problème d'optimisation est dit réalisable si son ensemble admissible est non vide (ce qui revient à dire que sa valeur optimale ne vaut pas $+\infty$) »
- « Le problème d'optimisation réalisable est dit borné si sa valeur optimale ne vaut pas $-\infty$ (on ne peut pas trouver une suite de points admissibles faisant tendre le critère vers $-\infty$) »

L'existence de la solution concernant une optimisation quadratique doit répondre à trois points :

- Une solution est existante
- Le problème est réalisable
- La valeur optimale concernant le problème doit être finie

2.6. La finance quantique

La finance quantique est utilisée pour définir l'utilisation de la technologie quantique au sein d'activités financières. Il s'agit principalement de l'utilisation de modèles mathématiques ainsi que l'ensemble de données volumineux qui permettront d'être analysés par des technologies quantiques.

2.6.1. Définition du concept

Le concept de finance quantique vient de la rencontre entre la physique quantique et de la finance. L'objectif premier de la finance quantique est donc de surpasser l'informatique traditionnelle, afin d'être utilisé dans des simulations probabilistes. La finance quantique est surtout utilisée dans tous les problèmes combinatoires existant dans la finance. Il s'agit de l'optimisation à des fins d'analyse de données et de prédiction.

2.6.2. Contexte actuel

Aujourd'hui l'objectif de la finance quantique est de permettre d'utiliser des algorithmes beaucoup plus lourds et complexes permettant de réagir beaucoup plus vite avec une quantité de données phénoménales. Il s'agit réellement d'un gain de temps et de puissance qu'apportera cette technologie dans nos méthodes de travail. Dans le cadre d'un investissement, cette technologie permettra d'avoir une meilleure vision à court, moyen et long terme, mais aussi de permettre de réaliser des simulations pour réaliser le placement le plus performant. C'est-à-dire, d'avoir un portefeuille d'investissement pouvant générer le maximum de profit avec le minimum de risques en prenant compte une quantité de données, de paramètres qu'on ne peut actuellement.

À ce jour, il n'y a pas que l'objectif d'investissement derrière cette technologie, la recherche de sécurité et au cœur de l'attention de bons nombres d'acteurs du secteur.

Il s'agit principalement de la fraude, où l'informatique quantique pourra analyser le comportement d'un client pour relever les opérations frauduleuses beaucoup plus rapidement avec une meilleure fiabilité, mais aussi dans le cadre du renforcement de la sécurité cryptographique.

2.6.3. Développement

Aujourd'hui le développement de la finance quantique et corrélée au développement de celui de l'informatique quantique. C'est-à-dire que l'informatique quantique est la base permettant de faire évoluer cette technologie dans les modèles financiers actuels. Pour être plus précis, un algorithme d'optimisation quantique ne pourra être utilisable que disposant de l'ordinateur pouvant le faire fonctionner. De plus, la finance quantique est une finance avec beaucoup de contenus scientifiques et une technicité très importante qui posera beaucoup de problèmes aux banques et aux investisseurs.

Il faut donc un apprentissage anticipé de cette technologie afin de mieux la comprendre et de pouvoir la réguler plus efficacement. À ce jour, il y a déjà des algorithmes opérationnels, tel que le trading de haute fréquence (High Frequency Trading), qui grâce à la technologie quantique pour effectuer automatiquement il y a une très grande vitesse le passage d'ordres sur les marchés financiers sans intervention humaine. Cette possibilité est rendu par le fait que le programme va analyser en permanence la fluctuation du marché et va pouvoir anticiper leur micro-mouvement pour en tirer du profit. Le trading haute fréquence est déjà utilisé dans l'informatique classique, mais son utilisation dans la technologie quantique permettra de collecter, d'analyser une très grosse quantité de données.

2.6.4. Résolution des problèmes d'optimisation combinatoires

Comme indiqué précédemment, la technologie quantique pourrait être seulement utilisée sur des problèmes d'optimisation combinatoire. Cela consiste à trouver la meilleure solution dans un ensemble de solutions fini réalisables.

L'optimisation combinatoire est très similaire, voire identique à une optimisation quadratique. La finance quantique permettra donc de trouver la solution optimale grâce à la puissance qu'elle délivrera pour simuler toutes les solutions possibles et les comparer afin d'en ressortir la meilleure. L'enjeu se joue, de ce fait, sur la durée de traitement pour résoudre le problème d'optimisation.

Cette solution est très performante, mais elle est réputée comme extrêmement difficile, car il faut le temps nécessaire pour tester l'ensemble des combinaisons possibles.

La finance quantique permettra en conséquence de réduire le temps nécessaire, ce qui en fera un outil indispensable pour la résolution des problèmes d'optimisation combinatoire.

3. Démarche empirique

3.1. Stratégie de recherche

Grâce à notre revue de littérature, nous avons fait ressortir plusieurs informations importantes sur la technologie quantique ainsi que ses possibilités.

3.1.1. Les méthodologies

Afin de recueillir les données qui vont nous servir à répondre à notre problématique et à nos questions de recherche, nous allons choisir plusieurs méthodologies de recherche. Elles auront pour but, de nous permettre d'avoir des données venant de plusieurs horizons.

Deux types de méthodologies de recherche sont utilisables :

- Premièrement, la méthodologie qualitative permet de gagner en profondeur dans l'analyse de l'objet d'étude. Elle se concentre principalement sur l'interprétation, l'expérience et leur signification. Il s'agit d'une méthodologie où les données obtenues grâce à une collecte de données (Observations ou entretiens) sont traitées subjectivement. C'est-à-dire, que les données sont exprimées avec des mots.
- Deuxièmement, la méthodologie quantitative utilise des outils d'analyse mathématique et statistique afin de démontrer des faits grâce à des données chiffrées. Elle traite principalement du volume grâce à des sondages ou questionnaire, et les données recueillies sont étudiées pour calculer des moyennes ou fréquences. Cette méthodologie est exprimée sous forme de tableaux statistiques ou de graphiques.

3.1.2. Méthode qualitative choisie : « Collecte des données dites passives »

Afin de répondre à notre problématique et à nos questions de recherche, nous avons mené une étude qualitative auprès de plusieurs professionnels du secteur bancaire, de l'innovation et de la physique quantique.

Pour ce faire, nous allons utiliser la méthodologie qualitative des entretiens semi-directifs, ils vont nous permettre, grâce à un guide d'entretien, d'avoir un déroulement normalisé avec une structure stricte et de nous permettre de garantir que les professionnels interrogés soient dans les mêmes circonstances. Nous allons donc respecter l'ordre des questions, la formulation des questions ainsi que la durée de l'entretien. Cette rigueur scientifique nous permettra d'obtenir des résultats facilement comparables.

Les avantages de cette méthodologie qualitative, sont qu'elle permet de réaliser une analyse statistique, plus aisément et bien plus comparable que des directifs ou libre. L'entretien peut être préparé en amont et est plus simple à mener. Malheureusement, le professionnel peut s'étendre longuement sur un sujet précis.

3.1.3. Méthode quantitative choisie : 'Questionnement '

Nous avons décidé d'utiliser, par la même occasion, la méthodologie quantitative. Elle permettra de pouvoir récolter davantage de données. Ces données vont apporter une volumétrie plus importante pour comparer la vision d'une personne qui utilise le service et une autre qui reçoit le service. Cette méthodologie nous permet de gagner en rapidité et aussi en simplicité de retranscription.

3.1.4. Population étudiée

Dans un premier temps, concernant nos entretiens semi-directifs, nous avons ciblé les professionnels. Le but étant de rencontrer les acteurs avec de discuter avec eux par le biais de questions pré-rédigés. Cette population dispose d'une expérience et des connaissances pour pouvoir nous apporter l'ensemble des réponses à nos questions. Notre objectif est de rencontrer un minimum de quatre personnes afin d'avoir suffisant de données à confronter.

Par la suite, Concernant la réalisation des questions, nous avons souhaité séparer les professionnels du secteur financier ; de l'innovation, ainsi que de la technologie par rapport aux consommateurs. Nous avons donc réalisé deux questionnaires.

Le premier est destiné aux professionnels et reprend les questions que nous avons abordées lors des entretiens semi-directifs. L'échantillon ciblé est plus large que les acteurs des entretiens, car nous avons souhaité sélectionner des acteurs qui utiliseraient potentiellement une technologie quantique dans les futures années.

Le deuxième, est destiné aux consommateurs, c'est-à-dire, le particulier ou professionnel n'étant pas en lien direct avec son utilisation, mais plutôt recevant un service. Nous aborderons aussi la vision qu'ils ont face à cette technologie concernant la fraude et autres sujets.

Concernant le choix de l'échantillon, pour la partie professionnelle, nous avons sectionné un échantillon d'environ 10-15 personnes, car il s'agit de personnes compétentes et difficilement disponible. Pour la partie consommateur, nous avons pour but d'avoir un échantillon conséquent d'environ 50-100 personnes.

3.2. Stratégie de collecte des données empiriques

3.2.1. Entretiens individuels semi-directifs

Pour réaliser notre collecte des données sur le terrain, nous avons décidé de réaliser des entretiens individuels afin de rencontrer les professionnels qui travaillent au cœur de notre thématique. Cette technique va permettre d'être plongé au cœur du contexte et de l'environnement et permet d'obtenir le ressenti concret de notre interlocuteur. Cette solution, va nous permettre, au fil des entretiens, de développer de nouvelles questions de recherches en fonction des informations reçus et que nous n'avions pas anticipé lors de notre revue de littérature.

Ainsi, les professionnels interviewés venant de différents domaines, ont permis de recueillir leurs perceptions et leurs opinions et de permettre de les confronter pour en ressortir des conclusions très intéressantes.

Afin de résumer notre démarche, nous avons listé les différents profils des professionnels que nous avons interrogés, avec diverses informations.

Répondant	Entreprise	Poste occupé	Localisation géographique	Mode d'entretien
Julien C	Entreprise masquée	Innovation Leader	Montrouge (France)	Visioconférence
Stéphane C	Entreprise masquée	Conseil en nouvelles technologies	Paris (France)	Visioconférence
David C	Entreprise masquée	Chargé de projets	Montréal (Canada)	Visioconférence
Juliette C	Entreprise masquée	Cheffe de projet nouvelles technologies	Paris (France)	Visioconférence

Tableau 1- Détail des répondants

Pour la réalisation des entretiens, nous avons dû mettre en place un guide nous permettant d'avoir un déroulement normalisé et commun avec l'ensemble des professionnels.

3.2.2. Guide d'entretien

Le guide d'entretien regroupe l'ensemble des questions qui seront posées lors de l'entretien avec le professionnel et permet de déterminer le processus de notre entretien. Il reprend aussi nos phrases de présentation ainsi que de conclusions.

« Bonjour, je tiens tout d'abord, à vous remercier de m'accorder du temps pour m'entretenir avec vous. Si vous le voulez bien, je vais commencer par me présenter personnellement et vous expliquer mon sujet de mémoire afin que vous puissiez comprendre ma démarche. Par la suite, je vous laisserai vous présenter et nous pourrons commencer à aborder les questions que je souhaiterais vous poser.

Je m'appelle Charly MOROY, je suis actuellement étudiant en Master 2 Banque, Assurance et Gestion de Patrimoine Immobilier au sein d'Excelia Group ainsi qu'en Master 2 Finance et Gestion de Patrimoine Immobilier avec l'Université de Poitiers grâce à un partenariat.

Dans le cadre de ma formation, je dois réaliser un mémoire de recherche. Pour ce faire, j'ai choisi d'aborder le monde quantique, qui est une thématique novatrice, unique et qui pour moi, serait l'avenir de notre monde, c'est-à-dire, l'impact de la finance quantique au sein du secteur financier.

L'objectif de ce mémoire est de démontrer l'utilité de cette technologie dans le secteur financier et de mesurer les capacités possibles dans de l'analyse financière. Pour mener l'étude, j'ai fait le choix d'utiliser deux méthodologies, le qualitatif avec des entretiens auprès des professionnels du secteur, mais aussi du quantitatif, avec deux questionnaires, l'un destiné aux professionnels du secteur (pour du volume) et l'autre pour les consommateurs finaux, pour connaître le point de vue d'un client recevant un service fournit par cette technologie.

Durant cet entretien, si vous le souhaitez, je vais vous poser différentes questions pour connaître votre vision sur la technologie quantique. Pour faciliter la retranscription, j'aimerais enregistrer notre conversation. Si cela vous pose un problème, je prendrai des notes écrites. »

Introduction :

- Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ?

Les connaissances de l'interlocuteur :

Thème 1 : Connaissances

- Avez-vous entendu parler de la finance quantique ?
- Pour vous il s'agit de quoi ?

Questionnement entreprise :

Thème 2 : L'intérêt de l'entreprise

- Est-ce que votre entreprise s'intéresse-t-elle à cette technologie ?

- Dans le cadre de la disponibilité de la technologie quantique, pensez-vous que votre entreprise l'utiliserait ?

Thème 3 : Le point de vue de l'entreprise

- Le monopole des puissances disposant de cette technologie risque-t-il de nuire à l'écosystème bancaire ?
- Pensez-vous qu'une synergie est possible avec l'informatique quantique et l'intelligence artificielle afin d'améliorer les placements boursiers et l'analyse financière ?

Questionnement utilisateur :

Thème 4 : Le ressenti de l'utilisateur

- En tant qu'utilisateur, cette technologie améliorerait-elle votre conseil ?
- Selon vous, dans le cadre d'un investissement, les prédictions réalisées par un ordinateur quantique seront elles fiables ?
- Auriez-vous un sentiment de dépendance face à cette technologie ?

Thème 5 : Les risques et impacts

- Y aurait-il des suppressions de poste ?
- D'après vous, les conseillers risquent-ils de perdre en compétences ?
- Pensez-vous que l'utilisation de cette technologie est inévitable ?
- Pensez-vous que le risque d'utilisation malveillante est important ?
- Pensez-vous que les clients seront satisfaits d'un service utilisant cette technologie ?

- Cette technologie donnera-t-elle de meilleurs résultats dans la prédiction du marché par rapport à l'humain ?

« Merci pour toutes ces informations, vous avez su répondre à toutes les questions que je voulais vous poser. Je vous réitère mes remerciements pour m'avoir accordé cet entretien, vos réponses sont très importantes pour la rédaction de mon mémoire. Pour terminer, avez-vous des questions ou interrogations ?

3.3. Résultats empiriques

L'analyse des résultats empiriques sera organisée en suivant la grille de dépouillement ci-dessous. L'objectif est de définir les catégories de la grille et de connaître les propos développés par les interlocuteurs afin de pouvoir répondre à nos propositions de recherche.

Catégories de thèmes	Interview n° 1	Interview n° 2	Interview n° 3	Synthèse horizontale
I. Avant le vol 1-1 Réservation 1-2 Attente aéroport 1-3 Enregistrement 1-4 Embarquement	Analyse verticale ↓	Analyse horizontale →		Synthèse : Avant le vol
II. Pendant le vol 2-1 Accueil 2-2 Services 2-3 Confort		Analyse horizontale →		Synthèse : Pendant le vol
III. Après le vol 3-1 Exactitude 3-2 Livraisons bagages 3-3 Transports 3-4 Services complémentaires		Analyse horizontale →		Synthèse : Après le vol
Synthèse verticale	Synthèse interview n° 1	Synthèse interview n° 2	Synthèse interview n° 3	Synthèse générale

Figure 9- Matrice de dépouillement. (s. d.). [Tableau].
<https://slideplayer.fr/slide/2356687/8/images/32/Analyse+horizontale+et+verticale.jpg>

La matrice est composée comme suit :

- L'analyse verticale : Cela permet de démontrer et de comprendre l'ensemble des réponses fournies par la personne interviewée par rapports aux questions posées.
- L'analyse horizontale : Permet d'avoir une observation par rapport aux thèmes abordés par l'ensemble des répondants.

L'intégralité des échanges seront placés en annexe afin de réduire le nombre de pages concernant le corps du mémoire.

3.3.1. Résultat de l'analyse verticale

L'analyse verticale permet de retranscrire les réponses et les idées de chaque interlocuteur par question.

3.3.1.1. Entretien 1 : Julien C "Entreprise masquée" (**Annexe 1**)

***Nom et entreprise modifiés pour respecter la confidentialité de l'échange !**

Julien a une formation en mathématiques appliquées et sciences sociales qui lui ont permis d'avoir les connaissances nécessaires pour commencer dans la finance. Il a effectué plusieurs métiers avant de prendre en 2016 la partie innovation au sein du "Entreprise masquée". Il ne connaissait pas le terme finance quantique, mais il comprenait les principes et l'utilisation de la technologie quantique. Pour lui, il s'agit principalement de l'utilisation du quantique dans tout ce qui peut être associé à la sécurité de l'information et à l'optimisation de nos modèles actuels. Cette technologie aurait pour but d'envisagé divers scénarios pour limiter les risques. Ainsi, pour Julien, l'objectif de son utilisation est essentiellement d'améliorer les capacités de calcul et de traitement. Par souci de confidentialité, il n'a pas pu aborder divers points concernant l'enjeu de la technologie quantique au sein du "Entreprise masquée", il a pu nous indiquer que l'entreprise y réfléchissait afin de protéger les clients ainsi qu'elle-même. Il a pu nous indiquer, que l'entreprise regardée l'ensemble des possibilités que pouvait offrir la technologie quantique même si celle-ci, n'est pas la priorité. En abordant la question des monopoles, son point de vue concerne principalement une entreprise voulant développer des capacités à produire des outils quantiques sans que ses concurrents puissent le faire.

Ce type de monopole donnerait donc à l'entreprise proposant le service d'être l'unique interlocuteur, il fournirait les produits quantiques ce qui pourrait mettre en péril le marché de la concurrence. Un autre point est fortement souligné, il s'agit du décryptage de données financières et le risque sur les sécurisations RCA. Cette technologie de sécurisation est sensiblement utilisée et l'utilisation de l'informatique quantique pourrait casser les clés de chiffrement permettant de protéger nos données. Nous avons pu aborder avec lui, l'utilisation commune de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle. Il nous a fait part de son évidence que la performance de l'informatique quantique pourrait permettre d'avoir des améliorations dans les modèles de machine learning et de Random Forest.

En abordant les questions portées sur l'utilisateur, nous lui avons posé la question si cela, améliorerait-il son conseil. Sa réponse a été positive, car il pense que la capacité de cette technologie pourra améliorer nos résultats, mais il faudra maîtriser les données pour pouvoir l'utiliser. Il nous a fait part actuellement que nous avons atteint un niveau de saturation en termes de technologie, le quantique pour améliorer l'apport de conseils. Par la suite, nous avons abordé des questions sur les prédictions et la fiabilité. Il est clair que pour Julien, la fiabilité dépendra du niveau de performance, mais aussi de l'usage, mais que la performance sera nettement améliorée. La technologie quantique permettra donc d'améliorer les choix de décision par rapport à plusieurs situations pour aider l'utilisateur apprendre un choix en prenant compte de beaucoup plus de paramètres. Par la suite, nous avons déroulé notre entretien sur la question du sentiment de dépendance. D'après lui, il n'y aura pas de dépendance pure, mais son utilisation fera fortement solliciter, car le quantique permettra d'avoir une vision beaucoup plus réaliste du client et permettra de proposer les meilleures solutions envisageables. Il est donc important qu'une entreprise utilise cette technologie pour permettre au conseiller de proposer quelque chose qui répondra parfaitement aux clients. De plus, Julien pense qu'il n'y aura pas de suppression de postes quand la technologie quantique arrivera, mais il y aura un besoin de monter en compétences ou en un soulagement concernant la quantité que pourrait gérer un conseiller. Pour lui, il y aura toujours besoin d'avoir une personne humaine en face pour avoir une interaction, et c'est pour ça, du point de vue éthique, que la montagne compétence est un chemin obligatoire afin d'éviter un véritable problème sur le plan social. Il nous a fait part de plusieurs exemples en prenant en compte les techniciens de maintenance pour les automates, mais ceci du déplacement des champs de compétence pour les conseillers bancaires. Ainsi, l'utilisation de cette technologie deviendra une tendance d'ici quelques années, car l'efficacité de cette technologie permettra de faire un grand bond en avant.

Cela viendra aussi par le fait que de nombreux startupers auront créé ces entreprises sur la vague des nouvelles technologies quantiques.

Concernant l'aspect risque, Julien nous fait part de l'émergence de la fraude au sein de notre économie, puisque de nombreuses personnes malveillantes exploitent les nouvelles technologies. L'objectif "Entreprise masquée" est donc de protéger les clients, mais aussi l'entreprise et ses données pour éviter qu'un utilisateur malveillant puisse passer à travers et divulguer des données confidentielles. Il y a de ce fait, une recherche d'étanchéité face à cette nouvelle technologie pour garantir la protection des clients. Julien abordé un autre point concernant les données stockées aux États-Unis, il pense qu'il est important de ramener celle-ci au sein de l'Europe.

D'un point de vue client, ils n'ont pas besoin d'être informés de l'utilisation de cette technologie, par respect du secret bancaire, mais aussi par le fait que le client sera toujours satisfait s'il obtient ce qu'il souhaite. Le "Entreprise masquée" suivra toujours la tendance du client, afin d'évoluer avec lui et de répondre à ces nouvelles demandes.

Enfin, nous lui avons posé la question si la technologie quantique donnera de meilleurs résultats sur le marché par rapport à l'humain. Pour lui, il est clair que celle-ci apportera de meilleurs résultats, car elle peut traiter davantage de données. Il s'agit d'un début, mais son utilisation au sein des marchés boursiers pour permettre d'utiliser des algorithmes beaucoup plus intelligents pour mettre en place des stratégies beaucoup plus complètes et beaucoup plus intéressantes pour vos clients avec une meilleure performance.

3.3.1.2. Entretien 2 : Stéphane C "Entreprise masquée" (Annexe 2)

***Nom et entreprise modifiés pour respecter la confidentialité de l'échange !**

Stéphane travaille actuellement dans l'entreprise qu'ils ont fondée avec d'anciens collègues en 2003. Il s'agit d'une entreprise de conseil en nouvelles technologies auprès de grands comptes tel que la SNCF, la «Entreprise masquée» et bien d'autres encore du secteur privé-public. Auparavant, il travaillait en tant que responsable technico-commercial au sein de Microsoft, puis il a basculé sur le côté marketing pour devenir quelques années après directeur du marketing de Microsoft avec une équipe de 80 ingénieurs.

Nous avons commencé à lui poser des questions sur ses connaissances, particulièrement sur la finance quantique. Malgré une mauvaise connaissance des produits financiers, il dispose de l'expérience nécessaire pour comprendre et nous apporter les réponses à nos questions. Il comprend donc ce qu'est le terme de finance quantique, car il intervient auprès d'acteurs financiers, pour aborder la technologie quantique auprès des collaborateurs. Stéphane nous explique que le domaine d'application de l'informatique quantique est utilisable lorsqu'il y a une explosion combinatoire, c'est-à-dire, qu'on a besoin de puissances brutes pour réaliser des calculs très complexes sur lesquels on va varier certains paramètres des produits financiers. Mais actuellement, cette technologie coûte très cher et elle est difficile à mettre en place, mais son objectif au sein du monde financier est de nous aider dans la sécurisation. Il s'agit alors pour lui de l'utilisation de tout l'aspect de la technologie quantique, des algorithmes quantiques qui seront utilisés dans le secteur financier. Son rôle sera principalement sur la sécurisation, la protection contre la fraude, mais aussi l'ensemble des signatures électroniques.

Nous n'avons pas pu aborder son entreprise, car celle-ci propose du Conseil à d'autres structures, mais il a pu nous donner de la vision de certains gros clients. Il nous indique que beaucoup de structures s'intéressent à cette technologie et réalisent des expérimentations essentiellement sur l'aspect sécuritaire. Le point de vue et les moyens des grands acteurs varient en fonction de la zone géographique. Au sein de l'Europe, nous avons une culture différente par rapport aux États-Unis. Nous n'avons pas tête baissée sur de l'innovation sans être sûr d'avoir une rentabilité par la suite. A contrario, aux États-Unis, de nombreux gros acteurs ont tout intérêt à commencer à réaliser des expérimentations sur la technologie quantique afin de pouvoir anticiper les produits et services qu'ils pourront proposer quand la technologie sera déployée. D'après lui, beaucoup d'entreprises l'utiliseront, car cette technologie est tout à gagner avec l'utiliser, que cela concerne les marchés financiers, l'analyse du comportement du client ou bien du risque tel que la fraude. Concernant le monopole, il ne pense pas qu'il ne peut y en avoir parce que cela resterait compliqué. Cependant, il mentionne que si une entreprise divulgue ses capacités de création, comme son exemple indiqué ci-dessous. Il nous dit « je suis capable d'exécuter tous les algorithmes quantiques que vous pouvez faire, y compris en créer de nouveaux. Cela peut intervenir dans la création de nouveaux produits, de nouveaux algorithmes quantiques, de nouvelles solutions de chiffrement de communication. ». Cette indication pourrait devenir un problème, car il permettrait de démontrer qu'une entreprise dispose du monopole à cause de ses compétences en avance sur son temps.

Le risque serait que l'entreprise soit la seule à pouvoir proposer des produits permettant aux autres de se protéger sans avoir de concurrence directe. Par la suite, nous avons abordé la synergie entre l'informatique quantique et l'intelligence artificielle. D'après lui, les domaines d'exploitation seront bien plus larges, car il permettrait pour l'intelligence artificielle de pouvoir créer des réseaux neuronaux plus facilement et bien plus perfectionné. Son utilisation pourrait permettre d'améliorer l'intelligence artificielle, mais aussi de permettre de trouver des solutions aux problèmes courants tels que la consommation énergétique du quantique et de l'intelligence artificielle. Nous avons pu aborder avec lui l'aspect utilisateur. D'après lui, cela permettra d'améliorer le conseil, mais il faudra que le conseiller bancaire dispose de la connaissance nécessaire afin de pouvoir répondre en toute question venant du client. Étant un domaine très complexe, si le conseiller tombe sur un client très renseigné, cela pourra remettre en question les compétences du conseiller et de la banque. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais d'ici quelques années ça pourrait le devenir.

Au niveau de la fiabilité des données dans le cadre d'un investissement, il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais d'après lui, il est certain que les technologies informatiques sont fiables si elle dispose aussi de données fiables. D'ailleurs, ils nous mentionnent qu'un ordinateur quantique réalise beaucoup d'erreurs de calcul, et c'est pour cela que des algorithmes sont créés et développés afin de pouvoir corriger les erreurs que produit l'ordinateur. Du point de vue de la puissance et de la rapidité, il est certain pour lui qu'elle pourra fournir des données beaucoup plus fiables que nous. D'après Stéphane, nous aurons tous une dépendance à cette technologie plus tard, car on utilisera cette technologie pour répondre à l'ensemble des problématiques auxquelles nous serons confrontés. Il donne comme exemple, le chiffrement concernant l'information ainsi que la captation de carbone ou la technologie quantique pourra permettre de trouver des solutions permettant de résoudre le problème. Cette technologie sera donc utilisée pour réaliser des calculs complexes afin de trouver des réponses à des problèmes humains et existants. En abordant la question des suppressions de postes, il nous a mentionné que c'est une éternelle question concernant toute arrivée technologique, en nous donnant comme exemple, la disparition des maréchaux-ferrants. Pour lui, c'est évident, quand une nouvelle technologie arrive, c'est qu'une ancienne est en train de disparaître.

Dans la continuité de ce que nous avons abordé, Stéphane nous explique que si une entreprise a déjà proposé des outils utilisons cette technologie à des conseillers, c'est qu'ils ont déjà perdu en compétences et qu'aujourd'hui, on peut le voir dans les banques traditionnelles, il y a de moins en moins de conseillers, car les personnes viennent de moins en moins en agence. Les banques ont dû s'adapter et digitaliser leur contenu, mais aussi créer de nouvelles banques numériques tel Hello Bank de BNP Paribas.

Concernant son point de vue sur l'arrivée de la technologie, il est certain que la technologie quantique, quand elle sera déployée, sera utilisée. La technologie quantique permettra d'améliorer la conception de produits, mais aussi d'optimiser beaucoup de secteurs. Pour lui, il est impossible que l'entreprise ne puisse pas l'utiliser si cette technologie est disponible. Malheureusement, il reste un problème concernant toutes nouvelles technologies, il s'agit principalement de l'utilisation malveillante. D'après lui, le risque principal est le décryptage des données. Cela concerne le vol et le piratage de données d'entreprise et de clients qui utilisent actuellement des technologies de sécurisation complexe et ne pourront pas bloquer les personnes malveillantes utilisant cette technologie. Il s'agit donc d'un réel problème de société sur de nombreux secteurs.

Enfin, sur le sujet de la satisfaction client et de la performance par rapport à l'humain, la technologie quantique n'aura que peu d'impact sur la vision des clients, car s'ils sont satisfaits d'un échange avec le conseiller bancaire et qu'ils ont obtenu ce qu'ils souhaitent, cela ne posera pas d'inconvénient pour le client. Comme il nous l'a mentionné un peu plus haut, il est évident que la technologie quantique nous fournira de meilleurs résultats parce que l'ensemble des technologies fournissent des résultats plus fiables qu'un calcul effectué par l'humain.

3.3.1.3. Entretien 3 : David C “Entreprise masquée” (Annexe 3)

***Nom et entreprise modifiés pour respecter la confidentialité de l'échange !**

David C est québécois , il a toujours eu un grand intérêt pour les sciences et pour la technologie quantique , il a ainsi effectué des formations et une maîtrise de projets technologiques et aujourd'hui, il l'accompagne des start-ups sur la technologie quantique.

Concernant ses connaissances, il a pu déjà entendre parler de la finance quantique et pour lui, il s'agit de la rencontre entre la technologie quantique et la finance afin de développer des solutions utilisables dans le secteur financier. D'après lui, il s'agirait de remplacer la majorité des solutions de calcul par des solutions plus performantes concernant les calculs combinatoires dans le cadre d'un gain de performance et de temps. Effectuant du conseil auprès de plusieurs entreprises, nous abordons celles auxquelles il a pu intervenir. Ainsi, les gens ne s'intéressent pas à la technologie quantique, mais c'est quelque chose qui les fait rêver, équipe pourrait permettre de répondre à des problèmes existants. Il s'agit donc de l'objectif de nombreuses entreprises qui sont intéressés par cette technologie, mais qui reste encore beaucoup trop coûteuse. Son utilisation n'est pas encore complètement définie, mais le but serait de l'utiliser sur l'aspect sécuritaire dans le cadre de la protection des clients et des entreprises face à une menace grandissante. Concernant la nuisance de l'écosystème bancaire face au monopole, David nous explique son désaccord, car pour lui, il n'y a pas de monopole parce qu'il existe de grandes structures comme D-Wave et Amazon qui dispose et peuvent produire des ordinateurs fonctionnels pour effectuer des calculs. En revanche, il s'agit uniquement de grosses structures, puisque de nombreuses start-ups sont en train d'émerger et par la suite, concurrencer les géants du numérique. Il nous indique qu'au Canada, ils ont déjà une petite start-up qui peut produire et proposer des derniers trucs quantiques à des clients, mais que celui-ci est encore très volumineux et très difficile à acquérir. En abordant la synergie de l'informatique quantique et l'intelligence artificielle, il est évident pour David que la synergie améliorera de façon non-négligeable, les performances pour les deux secteurs, mais qu'il faudra attendre encore quelques décennies avant de voir une généralisation.

Par la suite, nous avons abordé le point de vue de l'utilisateur, concernant l'amélioration du conseil, il s'agira d'une part de l'aptitude et des possibilités du conseiller, mais la technologie quantique pour permettre d'offrir des solutions dans le cadre de la résolution de problèmes financiers. Pour l'instant, les solutions de prédiction sont encore complexes à développer, mais elles pourront traiter avec une meilleure performance et avec davantage de sources pour donner une décision fiable. Pour David, il n'y aura pas de dépendance, mais il est impossible pour une entreprise qui dispose de ces technologies de ne pas l'utiliser. Il y aura donc une utilisation pour rentabiliser de l'investissement effectué. Avec l'arrivée de la technologie quantique, il nous indique qu'il n'y aura pas de suppressions de postes, mais il y aura forcément de la formation pour monter en compétences, mais aussi du recrutement de personnel beaucoup plus qualifié et spécialisé.

L'objectif de l'entreprise est en conséquence de former continuellement le salarié afin qu'il soit toujours efficace et à même d'utiliser l'ensemble des outils que l'entreprise lui propose.

L'arrivée de la technologie quantique et pour lui inévitable, car beaucoup de personnes vont proposer des solutions afin de gagner des parts de marché. Il faudra ainsi être vigilant, mais d'après lui, nous utilisons des technologies similaires d'ici quelques décennies. En termes de sécurité, il y aura une grosse menace principalement sur le côté de l'espionnage. Il s'agit d'un problème récurrent avec la montée technologique, mais il est essentiel pour une nation de pouvoir se protéger de l'utilisation malveillante de la technologie quantique concernant le vol de données, le décryptage et la fraude.

Enfin, il ne pense pas que les clients soient satisfaits où insatisfaits, car s'ils obtiennent ce qu'ils veulent, l'utilisation de la technologie quantique ne posera pas d'inconvénient. Pour conclure, il est évident que la technologie quantique permettra d'anticiper et d'identifier plus rapidement des comportements boursiers, mais si, associé à une intelligence artificielle, deviendra beaucoup plus efficace et pour traiter sans intervention humaine. Pour David, l'informatique quantique donnera de meilleurs résultats sur beaucoup de domaines et pas simplement le domaine financier.

3.3.1.4. Entretien 4 : Juliette C “Entreprise masquée” (Annexe 4)

***Nom et entreprise modifiés pour respecter la confidentialité de l'échange !**

Juliette C travaille au sein du Lab de « Entreprise masquée » depuis 2 ans et demi en tant que chef de projet émergent . Son but est d'anticiper les nouvelles technologies auxquelles l'entreprise pourrait être amenée à les utiliser, mais aussi connaître les enjeux associés. Suite à nos questions , Juliette a déjà travaillé sur des sujets quantiques et avait pu discuter avec de nombreux acteurs et spécialistes afin de mieux comprendre et de connaître les possibilités du quantique. Pour elle, il s'agit principalement de l'utilisation au sein de la finance, c'est pour cela que son entreprise est intéressée afin de pouvoir comprendre les risques que la technologie puisse apporter. Ils ont donc abordé une phase d'expérimentation beaucoup plus poussée sur le risque quantique, mais aussi sur les bénéfices potentiels de son utilisation.

Au sein de la «Entreprise masquée», son utilité porterait davantage sur l'optimisation de l'activité, mais ce n'est pas encore l'enjeu principal. Son but est davantage porté sur l'utilisation dans la lutte contre le blanchiment, contre la fraude et autres types de contrefaçon. Pour Juliette, elle ne pense pas qu'il y ait de monopole, car nous avons suffisamment de start-ups françaises qui disposent d'un énorme potentiel, mais aussi, nous disposons des meilleurs chercheurs quantiques en France. Elle nous a indiqué que son entreprise avait une certaine inquiétude par rapport aux gros acteurs présents pour une question de souveraineté des données et de dépendance technologique, mais que grâce à la montée en force des start-up françaises et européennes, cette inquiétude tant à disparaître. Concernant la synergie avec l'informatique quantique et l'intelligence artificielle, Juliette nous explique qu'il s'agit pour l'instant d'expérimentations, mais qu'au sein de son entreprise lien un réel intérêt pour le Deep learning ainsi que pour le machine learning. Les services de son entreprise, sont déjà en train de travailler dessus afin de mieux comprendre l'apport qu'elle peut effectuer. D'après elle la technologie quantique permettra de grandement améliorer le Conseil, de mieux connaître le client et la fiabilité des données permettront de prévoir plus rapidement, mais aussi prévoir des choses que le conseiller n'aurait pas pu anticiper. En abordant la dépendance, Juliette nous explique qu'il y aura un cadre et un périmètre à définir en fonction des réglementations et de l'éthique, car son utilisation pourrait rassembler plusieurs domaines tels que le cloud et l'IA. D'après elle, il n'y aura pas de suppressions de postes, mais plutôt une forte montée en compétence, mais aussi phase de recrutement supplémentaire.

Elle nous explique par la suite, que nous avons souvent été en retard sur l'innovation technologique, car nous voyons l'angle de l'innovation davantage sur l'aspect risque, et qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas laisser les autres pays prendre de l'avance. Elles abordent par la suite, que son entreprise un rôle important à jouer concernant les menaces et l'utilisation malveillante de cette technologie. Enfin, pour elle, aucun client ne sera informé que cette technologie est utilisée dans les solutions et services qui lui sont proposés, mais que dans quelques années la population sera assez informée pour qu'on puisse l'aborder avec elle. Pour conclure, Juliette est complètement d'accord concernant la prédiction avec de meilleurs résultats par rapport à l'humain, car la possibilité de la technologie quantique de pouvoir traiter beaucoup plus de données et de les croiser entre eux, permet d'avoir des analyses beaucoup plus pointues.

3.3.2. Résultat de l'analyse horizontale

L'analyse horizontale a comme objectif de comprendre les réponses de chaque interlocuteur par thématique. Les thèmes seront ensuite confrontés un par un pour comparer les réponses collectées, est de mettre en évidence la perception généralisée.

Introduction :

Au cours des entretiens, nous avons pu observer que la majeure partie des interlocuteurs disposer d'un poste ou d'une formation tournant autour de la gestion de projet. Certains d'entre eux, apportent du conseil aux structures, Principalement sur les nouvelles technologies. De plus, l'ensemble des interlocuteurs interrogés, démontre un très grand intérêt pour toutes les nouvelles technologies ainsi que l'informatique quantique. Nous avons pu interviewer différents acteurs, venant de différents secteurs, et de toute zone géographique. Cela nous a permis d'avoir une approche diversifiée pour mieux cerner leur vision et celle de leur entreprise.

Les connaissances de l'interlocuteur :

Thème 1 : Connaissances

À la suite de ces entretiens, de nombreux interlocuteurs comprenaient le fondement de la finance quantique. Il se trouve, qu'il dispose déjà d'une connaissance sur la physique quantique et l'informatique quantique, ce qui est permis de pouvoir recueillir l'ensemble des informations nécessaires afin de répondre à notre problématique et nos questions de recherche. Ils ont pu avec simplicité, le périmètre de la finance quantique, mais aussi apporter davantage d'informations et de détails dans sa caractérisation. La tendance s'accorde à dire, que la finance quantique et l'utilisation de la technologie quantique pour réaliser des calculs à destination de la finance principalement sur des problèmes combinatoires. Le but serait de développer des solutions utilisables permettant de gagner en performance et en rapidité. Il est donc certains, que l'informatique quantique permettrait d'apporter bien plus d'avantages que d'inconvénients.

Questionnement entreprise :

Thème 2 : L'intérêt de l'entreprise

Quand nous avons abordé l'intérêt de l'entreprise concernant cette technologie, une majorité des interlocuteurs nous ont expliquées que de nombreuses entreprises, sont déjà intéressé par cette technologie, de loin comme de près. Par souci de confidentialité, certains ne sont pas rentrés dans les détails, mais ils ont pu nous donner le point de vue de leur entreprise face à l'émergence du quantique. Nous avons pu, grâce aux échanges, avant l'information, que de très multiples entreprises sont intéressées, y réfléchissent déjà où sont en phase d'expérimentation. Malgré quelques méconnaissances à éclaircir, ils s'accordent tous à dire que le risque et l'enjeu prioritaire des entreprises actuellement. Certains d'entre eux, nous ont expliqué qu'il s'agit de notre façon en tant qu'europpéen d'interpréter les innovations en commençant par le risque associé avant de voir s'il y a des possibilités bénéfiques qu'elle pourrait apporter. Cela nous a permis de comprendre, que la grande partie des entreprises du secteur financier ont un intérêt concernant l'analyse de marché, l'analyse de profil client, la prédiction ainsi que le risque. Il est encore tôt pour le voir, et pour se faire une idée réaliste de ses performances analytiques au sein de notre système financier. Mais il s'agit bien, d'un sujet pris à cœur par le secteur financier.

Thème 3 : Le point de vue de l'entreprise

Questionnement utilisateur :

Lors de nos échanges, nous avons abordé la question de la monopolisation de cette technologie risquant de nuire à l'écosystème bancaire. Beaucoup d'entre eux nous ont démontrés, qu'il ne pourrait pas y en avoir, car malgré des grosses structures ayant déjà pleinement avancé dans les essais et les expérimentations sur le quantique, nous avons de très nombreuses start-ups qui peuvent concurrencer ces géants de la technologie. La moitié d'entre eux définissent le monopole concernant cette technologie, résultant qu'une seule entreprise pourrait produire et fournir du matériel d'informatique quantique sans avoir de concurrence directe. Cela mènerait donc, un risque de monopole, car si une entreprise souhaite se protéger des menaces quantiques, elle devra mettre en place des protections grâce à des solutions proposées par cette seule entreprise. Si elle ne souhaite pas le faire, elle n'aura pas le choix de se défendre seul. C'est principalement cette idée qui nous permet de définir l'approche du monopole au sein de notre secteur bancaire.

Certains ont mentionné, qu'il est impossible dans l'économie actuelle d'avoir un monopole sur un sujet aussi sensible, il y aura forcément une réponse active de la concurrence, mais aussi des états. Le quantique est donc un sujet crucial et très important pour beaucoup d'entreprises et beaucoup d'états souvent dans la lutte contre la dépendance technologique. Nous avons par la suite abordé la synergie entre l'informatique quantique et l'intelligence artificielle, la réponse a été unanime entre l'ensemble des interlocuteurs, sur le fait que, il sera évident que l'informatique quantique et l'intelligence artificielle travailleront ensemble, car cela pourra permettre de grandement améliorer les calculs, mais aussi les prédictions ainsi que l'analyse de données. Ils s'accordent tous à dire, que dans le développement de solutions quantiques et le développement de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique permettra de créer plus facilement, parce que sa puissance sera un atout indispensable. De plus, ils nous ont indiqués, que l'informatique quantique et l'intelligence artificielle permettraient de réaliser des investissements prenant en compte davantage de paramètres et pouvons, grâce à l'intelligence artificielle, prendre des décisions sans intervention humaine. Il est donc impensable, que ces deux secteurs ne travaillent pas conjointement dans notre secteur financier.

Thème 4 : Le ressenti de l'utilisateur

Nous avons par la suite abordé le côté utilisateur concernant cette technologie. Nous avons de ce fait débuté sur l'amélioration du conseil, et l'intégralité des personnes interviewées nous ont expliqué que la technologie quantique, en prenant en compte beaucoup plus de données et pouvant réaliser des calculs beaucoup plus complexes, pourrait donner de meilleurs résultats auxquels le conseiller pourrait s'appuyer pour donner des solutions à un client. Certains des interlocuteurs, nous ont indiqué qu'il était essentiel que l'utilisateur soit formé et qui comprenne correctement le fonctionnement et le mécanisme afin de pouvoir maîtriser l'outil, mais aussi pouvoir répondre aux interrogations des clients si le sujet devait être discuté. Par la suite, nous avons discuté de la fiabilité des prédictions réalisées par un ordinateur quantique. Nos échanges ont permis de nous apporter la vision commune concernant l'ensemble des acteurs, sur le fait qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais il est sûr que des solutions seront développées dans le cadre de la prédiction, et que cela pourra révolutionner nos investissements. Cela vient du fait que, l'informatique prenant en compte beaucoup de paramètres, et pouvant réaliser des simulations en plus grand nombre, pourra donner des résultats beaucoup plus performants et plus fiables. Cependant, il est essentiel que les données qu'utilisera l'informatique quantique doivent, elles aussi, être fiable afin de ne pas fausser le résultat final.

Le quantique, permettra donc de faciliter les prises de décision concernant des choix difficiles, mais aussi en prenant moins de temps pour être réalisé. Par la suite, nous avons inventé la dépendance que nous pourrions avoir face à cette technologie. Il n'a pas été clairement démontré que nous aurons une dépendance, mais la tendance entre les acteurs nous indique qu'une entreprise qui investirait sur cette technologie devrait avoir un retour sur investissement. Il serait donc impensable qu'une entreprise disposant de cette technologie ne l'utilise pas dans son intérêt avec une certaine fréquence. L'idée commune nous indique que cette technologie révolutionnera notre secteur, et qu'elle permettra de résoudre plusieurs problématiques humaines et existantes en réalisant des calculs complexes. L'informatique quantique sera en conséquence fortement sollicitée dans bon nombre de domaines, il est essentiel que les utilisateurs l'utilisent pleinement.

Thème 5 : Les risques et impacts

Pour conclure sur notre 5^e thème, nous avons abordé plusieurs questions sur les risques et impacts de cette technologie sur notre secteur. Concernant la suppression des postes, il en ressort pour une majorité des personnes interviewées, qu'ils ne risquent pas ou peu d'avoir de suppression, mais nous aurons une phase de montée en compétence afin de gagner en valeur ajoutée, mais aussi d'une phase de recrutement de profil scientifique et spécialisé. Quelques acteurs, on mentionnait le fait que, lorsqu'une nouvelle technologie arrivée, une ancienne disparaît pour laisser sa place. Il s'agirait que le personnel ne pouvant monter en compétences sera remplacé par du personnel beaucoup plus rentable pour l'entreprise, mais cela pourrait amener à un risque de plan social et cela ne serait pas éthique. Concernant les conseillers bancaires, il y aura toujours un besoin métier, car il s'agit d'un poste essentiel lors d'échanges entre les clients, car la machine ne peut pas apporter de l'émotion lors d'une discussion. Les conseillers monteront donc en compétences, comme ça a été déjà le cas dans le passé, afin de pouvoir continuellement être à jour et être à même d'utiliser les nouveaux outils proposés par leur entreprise. De plus, avec l'augmentation des demandes de modernité des clients, les banques doivent sans cesse améliorer et innover leur pratique, et les conseillers bancaires doivent suivre cette tendance. Par la suite, nous avons pu discuter sur l'utilisation inévitable de cette technologie. Les acteurs interviewés, on mentionnait qu'il est encore difficile à imaginer qu'on refuse cette nouvelle technologie, car elle pourrait apporter bien plus et amélioré grandement, de nombreux de domaines.

Le champ d'application de cette technologie devenant important, il devient impensable que celle-ci ne soit pas utilisée dans un futur proche. De plus, certains acteurs ont mentionné le fait que de nombreux startups, surf sur la vague de la tendance pour investir et créer de nombreuses entreprises, ce qui permettrait de donner un effet de mode à cette technologie. Sur l'aspect risque, l'enjeu est extrêmement important pour les entreprises du secteur. L'informatique quantique pouvant apporter des solutions extraordinaires, son utilisation malveillante reste tout de même importante concernant la fraude, le décryptage de données financières, le piratage, etc. C'est pour cela que le nombreux acteur, anticiper son utilisation afin de se protéger et de protéger les clients face à des personnes malveillantes. L'objectif est donc de pleinement se protéger et de gagner en étanchéité en développant des solutions quantiques de sécurisation. Certains des acteurs interviewés, indiqués que le principal risque concerné le risque de casse des signatures électroniques qui pourrait mettre en péril l'intégralité des contrats signés sur le numérique. Une grande partie de nos entreprises utilise une technologie de sécurisation de type RCA, et celle-ci pourrait devenir obsolète face à un ordinateur quantique. Il s'agit, de ce fait, d'un enjeu important et essentiel pour se protéger. Ensuite, nous avons pu aborder la satisfaction des clients face à un service utilisant la technologie quantique. L'intégralité des acteurs nous ont expliqué que le client n'a pas savoir la technologie qui est utilisée derrière les solutions qu'ils utilisent si celui-ci est complètement satisfait. L'impact de la technologie quantique influencera alors peu les clients si celui-ci est déjà satisfait par les produits et services proposés ainsi que par son conseiller. Pour terminer, nous avons demandé si la technologie quantique donnerait elle de meilleurs résultats dans la prédiction de marché par rapport à l'humain. L'unanimité des réponses nous ont permis d'identifier que les technologies, en général, sont plus fiables que l'humain, car elles prennent déjà, malgré une puissance moindre que le quantique, beaucoup plus de données en compte. Celle-ci étant nécessaire pour apporter une réponse fiable et performante, il est donc évident que l'informatique quantique, grâce à sa puissance et sa rapidité, permettra de donner de meilleurs résultats que l'humain.

3.3.3. Résultat de l'analyse horizontale

Dans le cadre de ce mémoire et voulant collecter une volumétrie de données importantes, nous avons donc utilisé la méthodologie quantitative grâce aux questionnaires. Cette technique nous permet de toucher une population dans un périmètre beaucoup plus. Il s'agit d'une méthodologie qui va nous permettre de démontrer des faits. Du fait de la quantité de données, les résultats des questionnaires seront mis en forme dans deux tableaux distincts en annexe.

Questionnaire destiné aux consommateurs (Annexe 5)

Le questionnaire destiné aux consommateurs a pour but de pouvoir récolter des données supplémentaires, mais aussi pouvoir comprendre la vision des consommateurs finaux de l'utilisation de la finance quantique. Elle reprend l'intégralité des questions énoncées en ayant un axe client. L'enquête a débuté en février, avec une diffusion massive pour recueillir une masse de données importantes. Grâce aux réseaux sociaux, nous avons pu toucher des personnes dans une zone géographique beaucoup plus loin.

Analyse et commentaire de l'enquête consommateurs

Après avoir récolté une quantité suffisante de données, nous allons pouvoir les analyser afin de mieux cerner le point de vue des consommateurs. Concernant la catégorie socioprofessionnelle, les répondants majoritaires étaient situés à parts égales entre un statut d'employé et un statut de cadre où professionnel intellectuel supérieur. En 3e, nous retrouvons, avec 13,2 %, des commerçants ou chefs d'entreprise, suivi d'étudiants. Notre enquête a donc été répondue en majorité par des personnes qualifiées. Afin de déterminer leur positionnement, plus de 58 % étaient des hommes et 37,7 % étaient des femmes. Le reste étant défini par des personnes ne voulant pas préciser où ne se sentait pas concerné par les deux classes. La tranche d'âge des répondants se situait aux alentours des 25 à 44 ans. Enfin, afin de finaliser le profil des répondants, leur zone géographique se situait en grande majorité avec environ 90 % En France, puis suivi de l'Angleterre. De plus, nous avons été surpris de voir apparaître 1,9 % En Chine et au Danemark, ce qui nous démontre que notre questionnaire a dépassé les frontières françaises.

Concernant les connaissances du milieu de la finance quantique, la majorité ne connaissait pas ce que signifiait la finance quantique, et très peu d'entre eux ne connaissaient des principes de la physique quantique ou de l'informatique quantique. Nous avons donc à faire, à une population inexpérimentée, ce qui nous permettra, de connaître le ressenti de la population. Nous avons pu comprendre que la majorité garderait confiance en leurs conseillers et qu'il serait satisfait de recevoir un service utilisant cette technologie. Malgré quelques réticences et incertitudes, nous pouvons déjà observer une légère tendance. Concernant la fiabilité des prédictions réalisées par un ordinateur quantique, plus de 75 % sont favorables, mais nous gardons à peu près la même proportion par rapport aux personnes indécises et celle qui ne sont pas d'accord. Par la suite, concernant le sentiment de confiance vis-à-vis de l'utilisation de l'intelligence artificielle afin d'automatiser les actions du Conseiller, nous avons observé une légère baisse avec 64,2 % de « oui » et 22,6 % de « non » ainsi qu'environ 13 % d'indécis. Nous avons ensuite abordé le type de placement que pourrait préférer la population étudiée entre une performance automatisée utilisant la technologie quantique et une préférence pour garder le contrôle de ses placements financier. Nous avons pu observer qu'une majorité était d'accord pour utiliser l'automatisation. Par la suite, la majorité des répondants ont indiqué qu'il y aurait une suppression de postes avec l'arrivée de la technologie quantique. A contrario, plus de 80 % indiquait que l'arrivée du cantique permettrait de créer de nouveaux postes spécialisés. En revanche, le résultat est un peu plus mitigé concernant la dépendance des conseillers vis-à-vis de la technologie quantique, avec des résultats beaucoup plus proches avec 54,7 % de personnes d'accord, 34 % en désaccord et 11,3 % dans l'hésitation. Cependant, près de 70 %, indique que la technologie quantique serait inévitable d'ici les prochaines années. Pour finir, nous avons abordé la partie risque, avec environ 60 % de personnes d'accord sur le fait que le risque d'utilisation malveillante serait important, 22,6 % ne le pense pas, et 17 % dans l'indécision. D'après la population, le risque concernerait majoritairement la fraude puis le décryptage de données financières, ainsi que le piratage.

Conclusion de l'enquête consommateurs

Nous pourrions conclure que de nombreuses personnes au sein de la population étudiée sont favorables à l'arrivée de cette technologie quantique, et que son utilisation serait bénéfique à chacun. Malgré quelques réticences et quelques personnes dans l'hésitation, nous avons pu démontrer la tendance et le point de vue de personnes non qualifié dans le domaine.

Questionnaire destiné aux professionnels (Annexe 6)

Le questionnaire destiné aux professionnels a pour but de pouvoir récolter des données supplémentaires, mais aussi pouvoir comprendre la vision des professionnels du secteur. Comme celui destiné aux consommateurs, elle reprend l'intégralité des questions énoncer identique aux entretiens semi-directifs. L'enquête a débuté en février, avec une diffusion très limitée.

Analyse et commentaire de l'enquête professionnels

Concernant l'enquête destinée aux professionnels, une grande majorité des répondants venaient du milieu bancaire et assurantiel, suivi par l'investissement, le secteur technologique et autre non défini. Les résultats concernant l'entreprise et le poste ont été assez diversifiés, ce qui nous permet d'avoir une vision pouvant varier entre chacun. La majorité des répondants sont âgés aux alentours de 35 et 44 ans avec 36,4 %, puis, à part égale, la tranche des 18-25 ans puis 45 - 54 ans. Nous avons pu observer que nous n'avions touché aucun individu au-delà de 55 ans. Voulant une population beaucoup plus typée métier généraliste, plus de 90 % n'ont jamais entendu parler de la finance quantique et ne connaissent aucun principe appliqué à celle-ci. Nous avons abordé par la suite, l'intérêt de leur entreprise, et nous avons pu observer que la moitié de la population étudiée, ne savait pas, ainsi que 36,4 % répondant favorablement et 9,1 % ne souhaitant pas répondre. Afin d'affiner les résultats concernant l'entreprise, nous avons demandé si celle-ci avait déjà mis en place des projets concernant l'utilisation de la technologie quantique. Sans aucun doute, nous distinguons la même proportion concernant les personnes ne souhaitant pas répondre et celles qu'ils ne savent pas. Cependant, 27,3 % ont répondu être au courant que leur entreprise s'intéresse et mettez en place des projets et 9,1 % nous ont indiqué qu'elle n'avait pas mis en place de projets concernant l'utilisation de cette technologie. Afin de mieux connaître l'intention de l'entreprise, nous avons abordé plusieurs points tels que, développé en interne une solution et faire appel à un prestataire. La majorité des répondants nous ont indiqués qu'il ne savait pas et qui ne souhaitaient pas répondre. Nous obtenons donc, à part égale, 9,1 % concernant ces 2 choix.

Pour avancer davantage sur l'utilisation si la technologie était disponible, nous avons pu distinguer que nous gardons la même proportion sur les personnes n'ayant pas d'information, et nous obtenons un fort pourcentage concernant l'analyse de profil clients et la lutte anti-fraude avec respectivement 36,4 %, puis nous disposons de 18,2 % par rapport à la prédiction boursière, l'analyse et modélisation de marché ainsi que la prédiction de produits bancaires et assurances. Nous avons par la suite abordé la question concernant le monopole des puissances disposant de cette technologie et les résultats que nous avons obtenus sont très proches de 50 %, avec un léger avantage, sur le fait qu'ils sont d'accord. Nous avons ensuite été très surpris des résultats concernant la synergie de l'informatique quantique et de l'intelligence artificielle sur l'amélioration des placements boursiers et l'analyse financière. L'intégralité des répondants ont répondu favorablement concernant cette question, ce qui nous permet de démontrer l'appétence des deux technologies. Nous avons pu observer, sur le fait que la technologie quantique pourrait améliorer le Conseil, que 90,9 % sont d'accord. Cependant, en abordant le sentiment de dépendance, plus de la moitié était dans la décision, et 27,3 % sont d'accord, contre 18,2 % en désaccord. La question sur la suppression du poste, ont permis de démontrer une similitude avec le questionnaire destiné aux consommateurs, avec une majorité étant d'accord avec celle-ci. A contrario, et à moindre échelle, 81,8 % sont d'accord que cette technologie va créer de nouveaux postes spécialisés au sein de leur entreprise. Nous avons ensuite abordé le risque de perte en compétences des conseillers bancaires, une majorité ont répondu que le Conseiller perdrait en compétence et concernant la question de l'arrivée inévitable du quantique, 81,8 % sont d'accord. Nous avons, par la suite, abordé l'aspect risque, et l'intégralité des répondants nous ont indiqué que le risque d'utilisation malveillante était important concernant principalement la fraude puis le piratage, le décryptage de données financières et la manipulation de marché, ainsi que sur les signatures électroniques. Enfin, nous avons abordé la satisfaction et la capacité de l'ordinateur quantique à donner de meilleurs résultats par rapport à l'humain. 90,9 % nous ont répondues que les clients seront satisfaits et que la technologie quantique donnera de meilleurs résultats.

Conclusion de l'enquête professionnels

Grâce à cette enquête, nous avons pu avoir la perception des professionnels, mais aussi de leur entreprise. Nous avons quelques similitudes avec la vision des consommateurs, principalement sur des questions similaires. Nous avons pu observer que de nombreux répondants non pas voulu mentionner les informations par souci de confidentialité, mais aussi, car ils n'étaient pas au courant de l'intérêt leur entreprise.

3.4. Discussions

Les discussions nous permettent de confronter les informations que nous avons pu étudier et apporter au sein de notre revue de littérature avec les informations récoltées grâce aux entretiens et aux questionnaires.

3.4.1. Réponses aux propositions de recherche

Question 1 :

La finance quantique améliorera l'allocation des portefeuilles financiers ?

Discussion :

La finance quantique aura un impact très important sur l'optimisation de portefeuille, car celui-ci pourra être en mesure de simuler des scénarios en plus grand nombre, mais aussi en traitant simultanément des quantités de données beaucoup plus importantes. Cela permettra de définir, avec une précision plus grande, le type d'actifs à privilégier, de quelle entreprise, et en quelle proportion. Il n'y a donc pas de doute que la finance quantique améliorera l'allocation des portefeuilles, mais son arrivée serait estimée dans une dizaine d'années.

Question 2 :

Compte tenu du recours à la finance quantique, les conseillers en placement risquent-ils de perdre leurs compétences ?

Discussion :

Il n'y aura pas forcément de perte, mais plutôt une montée en compétence. Cela viendra grâce à de la formation pour que les conseillers puissent évoluer en même temps que la technologie qu'ils utilisent. Ils pourront de ce fait, continuer à proposer et à conseiller la clientèle en ayant une connaissance des fondamentaux des outils qu'ils utiliseront.

Question 3 :

Le monopole des puissances disposant de cette technologie risque-t-il de nuire à l'écosystème bancaire ?

Discussion :

À ce jour, au sein du secteur quantique, il y a de plus en plus de gros acteurs qui s'intéressent fortement à cet univers. Nous pouvons citer IBM, Google ainsi qu'Amazon, qui sont tous dans la compétition concernant la recherche quantique. Le risque de monopole est faible pour l'instant, car nous pouvons compter sur une multitude de start-ups pionnière au sein de l'Europe et ainsi garder notre puissance technologique. Nous pouvons donc conclure, qu'il n'y a pas principalement de risque de monopole, mais cela reste encore à être surveillé parce que nous sommes encore au début du quantique.

Question 4 :

La technologie quantique donnera-t-elle de meilleurs résultats dans la prédiction du marché par rapport à l'humain ?

Discussion :

Il est certain que la technologie quantique donnera de meilleurs résultats, car comme indiqué précédemment, la puissance que fournira l'informatique quantique permettra de résoudre avec une quantité phénoménale des calculs beaucoup plus complexes.

Elle pourra en conséquence traiter beaucoup plus de données afin d'affiner ces résultats, mais aussi de réaliser beaucoup plus de simulation. La technologie quantique donnera de meilleurs résultats par rapport à l'humain, mais aussi par rapport à l'informatique classique.

Question 5 :

Une synergie est-elle possible avec l'informatique quantique et l'intelligence artificielle dans le but d'améliorer les placements boursiers et l'analyse financière ?

Discussion :

La technologie quantique sera non seulement utilisée avec l'intelligence artificielle, mais pas seulement celle-ci. Elle pourra rapprocher bon nombre de technologies supplémentaires afin d'améliorer les placements et l'analyse financière. Elle effectuera des analyses beaucoup plus rapidement et grâce à l'intelligence artificielle, elle pourra le faire sans intervention humaine.

Question 6 :

Faut-il considérer les acteurs possédant des ordinateurs quantiques ayant la possibilité de mettre en place des placements financiers performants de nuire au placement financier des banques traditionnelles ?

Discussion :

Il n'y aura pas de nuisance, car nous avons pu déceler, à travers l'échantillon que nous avons analysé, qu'une grande partie des investisseurs préfère investir avec un acteur de confiance même si celui-ci disposera de performance moindre. Cependant, il est fortement probable que les banques traditionnelles se doute de cette technologie afin d'optimiser les placements, ce qui permettra aux banques traditionnelles de garder une puissance concurrentielle face aux autres acteurs.

Question 7 :

Est-il probable que le recours à la finance quantique nous rende dépendants de la technologie ?

Discussion :

Il n'y aura pas forcément de dépendance, mais comme toute nouvelle technologie, elles seront utilisées pour une question de rentabilité de l'investissement effectué par l'acteur. Ainsi, son utilisation sera non seulement bénéfique pour améliorer l'organisation et les processus, mais cela restera un outil mis à disposition.

Question 8 :

Les risques associés à cette technologie seront-ils importants ?

Discussion :

Les risques associés à cette technologie seront importants, car la performance de l'informatique quantique risque de mettre en péril les technologies de sécurité actuellement dans notre vie de tous les jours. C'est pour cela que l'objectif principal des entreprises du secteur financier est d'anticiper, et de se protéger de l'arrivée de cette technologie.

3.5. Recommandations managériales

Question de recherche 1 :

La finance quantique améliorera l'allocation des portefeuilles financiers ?

Recommandation :

Pour que la finance quantique améliore l'allocation des portefeuilles financiers, il sera indispensable de développer des algorithmes quantiques afin de pouvoir réaliser des simulations de Hamilton. Ce développement est assez complexe et, est difficile à mettre en œuvre sur de l'informatique quantique, il faudra donc beaucoup de temps et beaucoup de patience pour voir un algorithme utilisable sur l'optimisation de portefeuille.

Question de recherche 2 :

Compte tenu du recours à la finance quantique, les conseillers en placement risquent-ils de perdre leurs compétences ?

Recommandation :

D'après nos résultats, il est certain qu'ils ne perdront pas en compétence, mais il sera indispensable pour l'entreprise de les former afin qu'il puisse avoir l'ensemble des connaissances requises pour utiliser des solutions quantiques mises à disposition par leur entreprise. Il s'agit d'un enjeu crucial pour garder la valeur ajoutée que peut apporter un conseiller au client.

Question de recherche 3 :

Le monopole des puissances disposant de cette technologie risque-t-il de nuire à l'écosystème bancaire ?

Recommandation :

Malgré un risque important concernant les gros acteurs du secteur, nous pouvons compter sur de multiples start-ups françaises qui ont les moyens de pouvoir concurrencer certains géants. Afin de limiter ce risque, il serait judicieux d'investir grâce à des fonds déjà existant afin de pouvoir financer plus de travaux de recherche, et garder une indépendance technologique afin d'y faire face.

Question de recherche 4 :

La technologie quantique, donnera-t-elle de meilleurs résultats dans la prédiction du marché par rapport à l'humain ?

Recommandation :

Il est évident que l'informatique quantique donnera de meilleurs résultats, mais celui-ci ne pourra le faire qu'avec des données fiables et des algorithmes performants. Il est donc important de vérifier et de contrôler les informations que nous souhaitons utiliser et grâce à cela, nous pourrons effectuer un calcul fiable.

Question de recherche 5 :

Une synergie est-elle possible avec l'informatique quantique et l'intelligence artificielle dans le but d'améliorer les placements boursiers et l'analyse financière ?

Recommandation :

Nous avons pu démontrer que l'informatique quantique et l'intelligence artificielle pouvait travailler conjointement. Il s'agit de deux technologies très performantes qui travaillant communément, pourrait apporter des résultats exceptionnels. Afin d'en assurer cette réussite, l'intelligence artificielle doit encore être perfectionnée grâce à la technologie quantique. Il s'agit d'une première étape afin d'avoir une intelligence artificielle performante et complètement opérationnelle. Par la suite, nous pourrons les utiliser ensemble pour réaliser des calculs complexes dans le cadre des placements boursiers, et d'en automatiser grâce à l'IA, les achats reventes. Pour ce faire, un développement complexe devra être réalisé et développé.

Question de recherche 6 :

Faut-il considérer les acteurs possédant des ordinateurs quantiques ayant la possibilité de mettre en place des placements financiers performants de nuire au placement financier des banques traditionnelles ?

Recommandation :

Il est impossible qu'une nuisance puisse altérer les placements financiers des banques traditionnelles. Les banques traditionnelles travaillent déjà sur la technologie quantique principalement sur l'aspect risque, mais d'ici quelques années, ils pourront travailler sur le potentiel que pourrait apporter à la technologie sur des fonds mise à disposition au client. Ces fonds permettraient d'avoir un rendement similaire, mais avec un acteur de confiance.

Question de recherche 7 :

Est-il probable que le recours à la finance quantique nous rende dépendants de la technologie ?

Recommandation :

Nous ne serons pas dépendants mais il sera nécessaire de l'utiliser pleinement, car nous avons beaucoup d'optimisation réalisable avec cette technologie. Même si celle-ci coûtera cher de déployer, elle permettra d'apporter bien plus à l'entreprise qui le possède.

Question de recherche 8 :

Les risques associés à cette technologie seront-ils importants ?

Recommandation :

Les risques seront importants, c'est une certitude, mais c'est pour cela que de nombreux acteurs travaillent fortement afin d'anticiper les risques lorsque l'informatique quantique verra le jour massivement. De nombreux pourraient ont été effectués concernant la cryptographie, mais la solution qui sera indispensable pour notre futur concernera les clés quantiques. Celle-ci est difficile à réaliser, car elle remplacera toutes nos solutions de sécurisation RCA, et pour donc protéger l'ensemble des documents et contrat signé grâce à une signature électronique.

3.6. Limite méthodologique

Notre travail de recherche nous a permis de comprendre les fondamentaux de la finance quantique dans le cadre de l'optimisation portefeuille. Notre première difficulté a été l'apprentissage et la compréhension de l'univers quantique ainsi que des modèles de mathématiques plus complexes que ceux abordés en cours. Il nous a fallu un temps d'apprentissage assez conséquent afin de répondre à notre problématique, mais aussi d'apporter notre contribution à cette recherche.

Par la suite, nous avons recueilli des données par le biais d'entretiens auprès des professionnels. Nous avons été confrontés à des difficultés de prise de rendez-vous, pour une question de disponibilité, mais aussi par le fait que les personnes contactées devaient être des experts dans leur domaine. Nous avons pu, malgré quelques déboires, récolter les informations auprès de quatre professionnels afin de pouvoir répondre à nos problématiques et connaître leur vision sur cette technologie.

Face à la difficulté pour obtenir des entretiens, nous avons opté de l'utiliser en supplément, afin de recueillir davantage de données, des questionnaires. Nous en avons profité pour interroger deux extrémités, les professionnels en utilisant les mêmes questions que les entretiens semi-directifs, et d'autre part, les consommateurs pour connaître leur vision du service reçu utilisant cette technologie. Nous avons donc été confrontés à une nouvelle problématique concernant les questionnaires, principalement un problème de diffusion pour obtenir un échantillon conséquent. Nous avons donc décidé de diffuser pour celui des professionnels auprès de notre entourage du milieu bancaire, c'est-à-dire, des anciens collègues de travail ainsi que des camarades de classe travaillant dans différentes banques commerciales. Concernant le questionnaire consommateur, sa diffusion a été beaucoup plus importante, car l'échantillon ciblé était beaucoup plus large. Nous avons ainsi, opté pour une diffusion sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook avec des publications sur des groupes et pages diverses, mais aussi sur YouTube, dans les espaces commentaires des vidéos en direct.

De plus, à la suite de notre choix d'utilisation concernant la méthodologie qualitative et quantitative, nous sommes trouvés avec une quantité importante de données à traiter et à analyser.

Le nombre de pages étant limité, nous avons alors dû synthétiser au maximum nos données, concernant les résultats des questionnaires afin de rester dans les limites de page. Pour ce faire, nous avons utilisé un outil d'analyse multidimensionnel de texte et de questionnaires.

Pour terminer, dans le but de contribuer à notre mémoire, nous avons tenté de développer un algorithme d'optimisation sous un univers quantique. Nous avons donc rencontré des difficultés lors du développement par manque de connaissance, mais nous avons pu passer outre cela, grâce à de nombreuses documentations diffusées par les acteurs proposant un service cloud computing. Cela nous a permis de comprendre le langage quantique de la plateforme, mais aussi de permettre de mieux aborder les particularités de la programmation quantique.

3.7. Voies de recherches

Nos différentes recherches dans la première partie nous ont permis de comprendre l'évolution technologique qu'apporterait l'informatique quantique dans l'ensemble des secteurs. Nos analyses effectuées dans la seconde partie, nous ont permis de comprendre la vision de chaque acteur ainsi que le ressenti de ceux-ci. Cela nous a permis, de comprendre que l'objectif premier n'est pas l'opportunité que l'on va pouvoir effectuer avec cette technologie quantique, mais plutôt de comprendre et d'anticiper le risque associé de son utilisation malveillante. En effet, la majorité des acteurs interrogés lors des questionnaires professionnels, mais aussi les entretiens semi-directifs, nous ont permis de mettre en évidence que les principaux acteurs du secteur financier travaillent sur cette technologie afin de protéger et de minimiser l'impact négatif qu'elle pourra apporter avant de travailler sur les bénéfices. Grâce à nos recherches et l'analyse des résultats que nous avons obtenus, nous pouvons continuer nos recherches sur la création d'un algorithme porté sur des questions d'optimisation. Dans ce cadre-là, nous avons prié devant en apportant une recherche de terrain grâce à un développement quantique sur la résolution d'un problème d'optimisation. Il s'agit de la continuité de nos recherches qui aura pour finalité, d'avoir pu étudier l'univers quantique et son interaction possible dans la finance, de comprendre et d'avoir la vision des professionnels du terrain concernant son impact et ses possibilités et pour finir, nous avons contribué dans la continuité de nos recherches, à mesurer la performance que nous pouvons obtenir grâce à un problème quantique.

Nous pensons qu'il faut donc par la suite étudier les possibilités de développement, concernant l'algorithme quantique et les bénéfices en termes de performance et de capacité d'analyse concernant l'optimisation de portefeuille. Cela permettrait d'avoir une première approche sur notre futur à moyen terme, de son utilisation, mais aussi de la charge d'apprentissage qu'il sera nécessaire pour comprendre et maîtrisé l'outil qui sera mis à disposition.

Avant le lancement sur un des ordinateurs quantiques disponible, nous pouvons pré visualiser le code rédigé lors de notre composition sous le langage python ([Annexe 10](#), [11](#), [12](#) et [13](#)).

```
from qiskit import QuantumRegister, ClassicalRegister, QuantumCircuit
from numpy import pi

qreg_q = QuantumRegister(3, 'q')
creg_c = ClassicalRegister(3, 'c')
circuit = QuantumCircuit(qreg_q, creg_c)

circuit.reset(qreg_q[0])
circuit.reset(qreg_q[1])
circuit.h(qreg_q[0])
circuit.h(qreg_q[1])
circuit.x(qreg_q[0])
circuit.x(qreg_q[1])
circuit.swap(qreg_q[0], qreg_q[1])
circuit.h(qreg_q[0])
circuit.h(qreg_q[1])
circuit.z(qreg_q[0])
circuit.z(qreg_q[1])
circuit.swap(qreg_q[0], qreg_q[1])
circuit.h(qreg_q[0])
circuit.h(qreg_q[1])
circuit.measure(qreg_q[0], creg_c[0])
circuit.measure(qreg_q[1], creg_c[1])
circuit.sx(qreg_q[0])
```

Ça peut être traduit par la même occasion en langage quantique Open Quasm

```
OPENQASM 2.0;
include "qelib1.inc";

qreg q[3];
creg c[3];

reset q[0];
reset q[1];
h q[0];
h q[1];
x q[0];
x q[1];
```

```

swap q[0], q[1];
h q[0];
h q[1];
z q[0];
z q[1];
swap q[0], q[1];
h q[0];
h q[1];
measure q[0] -> c[0];
measure q[1] -> c[1];
sx q[0];

```

Par la suite, nous avons démarré nos tests en utilisant le système IBM Manila,

4.3. Résultats

Lors du calcul, nous pouvons apercevoir notre circuit original que nous avons créé, et le circuit transpilé. Il s'agit plus précisément, d'un circuit qui est passé dans un compilateur source-à-source opérant sur deux langages.

À la fin du test nous avons pu avoir nos résultats permettant de visualiser la fréquence et la mesure tenue. L'opération de calcul a duré 8,8 secondes au sein du système.

Suite à nos résultats, la variation oscille entre 274 et de 141.

4.4. Ouvertures, limites et perspectives

Comme indiqué précédemment, nous n'avons pas pu terminer nos travaux à temps. Nous aurons donc une préparation qui devra être continuée afin de mener à bout ces recherches.

Nous pensons qu'il est important, d'apporter notre contribution à un sujet novateur et très intéressant. L'objectif de cette contribution étant la réalisation d'un calcul d'optimisation de portefeuille et celui-ci n'étant pas arrivé à son terme, nous ne pourrons pas discuter des résultats.

Il est important de comprendre que les limites que nous avons pu observer lors de cette tentative, concernent d'une part, la difficulté et la complexité concernant la programmation quantique qui nécessitent de l'expérience dans la programmation traditionnelle et une compréhension de l'informatique quantique. D'autre part, le manque de formation a pu augmenter les difficultés dans la réalisation de cet objectif. Il est donc essentiel de fortement se préparer avant de se lancer dans une démarche de recherche dans le développement quantique.

Cependant, malgré les difficultés rencontrées, les essais que nous avons pu réaliser nous ont permis d'apporter une certaine connaissance dans les outils mis à disposition par IBM et Microsoft, ainsi qu'une certaine compréhension dans la conception de la programmation quantique. De nombreuses recherches sont actuellement effectuées, grâce au cloud computing proposer, et cela permet à des acteurs externes et non-professionnels, de pouvoir intervenir et développer des solutions.

Enfin, cette ouverture offerte par ces acteurs de la technologie, montre l'intérêt qu'apporte la technologie quantique, et les difficultés dont elle dispose concernant sa recherche.

Conclusion

L'objectif de notre recherche est de comprendre, quel serait l'impact de la finance quantique au sein de l'industrie financière. Nous avons défini, grâce à la revue littéraire, les différentes parties principales de notre thématique. Elle nous a permis de démontrer que la recherche et l'innovation due à la technologie quantique vont aider à augmenter considérablement la probabilité d'analyse financière. Ainsi, nous pensons qu'il est très important que des acteurs de l'industrie financière se dotent de cette technologie afin de répondre avec plus de précision aux demandes des clients, mais aussi de lutter contre la fraude bancaire, de la cryptographie qui permettrait de contrer le piratage informatique et de davantage sécuriser nos données financières.

Nous avons pu voir que ce développement de la finance quantique était en pleine expansion. De nombreux acteurs n'hésitent pas à investir des sommes colossales dans la recherche et le développement de cette technologie. Dernièrement l'État Français et le Président Emmanuel Macron, ont mis en place un projet d'investissement massif dans la technologie quantique afin que la France garde une place importante dans le domaine. Cela confirme l'enjeu de la finance quantique au sein de notre industrie financière.

Cette technologie d'une nouvelle génération peut être perçue comme dangereux, mais elle peut aussi être une future ère technologique. La finance quantique va nous permettre de développer une précision analytique sans précédent, permettant de proposer une solution d'investissement qui est capable d'analyser en temps réel et de placer automatiquement ses pions sur le marché boursier. Cela permettrait de rendre, presque en autonomie, une solution d'investissement très rentable. La prédiction boursière est un avantage concurrentiel extrêmement important, si la possibilité qu'il soit mesuré et calculé très rapidement, cela limiterait la perte de capital.

Notre travail de recherches nous a permis de mettre en évidence et de répondre aux questions de recherche que nous avons citées en introduction. Nous avons pu obtenir des avis de professionnels du milieu afin de répondre et d'analyser les données récoltées. Grâce à nos analyses, nous avons pu démontrer que la technologie quantique aurait un impact important sur bon nombre d'utilisations au sein de notre secteur.

Ainsi, les professionnels voient davantage de bénéfices qui pourraient découler de son utilisation, mais nous avons pu observer que pour la majorité des personnes interviewées, mais aussi concernant les répondants, que l'utilisation malveillante pourrait nuire fortement à notre écosystème bancaire. Il est donc essentiel pour les entreprises de pouvoir travailler en amont de son déploiement afin de mettre en place des solutions de protection pouvons faire barrière aux malfaiteurs. Il est certain que cette technologie sera susceptible par certains de supprimer des postes, mais la grande majorité est d'accord sur le fait que ceux-ci devront monter en compétences et que les entreprises rentreront dans une phase de formation et de recrutement de profils spécialisés. La finance quantique révolutionnera notre domaine d'activité principalement sur des problèmes d'optimisation de portefeuille, afin de pouvoir réaliser des placements financiers beaucoup plus fiables. Il est important de comprendre que l'utilisation de la technologie quantique au sein de la finance repose uniquement sur le fait qu'il est possible de résoudre des problèmes combinatoires. Sans cela, la finance quantique est inutilisable.

Pour conclure, nous avons pu démontrer l'impact de la finance quantique au sein de l'industrie financière sera très important Car celui-ci révolutionnera nos modèles et nos outils. Il est cependant certain, il reste encore un certain temps avant de pouvoir utiliser pleinement des algorithmes d'optimisation de portefeuille et des algorithmes quadratique. D'après nos recherches et les résultats que nous avons obtenus, nous devons attendre encore quelques décennies. Malheureusement, il est nécessaire, dès à présent, de devoir se protéger, pour faire face à une menace qui risque de grandir. Dans le cadre de la signature électronique, des recherches sont déjà en cours par de nombreuses universités afin de pouvoir trouver une façon de générer des clés de sécurisation quantiques. Celles-ci pourront remplacer nos solutions de sécurité de type RCA, dans le but d'éviter de mettre en péril tout un secteur.

Un avenir reste à être dessiné pour la finance quantique, mais il est certain qu'elle bouleversera notre secteur.

Bibliographie et sitographie

- B. (2022a, juin 10). *Le qubit en informatique quantique - Azure Quantum*. Microsoft Docs.
<https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/quantum/concepts-the-qubit>
- Bobier, J., Langione, M., Tao, E., & Gourévitch, A. (2021, 16 décembre). *What Happens When 'If' Turns to 'When' in Quantum Computing?* BCG Global.
<https://www.bcg.com/publications/2021/building-quantum-advantage>
- Bonogno, T. (2017, 15 septembre). *La physique, la finance et la valeur des données probantes*. Inside the Perimeter. <https://insidetheperimeter.ca/fr/physics-finance-and-the-value-of-evidence/>
- cea. (2018, juin). *Les voies de la recherche - Révolution quantique* (N° 66).
<https://www.cea.fr/multimedia/Documents/publications/clefs-cea/CLEFS66-FR-FINAL.pdf>
- Dahi, Z. A., & Alba, E. (2022). Metaheuristics on quantum computers : Inspiration, simulation and real execution. *Future Generation Computer Systems*, 130, 164-180.
<https://doi.org/10.1016/j.future.2021.12.015>
- Feynman, R. P. (1982). Simulating physics with computers. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(6-7), 467-488. <https://doi.org/10.1007/bf02650179>
- Cabrol, A. (2006). Gestion de portefeuille.
- I. (2020a, décembre 3). *Tout ce qu'il faut savoir sur la finance : définition, domaine. . . .*
[ingenieriefinanc | https://www.ingenieriefinanciere.fr/qu-est-ce-que-la-finance/](https://www.ingenieriefinanciere.fr/qu-est-ce-que-la-finance/)
- Intrication quantique : un étrange Aspect de la matière*. (2019, 14 mai). France Culture.
<https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-mardi-14-mai->

2019#: %7E:text=L'intrication%20est%20un%20ph%C3%A9nom%C3%A8ne,de%20la%20distance%20entre%20elles.

Lombry, T. (2015, 26 octobre). *Comment fonctionne un ordinateur quantique ?* Futura. <https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/physique-ordinateur-quantique-552/page/3/>

Lorenzi, J. H., Gannier, B., & Joelle Sechaud, V. N. V. (2019). *Intelligence artificielle, blockchain et technologies quantiques au service de*. RB édition.

Optimisation quadratique - Encyclopédie Wikimonde. (2022, 16 mai). Optimisation quadratique. https://wikimonde.com/article/Optimisation_quadratique

Paiano, J. (2021, 22 septembre). *La suprématie quantique a été atteinte avec un ordinateur quantique plus complexe que lors des essais précédents*. Trust My Science. <https://trustmyscience.com/suprematie-quantique-atteinte-avec-ordinateur-quantique-plus-complexe/>

Présentation. (2019). *Pour la Science, N° 500-juin(6)*, 25. <https://doi.org/10.3917/pls.500.0025>

Le rôle des agences de notation. (2020, 3 juin). AlumnEye Preparation entretien M&A, Trading, Conseil en Stratégie. <https://www.alumneye.fr/le-role-des-agences-de-notation/>

S. (2022b, juin 10). *Présentation d'Azure Quantum - Azure Quantum*. Microsoft Docs. <https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/quantum/overview-azure-quantum>

Sacco, L. (2019). *Ordinateur quantique : qu'est-ce que c'est ?* Futura. <https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-ordinateur-quantique-4348/>

Senellart-Mardon, P., & Savatier, F. (2019). L'ordinateur quantique devient un enjeu politique. *Pour la Science, N° 500-juin(6)*, 38-43. <https://doi.org/10.3917/pls.500.0038>

Teboul, B., & Amri, T. (2014). *Les Machines pour le Big Data: Vers une Informatique Quantique et Cognitive*.

- Terres D'Espagne, T. (2021, 10 mai). *La finance quantique, qu'est-ce que c'est?* Pictet Asset Management. <https://am.pictet/fr/terredepargne/articles/actualites-des-marches-financiers/la-finance-quantique-pour-de-meilleurs-modeles-predictifs-dans-la-finance>
- Trégouët, R. (2012a). L'ordinateur quantique va révolutionner l'informatique. *Hegel*, N° 4(4), 1. <https://doi.org/10.4267/2042/48705>
- Trégouët, R. (2012b). L'ordinateur quantique va révolutionner l'informatique. *Hegel*, N° 4(4), 1. <https://doi.org/10.4267/2042/48705>
- Venne, J. F. (2020). Informatique quantique: entre promesses et menaces. *Gestion*, 45(4), 42-45.
- V. (2020b, février 24). *L'ordinateur quantique : tout comprendre en partant de zéro*. Institut Pandore. <https://www.institut-pandore.com/physique-quantique/informatique-ordinateur-quantique/>
- Website unavailable*. (2021, 12 septembre). Les Modèles de Gestion de Portefeuille. <https://betaworker.fr/2021/09/12/les-modeles-de-gestion-de-portefeuille/>

Annexes

Annexe 1 : Entretien Julien C “ Entreprise masquée”

***Nom et entreprise modifiés pour respecter la confidentialité de l'échange !**

Question 1

Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ?

Je suis Julien C, j'ai 49 ans et j'ai fait une formation en mathématiques appliquées et sciences sociales. J'ai commencé ma carrière à travailler en Côte d'Ivoire sur les financements dans le cadre de l'Alliance française du codéveloppement. Par suite, je suis retourné en France et j'ai très rapidement travaillé dans le monde de l'informatique bancaire, principalement en tant que développeur . Puis au bout de trois ans, j'ai progressivement pris des fonctions d'accompagnement sur l'aspect expertise sur différents domaines verticaux du monde bancaire et de l'investissement. J'ai par la suite commencé à travailler sur la transformation des fusions en privé, essentiellement la transformation de modèle opérationnel dans le cadre du financement et des investissements avec l'Inde sur des projets assez complexes. Ensuite, j'ai commencé dans une équipe d'organisation de projets divers et depuis 2016, j'occupe la partie innovation. C'est-à-dire, comment mettre en place une démarche d'innovation en termes de métier en travaillant conjointement avec des spécialistes, et comment considérer les nouveaux entrants à la recherche de nouveaux partenaires dans le but de faciliter l'émergence des collaborateurs sur des réalisations porteurs de valeurs.

Question 2

Avez-vous entendu parler de la finance quantique ?

Non, je ne vois pas ce que vous vouliez dire derrière ces mots. Mais pour moi, il s'agit de l'utilisation du principe du quantum computing au sein d'applications utilisables dans le monde de la finance. Actuellement, je pense que son utilisation est principalement sur la capacité du machine learning et sur la partie du chiffrement.

Question 3

Pour vous il s'agit de quoi ?

Je pense que, le but de son utilisation sera associé surtout à la sécurité de l'information et à l'optimisation de nos modèles afin d'envisager différents scénarios et des scénarios que nous n'avons pas pu voir venir. Donc pour moi, c'est vraiment sur l'aspect risque pour lequel on a des limites dans l'évaluation de la valeur d'un actif ou d'un portefeuille. On a besoin de modèle qui nécessite des capacités de calcul importantes pour prévoir plusieurs scénarios. Il faudra prévoir aussi le besoin de capacité, et potentiellement tout le temps pour répondre, parce qu'on a bien souvent un client en face qui doit attendre quelque chose, et nous devons répondre avec performances en termes d'exactitude et en termes de temps. Nous devons répondre avec un équilibre qui est déterminé, à la fois, par notre capacité de calcul et à la fois, par notre capacité de traitement. On sait que l'approche de l'informatique quantique nous permettrait, et, c'est avéré, de permettre de gagner sur un facteur de l'ordre de deux fois en termes de capacité de calcul et on évalue sa généralisation dans un horizon de 30 à 45 ans.

Question 4

Est-ce que votre entreprise s'intéresse-t-elle à cette technologie ?

C'est difficile de répondre, par question de confidentialité, mais il est vrai que notre entreprise y réfléchit, et je pense que nous ne sommes pas les seuls. Après, je ne pourrai pas rentrer dans les détails, mais nous sommes plus sur une partie risque, afin de nous protéger, mais de aussi protéger nos clients.

Question 5

Dans le cadre de la disponibilité de la technologie quantique, pensez-vous que votre entreprise l'utiliserait ?

- Prédiction boursière
- Analyse de marché
- Analyse profil client
- Prédiction des produits bancaires
- Lutte anti-fraude

Il faut savoir que nous regardons l'ensemble des possibilités que nous offre cette technologie, mais principalement sur l'aspect risque. Donc pour l'instant, on ne peut pas savoir ce qu'on utilisera plus tard, mais on regarde toutes les idées et les utilisations possibles.

Question 6

Le monopole des puissances disposant de cette technologie risque-t-il de nuire à l'écosystème bancaire ?

Pour moi, le premier qui pourra se positionner, je ne vais pas parler de nuire dans ce sens, mais il aura un avantage sur les autres, car il sera considéré comme le pionnier. Il s'agira d'un véritable changement de technologie, une rupture que les premiers qui mettront ça en place et proposera son utilisation, remporteront énormément de part de marché. Après je pense concernant les attaques, au niveau du minage de Bitcoin, l'ordinateur quantique pourra presque rafler et mettre en péril les investisseurs dans la technologie de minage. Ensuite, par rapport au décryptage de données financières, c'est un risque très important qui pourrait casser les sécurisations RCA pour tous les acteurs utilisant cette technologie de sécurisation. Je parle plutôt hors banque, mais vraiment sur l'ensemble des utilisateurs de cette sécurisation. Sur la question, est-ce que ça pourrait nuire à l'environnement bancaire et aux banques traditionnelles telles que le "Entreprise masquée", la Société Générale, ça pourrait être le cas si la technologie arrivée du jour au lendemain et que nous ne l'avions pas anticipée. Or, ce ne sera pas le cas, car ça va mettre à mon avis beaucoup de temps à venir, et à l'intégrer au sein de nos modèles, mais je pense que cela sera progressif et on sera déjà préparé et en place. Il y a aussi une chose à savoir, c'est que même s'il y a des acteurs très rapides et qui s'intègre rapidement avec cette technologie, une banque traditionnelle reste très solide, même si ça va vite autour, une organisation comme une banque, mets doucement à se transformer et permet de ralentir au niveau local. Donc, je pense qu'au niveau de la nuisance, pour l'instant, on ne sera pas fragilisés.

Question 7

Pensez-vous qu'une synergie est possible avec l'informatique quantique et l'intelligence artificielle afin d'améliorer les placements boursiers et l'analyse financière ?

Pour moi, c'est évident ! En fait, pour nous, c'est ce qu'on va regarder en premier, car aujourd'hui on reste assez limité concernant, par exemple, une approche des séries sur le random forest ou autres sujets comme ça. Ainsi, les modèles de machine learning aujourd'hui sont assez limités, et qui grâce à la promesse du quantum pourrait s'avérer être très intéressant pour tout le monde.

Question 8

En tant qu'utilisateur, cette technologie améliorerait-elle votre conseil ?

Oui, je pense que la capacité de cette technologie pourra l'améliorer, car son potentiel pourra bouleverser nos modèles. Ces modèles ne sont pas forcément très compliqués, c'est relativement basique. Après il faudra forcément maîtriser les données afin de pouvoir les utiliser et que cela devienne très intéressant pour l'utilisateur. Aujourd'hui, on a atteint un niveau presque de saturation en termes de technologie que l'apport et le potentiel du quantique pourra faire grandement évoluer l'apport de conseil.

Question 9

Selon vous, dans le cadre d'un investissement, les prédictions réalisées par un ordinateur quantique seront elles fiables ?

On ne peut pas dire qu'ils sont fiables au niveau de la performance, on sait que ça dépendra de l'usage, mais c'est à ce moment-là que cela sera plus performant qu'aujourd'hui. Par exemple, sur le conseil qui reste très basique, mais ça nous permettra d'améliorer notre processus de décision. Donc, je pense, dans 95 pourcents des situations de décision entre un choix A et B, cette technologie peut effectivement aider l'utilisateur en prenant en compte davantage de points essentiels, concernant l'expérience et l'historique. Aujourd'hui, nous sommes sur des niveaux de performance de moteur extrêmement élevé, la plupart des décisions prises par du machine learning pourra permettre de connaître la traçabilité des décisions. Ainsi, cette technologie, pourra apporter bien plus de choses et utiliser bien plus de données afin de fiabiliser ses décisions, car c'est ce qui nous limite actuellement.

Question 10

Auriez-vous un sentiment de dépendance face à cette technologie ?

En fait, si on pousse au modèle du conseiller, on voit aujourd'hui, par exemple, que pour faire un virement, il y a 10 ans, cela mettait beaucoup de temps, mais aujourd'hui cela ne met que quelques secondes à être effectuée. Cela concerne aussi le crédit, désormais, grâce à la technologie, l'utilisateur peut saisir ses données, envoyer des documents et permettre à un algorithme d'analyser avant intervention humaine la situation du client. Le conseiller aura donc une très grande valeur ajoutée et va devoir évoluer sur des choses aujourd'hui qui sont

limitées. En quelques mots, ne pas manquer la stratégie dans la vie du client pour laquelle, il n'y aura peut-être pas suffisamment de conseiller pour répondre à l'ensemble des demandes. Ainsi, le quantum pourra proposer les meilleurs produits, analyser le profil et comprendre le projet de vie de la personne, mais la technologie ne pourra jamais exprimer au client de l'empathie et poser les bonnes questions. Il sera alors dépendant, même si je ne dirais pas dépendant, mais utilisera cette technologie pour des besoins analytique, mais gardera sa place de conseiller.

Question 11

Y aura-t-il des suppressions de poste ?

Comme avec toutes les technologies, on se pose à chaque fois la même question, si on transforme le métier, est-ce que les personnes actuelles devront monter en compétences et évoluer dans leur travail pour gagner en valeur ajoutée ou faut-il bien les remplacer par des machines qui vont produire beaucoup plus et beaucoup plus vite, en termes de valeur qualitative et quantitative finalement par rapport à une personne humaine. Mais à l'inverse, on aura plus le côté finalement du conseiller. Donc, pour moi, il n'y aura pas forcément de suppression de poste, mais plutôt une montée en compétence ou un soulagement concernant la quantité que peut gérer un conseiller par rapport aux portefeuilles.

Question 12

D'après vous, les conseillers risquent-ils de perdre en compétences ?

Comme indiqué plus haut, on conservera le besoin de métier, le besoin de ressources, mais c'est vrai qu'il est difficile et pas très éthique, si on commence à ajouter de la robotique. On voit déjà actuellement avec son déploiement sur certains systèmes, ça facilite son utilisation. Après concernant une banque de financement et d'investissement, je parle plus au niveau du trading, si les trades sont réalisés par des machines et qu'une personne humaine les surveille, il y aura une perte de compétences. On ne l'a pas encore vu au sein de notre industrie et je pense qu'il n'y aura jamais cette situation, car cela posera un véritable problème sur le plan social. Pour moi, il y aura très certainement une montée en compétence, parce qu'on ne pourra pas accompagner le client sans pouvoir comprendre et expliquer ce qu'on utilise. On peut le voir aussi grâce aux automates, les techniciens ont dû monter en compétences pour faire la maintenance et l'entretien, mais aussi du côté bancaire, avec des conseillers qui doivent le

ravitailer. Donc pour moi, c'est plutôt un déplacement des champs de compétences qu'une perte et quelle ne soit pas remplacer.

Question 13

Pensez-vous que l'utilisation de cette technologie est inévitable ?

Dans un futur proche, c'est très difficile à imaginer, car on refuse un peu la technologie et on reste avec nos crayons et nos papiers puisque que ça va très bien comme ça ; mais c'est vrai que l'argument de l'efficacité de cette technologie pourra permettre un grand bond en avant pour tout le monde. On peut le voir à chaque nouvelle technologie, concernant des personnes startupper, ils font fortune à 30 ou 35 ans et revendent leurs entreprises pour en créer une nouvelle et surfer sur la vague de la nouvelle technologie. Alors c'est sûr, que plus tard nous utilisons cette technologie, comme à chaque fois, car on suivra les tendances pour ne jamais être en retard sur les autres.

Question 14

Pensez-vous que le risque d'utilisation malveillante est important ? Pour :

- Fraude
- Décryptage de données financières
- Piratage
- Manipulation de marché

C'est un risque qui émerge de plus en plus avec une force grandissante, où les personnes malveillantes exploitent sans cesse les nouvelles technologies. Donc, la difficulté est de nous protéger concernant une approche basée sur des données très compartimentée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une personne malveillante peut difficilement hacker de l'extérieur, mais plutôt uniquement de l'intérieur, comme qui Kierviel. Le problème se pose principalement sur les données par rapport à l'entreprise et les clients, par exemple les transactions afin de réduire la vulnérabilité que peut subir un utilisateur. Si un utilisateur malveillant, arrive à rentrer dans le système, il peut accéder à beaucoup plus de choses et informations, c'est pour ça qu'on recherche et développe des dispositifs de sécurité pour se renforcer. Dans le but d'assurer l'étanchéité en externe et en interne, mais aussi grâce à des politiques sur le Cloud afin d'éviter que toutes nos données se retrouvent chez les Américains. Les technologies évoluent très vite, il faut constamment se maintenir à jour et le cout engagé est important, car il faudra

constamment mettre des barrières pour protéger les utilisateurs et garantir la protection face aux menaces naissantes.

Question 15

Pensez-vous que les clients seront satisfaits d'un service utilisant cette technologie ?

Pour moi, ils ne seront pas au courant. Il n'est pas important de leur dire que nous utilisons une technologie quantique, et en plus, concernant le secret bancaire, c'est une obligation, donc il y a un fort risque de rupture si on ne respecte pas la partie juridique. Je pense, de ce fait, que si la technologie apporte quelque chose de plus au client, il sera toujours satisfait. Les clients nous demandent toujours d'évoluer, c'est très compliqué, et c'est pour ça que nous utilisons davantage de technologie nouvelle et sans que les clients le sache, mais ça permet de garder une expérience fluide et moderne pour le client.

Question 16

Cette technologie donnera-t-elle de meilleurs résultats dans la prédiction du marché par rapport à l'humain ?

Je pense que le quantique donnera une meilleure analyse de marché et apportera de meilleurs résultats par rapport à une analyse humaine. C'est évident, car la technologie pourra traiter davantage de masse de données. Donc, concernant les placements financiers pour le particulier, je pense qu'il est d'abord nécessaire de stabiliser l'ordinateur, parce qu'on n'est pas encore arrivé aujourd'hui à une possible utilisation sur des performances boursières, mais c'est vrai que plus tard le quantique l'emportera à mon avis grâce à des algorithmes beaucoup plus intelligents. La technologie quantique est déjà très puissante et on a du mal à l'appréhender, mais c'est sûr que par rapport à l'humain, elle permettra de comprendre et de mettre en place des stratégies d'investissement beaucoup plus complètes et beaucoup plus intéressantes pour le client par rapport à un humain.

Annexe 2 : Entretien Stéphane C "Entreprise masquée"

***Nom et entreprise modifiés pour respecter la confidentialité de l'échange !**

Question 1

Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ?

Je suis Stéphane, j'étais responsable technico-commercial au sein de l'entité Microsoft et ensuite j'ai basculé côté marketing alors en m'occupant du marketing concurrentiel de la filiale française. Après, les dernières années, j'étais le directeur du marketing de Microsoft pour la France donc avec une équipe de 80 ingénieurs à peu près dans mon département et je dépendais du directeur général de Microsoft France. Ensuite, on a quitté Microsoft avec 7 autres personnes pour fonder notre boîte en 2003. Nous faisons du conseil en nouvelles technologies auprès d'un certain nombre de grands clients, principalement des grands comptes. Dans nos clients, il y a des gens comme la SNCF, la CPAM et la «Entreprise masquée» bien sûr, mais également la Poste, L'Oréal. C'est du privé-public, essentiellement sur le territoire national, mais aussi, on intervient dans d'autres pays, comme des groupes européens comme Bexley, pour des groupes mondiaux comme un Microsoft. Alors bien entendu, on a gardé de bons contacts, avec Microsoft et on vient surtout sur du conseil marketing pour ce au niveau international et ainsi que pour des sociétés telles qu'Apple et Google.

Question 2

Avez-vous entendu parler de la finance quantique ?

Ne serait-ce qu'à la banque, oui. Aujourd'hui, quand on discute avec des gens comme le "Entreprise masquée" ou la CPAM, qu'est-ce que ça pourrait apporter sur les produits financiers, honnêtement, je ne connais pas suffisamment concernant les produits financiers pour voir ce que pourrait apporter la physique quantique. L'informatique quantique, son domaine d'application, c'est dès lors qu'il est une explosion combinatoire, c'est un peu caricatural, mais ça va apporter de l'exponentielle sur tout ce qui est algorithmique de force brute. Là où on a besoin d'une puissance de calcul sur lequel on fait varier quelques paramètres et là il y en a plein dans les produits financiers. Bien sûr, pour ce type de choses, on fait varier quelques paramètres et on a abouti à une explosion combinatoire, donc avec une exposition avec une courbe exponentielle, l'informatique quantique peut amener des choses très intéressantes. Aujourd'hui ça coûte extrêmement cher, et c'est difficile à mettre en place, mais l'objectif est que pour l'avenir ça nous aide dans tout ce qui est sécurisation, pour tout ce qui est signature électronique. Donc il y a un enjeu très important, dans cette technologie, et on a pu déjà communiquer là-dessus et réaliser des formations à plusieurs collaborateurs.

Question 3

Pour vous il s'agit de quoi ?

Pour moi, c'est l'utilisation de tout l'aspect de la technologie quantique, alors cela concerne les algorithmes, mais à destination de la finance. Mais je pense que le plus gros concernera le risque de fraude sur les signatures électroniques, sur le fait qu'il soit possible de nos transactions financières et tout document signé électroniquement. En conséquence, je pense que son application, est financière.

Question 4

Est-ce que votre entreprise s'intéresse-t-elle à cette technologie ?

Beaucoup de structures s'intéressent à cette technologie, certaines banques centrales avec qui nous avons pu travailler ont réalisé quelques expérimentations. Après aujourd'hui l'aspect principal est surtout le risque, donc l'aspect sécurité. Pour une mission comme une banque, quand va essayer de développer sur les nouvelles choses, on va dépenser des moyens faramineux, essayer les plâtres. À la différence aux États-Unis, comme tu as vu, où les acteurs tels qu'IBM, Microsoft ou Google, ont tout intérêt à commencer à travailler tout de suite sur cette technologie afin d'anticiper les services et les offres proposés par la suite. L'avantage et qu'ils ont beaucoup plus de moyens financiers, commencer à réaliser des recherches et investir dans les nouvelles technologies, qui vont permettre de mettre en place beaucoup plus rapidement des solutions. C'est un peu le problème en Europe, où nous ne sommes pas très friands de partir tête baissée dans une innovation, on va dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens financiers, sans savoir si on va pouvoir avoir une rentabilité des investissements.

Question 5

Dans le cadre de la disponibilité de la technologie quantique, pensez-vous que votre entreprise l'utiliserait ?

- Prédiction boursière
- Analyse de marché
- Analyse profil client
- Prédiction des produits bancaires
- Lutte anti-fraude

Je pense que toutes les entreprises l'utilisent pour diverses solutions, cela englobera, tout ce que tu m'as dit. Mais leur vision actuelle et plus sur le côté sécuritaire. Il est impensable qu'une entreprise disposant de cette technologie ne puisse pas évaluer toutes les possibilités d'utilisation qu'elle puisse avoir. Donc certainement elle sera utilisée sur les marchés financiers, sur l'analyse du client, et surtout ce qui touche à la fraude.

Question 6

Le monopole des puissances disposant de cette technologie risque-t-il de nuire à l'écosystème bancaire ?

Pour le monopole, je pense qu'il peut y en avoir une mais ça reste à imaginer. Il peut y avoir une société, imaginons, je dis : "je suis capable d'exécuter tous les algorithmes quantiques que vous pouvez faire, y compris en créer de nouveaux. Cela peut intervenir dans la création de nouveaux produits, de nouveaux algorithmes quantiques, de nouvelles solutions de chiffrement de communication." Et c'est là le problème des choses qui pourrait mener un monopole détenu par une entreprise disposant de toutes ces compétences. Elle serait ainsi la seule à pouvoir proposer de tels produits sans avoir de concurrence. Cela pourrait mener au fait qu'une entreprise voulant se protéger des risques de la technologie quantique n'ai pas le choix de payer cher pour utiliser les solutions fournies par cette société. S'il ne le fait pas, elle peut venir vulnérable. Ainsi le principe de monopole est très fortement viable dans cet esprit. Il y a un autre esprit, un fabricant d'ordinateur quantique proposant la vente d'un ordinateur au client, devient la seule habilité, mais aussi ayant la connaissance nécessaire pour réaliser la maintenance ou l'entretien. Un ordinateur quantique, c'est très volumineux, les systèmes de refroidissement sont immensément grands, alors pour faire tout ça, le client n'aura pas le choix de se diriger vers quelqu'un de compétant.

Question 7

Pensez-vous qu'une synergie est possible avec l'informatique quantique et l'intelligence artificielle afin d'améliorer les placements boursiers et l'analyse financière ?

Alors oui bien sûr et notamment autour du machine learning, actuellement on ne parle pas du machine learning quantique, mais c'est tout de même un très gros consommateur de ressources informatiques, surtout concernant cette phase d'apprentissage qui est un peu le frein de cette

technologie. Cependant, les domaines d'exploitation sont bien plus larges, car il va falloir faire plus rapidement, sur pleins de domaine. Le potentiel de l'informatique quantique sera donc très intéressant pour, par exemple, la création de réseaux neuronaux pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Et si on va une intelligence artificielle, qu'ils soient le plus perfectionné, il faut avoir de la puissance pour la créer et c'est l'enjeu de l'informatique quantique, intervenir dans ce domaine pour améliorer l'IA. Pour le moment, l'informatique quantique consomme aussi une énergie colossale, concernant tout ce qui est supraconducteur. Je te parle, par exemple, d'une mouche, qui va pouvoir reconnaître des objets, se déplacer et consommer seulement quelque microwatt pour le faire. C'est de ce fait, l'objectif de l'informatique quantique, d'une part augmenter les performances, mais aussi, de pouvoir trouver des solutions pour résoudre nos problèmes actuels, par exemple la consommation énergétique du quantique et de l'intelligence artificielle.

Question 8

En tant qu'utilisateur, cette technologie améliorerait-elle votre conseil ?

Je pense que ça va permettre de rassurer le client, si le produit quantique permet d'améliorer le conseil, il le fera. Après si le client souhaite parler de la technologie quantique, il faudra savoir s'il le comprend. Si mon conseiller bancaire me dit, tiens, on a des produits quantiques ou on travaille sur la technologie quantique, il faudra qu'il soit fortement connaisseur, car je risque de lui poser beaucoup de questions et je verrai très rapidement s'il a bien compris la technologie qu'il souhaite utiliser, par exemple sur mes placements boursiers. Aujourd'hui, je pense que nous avons un super produit, mais c'est difficile à définir parce qu'aujourd'hui, personne ne comprend, mais dans quelques années beaucoup plus de personnes comprendrons le quantique. À l'époque, dans les années 70, personnes ne se préoccupé si sa banque utilisait le dernier processeur ou autres.

Question 9

Selon vous, dans le cadre d'un investissement, les prédictions réalisées par un ordinateur quantique seront elles fiables ?

C'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais aujourd'hui on sait que la réponse d'une technologie informatique est fiable si elle dispose de données également fiables. On sait que dans l'informatique quantique, actuellement, il y a beaucoup d'erreur de calcul, c'est pour cela qu'il

existe des algorithmes qui corrigent les erreurs que produisent les ordinateurs quantiques. Cela étant, je pense que du côté de la rapidité de traitement et de la masse de données quelle va pouvoir faire, il est certain qu'elle fournira des solutions beaucoup plus fiables que nous.

Question 10

Auriez-vous un sentiment de dépendance face à cette technologie ?

On aura tous une dépendance à cette technologie plus tard, si elle arrive un jour, bien sûr qu'on aura effectivement une vraie dépendance, car dans notre tête et je pense que dans la vie de tous les jours on sera confronté à des problématiques auxquelles cette technologie pourra répondre. On peut parler du chiffrement concernant l'information. La technologie quantique nous promet de réaliser et de trouver des solutions de captation du carbone permettant de résoudre le problème de réchauffement climatique. Il y a tellement de choses, que pour le moindre truc, on réalisera des calculs complexes pour trouver les réponses à toutes les problématiques humaines et existantes.

Question 11

Y aurait-il des suppressions de postes ?

Il est évident que c'est une éternelle question concernant toute arrivée technologique. Nous allons de révolution en révolution, il y a quelques années, il y avait des maréchaux-ferrants, aujourd'hui, on les compte sur les doigts d'une main. Donc c'est à peu près la même chose, il y aura forcément des suppressions de postes, pareil, dans le secteur automobile, mais à l'inverse, il y aura de la création en retour. C'est un peu toujours la même chose, quelque chose d'ancien disparaît et quelque chose de nouveau renaît.

Question 12

D'après vous, les conseillers risquent-ils de perdre en compétences ?

Si on propose des outils utilisant cette technologie à des conseillers, c'est qu'ils ont déjà perdu en compétences. Il suffit d'aller aujourd'hui dans une banque pour voir qu'il n'y a plus de conseiller, tout se fait sur le web. On retrouve alors, de nouvelles banques telles qu'Hello Bank

de la BNP, car de moins en moins de personnes viennent en agence. On le voit, un client va en moyenne tous les deux ans voir son conseiller bancaire, ce n'est presque jamais.

Question 13

Pensez-vous que l'utilisation de cette technologie est inévitable ?

Si on part du postulat qu'en 2030 la technologie quantique sera déployée, c'est sûr que son utilisation serait inévitable du point de vue des algorithmes quantique qui pourront grandement améliorer la conception d'avion ou améliorer la partie de logistique. Elle sera bénéfique pour beaucoup de secteur que ça deviendrait bête de ne pas pouvoir l'utiliser ou de ne pas l'utiliser tout simplement. Il est donc impossible qu'une entreprise ne l'utilise pas si celle-ci est disponible.

Question 14

Pensez-vous que le risque d'utilisation malveillante est important ? Pour :

- Fraude
- Décryptage de données financières
- Piratage
- Manipulation de marché

À mon avis, il s'agit principalement du décryptage de données, car comme nous en avons parlé, le plus gros risque concerne le vol et le piratage de données. Et pour ce faire, un pirate doit décrypter. On utilise d'ailleurs, des technologies de sécurisation complexe qui risquent, grâce à l'informatique quantique, d'être cassées. Ce qui peut amener un réel problème pour notre société

Question 15

Pensez-vous que les clients seront satisfaits d'un service utilisant cette technologie ?

Oui, certainement, car ils sont forcément conscients qu'il y a un apport supplémentaire pour eux. De ce fait, finalement, si tout va bien, ils seront satisfaits, mais c'est un peu le rôle du conseiller de permettre la bonne résolution des échanges avec un client. Mais je pense que l'impact de la technologie sur la vision des clients sera tellement moindre que ça ne portera aucune importance.

Question 16

Cette technologie donnera-t-elle de meilleurs résultats dans la prédiction du marché par rapport à l'humain ?

Il est évident que la technologie quantique permettra de meilleurs résultats, après, à ma connaissance, toutes les solutions fournies par la technologie sont plus fiables qu'un calcul effectué par l'humain. Donc si la question est-ce que technologie donnera de meilleurs résultats, c'est clairement une réponse positive.

Annexe 3 : Entretien David C “Entreprise masquée”

***Nom et entreprise modifiés pour respecter la confidentialité de l'échange !**

Question 1

Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ?

Je m'appelle David C, j'ai toujours eu un grand intérêt pour les sciences et pour la technologie quantique. J'ai donc fait des formations en laboratoire ainsi qu'une maîtrise de projet technologique pour comprendre et pour pouvoir travailler dans l'aérospatiale.

Question 2

Avez-vous entendu parler de la finance quantique ?

Oui, j'ai déjà entendu parler de la finance quantique, car j'accompagne des start-ups sur la technologie quantique.

Question 3

Pour vous il s'agit de quoi ?

Pour moi, la finance quantique est un secteur dans lequel la finance et la technologie quantique se rencontre afin de développer des solutions utilisables dans le secteur financier. L'objectif est aujourd'hui de remplacer la majorité des solutions de calcul par des solutions très performante concernant des calculs combinatoires pour réaliser des gains de temps.

Question 4

Est-ce que votre entreprise s'intéresse-t-elle à cette technologie ?

Les gens ne s'intéressent pas à la technologie quantique, c'est plutôt quelque chose qui fait rêver, mais elle permet de répondre au mieux un problème déjà existant. Beaucoup d'entreprises sont intéressées par cette technologie, mais elle reste encore trop coûteuse. J'accompagne donc des clients dans le développement d'applications pour des grandes banques au Québec.

Question 5

Dans le cadre de la disponibilité de la technologie quantique, pensez-vous que votre entreprise l'utiliserait ?

- Prédiction boursière
- Analyse de marché
- Analyse profil client
- Prédiction des produits bancaires
- Lutte anti-fraude

Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore sur les protocoles de sécurité, mais le but serait de l'utiliser pour améliorer le côté sécuritaire. Il y a donc beaucoup de travail de mathématiques et de cryptographie pour protéger et garder une pérennité concernant les entreprises et la sécurité.

Question 6

Le monopole des puissances disposant de cette technologie risque-t-il de nuire à l'écosystème bancaire ?

Je ne suis pas d'accord, tu es en monopole dans le sens où il y a plusieurs personnes qui souhaitent acheter quelque chose et que tu es le seul à fournir ou à produire. Il y a de grandes structures comme D-Wave et Amazon, qui ont déjà des ordinateurs fonctionnels pour l'instant, permettant le calcul de quelques millisecondes. Cependant, il s'agit uniquement de très grosses structures, mais de nombreuses start-ups commencent à émerger, et elles peuvent, par la suite, peut-être concurrencer les géants du numérique. Actuellement, au Québec, on a déjà une petite

start-up qui produit et propose des ordinateurs quantiques à des clients, mais ça reste un outil surdimensionné pour l'instant et qui sont proposés à des clients privilégiés.

Question 7

Pensez-vous qu'une synergie est possible avec l'informatique quantique et l'intelligence artificielle afin d'améliorer les placements boursiers et l'analyse financière ?

Il est évident qu'une synergie est possible entre l'informatique quantique et l'intelligence artificielle, car cela améliorera de façon non-négligeable les performances entre les deux mais il faudra attendre quelques décennies avant qu'un vrai développement ne soit opérationnel après la généralisation de la technologie quantique.

Question 8

En tant qu'utilisateur, cette technologie améliorerait-elle votre conseil ?

Ça va dépendre automatiquement de ce que tu peux faire et conseiller, mais c'est sûr que cette technologie qui sera, certes, plus performante, pourra offrir des solutions afin d'aider le conseiller à résoudre, avec une meilleure efficacité, des problèmes financiers. Donc, il est évident que si on se base sur cet outil pour conseiller, elle permettra d'améliorer notre conseil.

Question 9

Selon vous, dans le cadre d'un investissement, les prédictions réalisées par un ordinateur quantique seront elles fiables ?

Encore une fois, ce n'est pas pour maintenant, mais je pense que le développement d'une solution de prédiction est encore assez complexe, mais elle pourra atteindre des performances plus optimales grâce à l'informatique quantique. Vu que l'ordinateur quantique peut traiter davantage de données, il est évident que celui-ci pourra avoir davantage de source pour donner une décision fiable.

Question 10

Auriez-vous un sentiment de dépendance face à cette technologie ?

Je ne pense pas qu'il y aura de dépendance, mais c'est sûr que quand une entreprise investie dans une technologie, elle doit le rentabiliser en l'utilisant. Donc il n'est pas possible pour une entreprise de laisser un ordinateur quantique au fond d'un bureau et de laisser prendre la poussière. Pour moi, il n'y aura pas de dépendance, mais une utilisation importante.

Question 11

Y aurait-il des suppressions de postes ?

Je ne crois pas qu'il y aura de suppression de postes, mais il y aura forcément de la formation et du recrutement de profils spécialisés.

Question 12

D'après vous, les conseillers risquent-ils de perdre en compétences ?

Ce sont des conseillers qui seront formés, il n'y aura pas de perte en compétence. Pour moi, c'est l'objectif d'une entreprise, de former continuellement le salarié afin qu'il soit toujours à jour et à même d'utiliser les outils disponibles.

Question 13

Pensez-vous que l'utilisation de cette technologie est inévitable ?

Il faut se poser la question concernant l'adoption de l'informatique quantique, car il y a beaucoup de charlatans qui proposent la technologie quantique sans en fournir un moindre bout. Il faut donc faire très attention à toutes les personnes qui proposent des technologies quantiques, nous savons déjà que dans le futur, nous utiliserons des technologies similaires, mais il reste encore quelques décennies afin que celui-ci soit opérationnel. Mais comme toute nouvelle technologie, il y aura beaucoup de monde sur le marché.

Question 14

Pensez-vous que le risque d'utilisation malveillante est important ? Pour :

- Fraude
- Décryptage de données financières
- Piratage

- Manipulation de marché

Je vais prendre les éléments un par un, mais en termes de sécurité, oui, c'est sûr qu'il y aura une grosse menace par exemple du côté de l'espionnage. Ce problème est assez récurrent depuis quelques années, il est alors crucial pour une nation de se protéger contre les menaces, car en utilisant une technologie quantique, le vol de données pourra être décryptée beaucoup plus facilement. Pour moi, la fraude, le décryptage et le piratage, sont ensemble pour faire un tout qui se révèle être extrêmement dangereux.

Question 15

Pensez-vous que les clients seront satisfaits d'un service utilisant cette technologie ?

Je ne pense pas que les clients seront satisfaits ou insatisfaits de ces technologies, car il n'est pas nécessairement important qu'il soit au courant de l'utilisation d'une technologie aussi complexe lors d'opérations assez anodine. Après, si le client obtient ce qu'il veut, ça ne posera aucun souci.

Question 16

Cette technologie donnera-t-elle de meilleurs résultats dans la prédiction du marché par rapport à l'humain ?

Alors, je pense que cela serait efficace, ça permettra d'anticiper et d'identifier aussi les comportements boursiers, mais l'ordinateur pourra aller beaucoup plus vite, c'est évident, par rapport à un être humain. La machine sera toujours plus efficace et plus rapide pour prévoir un comportement et permettra grâce à l'intelligence artificielle de même réagir automatiquement sans manipulation. Donc ma réponse est oui, elle donnera de meilleurs résultats, pas forcément dans la prédiction de marché, mais sur plein d'autres choses.

Annexe 4 : Entretien Juliette C “«Entreprise masquée»”

***Nom et entreprise modifiés pour respecter la confidentialité de l'échange !**

Question 1

Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ?

Je suis Juliette C, je travaillais au sein du Lab de la «Entreprise masquée» depuis deux ans et demi, et j'étais cheffe de projet technologies émergentes. Mon but était d'anticiper les technologies de demain et de savoir pour la «Entreprise masquée», qu'elle serait l'enjeu, l'impact et sur quel service il pourrait être utilisé.

Question 2

Avez-vous entendu parler de la finance quantique ?

Oui, j'ai travaillé sur des sujets quantiques. On m'a demandé de trouver une technologie describable de demain et le quantique est rapidement venu sur la table. Il y a une phase d'exploration, où nous avons discuté avec des acteurs et spécialistes externes sur le quantique, afin de savoir ce que c'est, pourquoi on en parle et connaître les évolutions ainsi que les enjeux. Il s'agit d'une question d'acculturation dans le but de comprendre vers quoi ça va nous mener.

Question 3

Pour vous il s'agit de quoi ?

Il s'agit plutôt de son utilisation dans la finance actuelle, les échanges que nous avons eus avec les experts on permet de mieux caractériser les avantages que la technologie quantique peut apporter.

Question 4

Est-ce que votre entreprise s'intéresse-t-elle à cette technologie ?

Pour nous, l'objectif n'est pas de chercher l'opportunité, mais plutôt de connaître les conséquences ainsi que les risques en cybersécurité. Nous avons donc entamé une phase d'expérimentation beaucoup plus poussée sur la partie du risque quantique grâce à des réunions avec des acteurs spécialisés, des ateliers, des présentations et des moments d'échanges. Nous avons ainsi, échangés avec quelques experts, mais ils sont déjà fortement sollicités, il est très difficile de faire dégager du temps pour échanger. Pour la partie finance, ils ont réalisé exactement la même chose que pour la partie risque avec des acteurs externes. Il s'agit donc d'une prise en main afin de se familiariser avec la physique quantique et l'algorithmie.

Question 5

Dans le cadre de la disponibilité de la technologie quantique, pensez-vous que votre entreprise l'utiliserait ?

- Prédiction boursière
- Analyse de marché
- Analyse profil client
- Prédiction des produits bancaires
- Lutte anti-fraude

Pour la «Entreprise masquée», le but n'est pas de rechercher l'opportunité en premier, mais plutôt le risque associé à cette technologie. Nous avons alors entrepris des échanges avec plusieurs services de la «Entreprise masquée» afin de savoir l'intérêt que pourrait porter cette technologie au sein de la banque. Il en ressort, que le quantique est très utile dans le cadre de l'optimisation de l'activité, mais actuellement, ce n'est pas l'enjeu principal des services contactés. Ils n'ont pas assez de temps pour se concentrer à cette nouvelle tâche. La «Entreprise masquée» n'étant pas une banque commerciale, la technologie quantique ne saurait tarder afin d'améliorer les processus pour les rendre plus efficaces et gagner du temps. Elle serait surtout utile dans tout ce qui concerne la lutte contre le blanchiment, contre la fraude ainsi que la contrefaçon de billets de banque.

Question 6

Le monopole des puissances disposant de cette technologie risque-t-il de nuire à l'écosystème bancaire ?

Je ne pense pas qu'il y aura un monopole de gros acteur. Il s'agit du début du quantique et il y a beaucoup de start-up qui émergent. Après avoir rencontré certaines start-up et avoir pu échanger avec eux, leur feuille de route est très similaire aux gros acteurs américains du secteur tel qu'IBM, Google, etc. Les start-up Françaises ont donc un énorme potentiel, grâce à de nombreuses collectes de fonds. Actuellement, nous avons les meilleurs chercheurs quantiques en France, et ils sont fortement sollicités par des laboratoires étrangers. Il y a quelques années, nous avons une certaine inquiétude par rapport aux acteurs déjà présents sur le quantique, pour une question de souveraineté, de données ainsi que de dépendance technologique. Nous avons pu observer qu'au niveau Européen, nous avons de multiples start-up compétentes et qui concurrencent les géants de la technologie.

Question 7

Pensez-vous qu'une synergie est possible avec l'informatique quantique et l'intelligence artificielle afin d'améliorer les placements boursiers et l'analyse financière ?

Pour l'instant, il s'agit plutôt d'expérimentation. Nous avons discuté avec des acteurs français dans le but de connaître leur vision. De plus, nous avons abordé le sujet avec le service qui s'occupe de l'intelligence artificielle au sein «Entreprise masquée», et il s'avère qu'ils ont un réel intérêt pour le Deep learning ainsi que le machine learning. Ils sont donc aujourd'hui en train de travailler sur le sujet pour mieux comprendre l'apport qu'elle peut effectuer.

Question 8

En tant qu'utilisateur, cette technologie améliorerait-elle votre conseil ?

Pour moi, grâce à l'intelligence artificielle avec la technologie quantique, cela permettra d'effectuer des calculs et d'avoir des données beaucoup plus rapidement afin de mieux connaître son client. Ça permettra de faire grandement évoluer le conseil, pour mieux connaître les habitudes du client et gagner fortement en rapidité.

Question 9

Selon vous, dans le cadre d'un investissement, les prédictions réalisées par un ordinateur quantique seront elles fiables ?

Elles seront beaucoup plus fiables dans le temps grâce au machine learning et le quantique va favoriser la prise de paramètres, prendre de plus grosses quantités de données à l'instant T ainsi que l'environnement du client. Cela lui permettra de prévoir plus rapidement, mais aussi prévoir des choses que le conseiller n'aurait pas pu anticiper.

Question 10

Auriez-vous un sentiment de dépendance face à cette technologie ?

C'est très compliqué pour moi d'y répondre, car face aux autres technologies, comme la blockchain, le cloud, l'IA. Je sais que la technologie quantique pourra rassembler toutes ces technologies, mais il y aura un périmètre, un cadre à définir en fonction de l'éthique et des réglementations.

Question 11

Y aurait-il des suppressions de postes ?

Comme dans toutes les autres technologies, il n'y aura pas de suppression de poste, mais plutôt une montée en compétence des utilisateurs. Il y a de nombreuses universités qui commencent à créer des formations sur les pratiques afin d'éviter d'aller au-delà d'un bac + 5, mais c'est plutôt l'objectif des institutions scolaires d'apporter la connaissance nécessaire pour cette technologie. Il s'agit, soit d'une montée en compétence, soit d'un recrutement supplémentaire.

Question 12

D'après vous, les conseillers risquent-ils de perdre en compétences ?

Comme dit précédemment, il n'y aura pas de perte en compétence et le conseiller ne sera pas remplacé. Le quantique peut faire des choses extraordinaires, mais ne pourra pas remplacer l'humain, car celui-ci ne peut pas transmettre l'émotion ainsi que de l'instinct pour faire face à son client. Le quantique ne pourra jamais rassurer et favoriser un échange chaleureux. En revanche, ça pourrait lui apporter des outils supplémentaires qu'il n'a pas aujourd'hui

Question 13

Pensez-vous que l'utilisation de cette technologie est inévitable ?

Pour moi, il s'agit d'éviter de rater le train de cette technologie. La «Entreprise masquée» a donc pris l'initiative de commencer à s'informer sur la technologie quantique afin de la prendre en main plus rapidement. Il s'agit aussi d'un rôle essentiel pour la «Entreprise masquée» dans la compréhension des modèles quantiques qui seront utilisés chez les acteurs du privé, afin, dans le cadre de l'ACPR, de pouvoir les contrôler et de vérifier la conformité de leurs actions.

Question 14

Pensez-vous que le risque d'utilisation malveillante est important ? Pour :

- Fraude
- Décryptage de données financières
- Piratage
- Manipulation de marché

Oui, le risque est très important face au quantique, c'est pour ça que la «Entreprise masquée», doit jouer un rôle important face à ces menaces.

Question 15

Pensez-vous que les clients seront satisfaits d'un service utilisant cette technologie ?

Le client ne sera pas informé que cette technologie est utilisée dans les services qui lui sont proposés, mais aussi à même de pouvoir la comprendre. Dans 5, 10 ans, ça pourra peut-être se démocratiser, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas.

Question 16

Cette technologie donnera-t-elle de meilleurs résultats dans la prédiction du marché par rapport à l'humain ?

Oui car, elle génère beaucoup plus de données et ainsi la possibilité de les croiser pour effectuer des analyses plus pointues. Aujourd'hui, grâce à nos supercalculateurs, on arrive à faire des algorithmes pour résoudre des calculs complexes, mais on arrive rapidement à une limite physique et technologique. Cette technologie peut traiter un nombre extraordinaire de données et permet d'avoir une prédiction au plus près, et au plus loin de ce qu'on peut faire actuellement.

Annexe 5 : Questionnaire destiné aux consommateurs

Questions	Réponses
<p data-bbox="199 398 863 432">De quelle catégorie socio-professionnelle faites-vous partie ?</p> <p>Le graphique circulaire illustre la répartition des consommateurs par catégorie socio-professionnelle. Les segments sont les suivants : un segment orange de 24,5%, un segment vert de 7,5%, un segment violet de 24,5%, un segment bleu de 5,7%, un segment rose de 5,7%, un segment rouge de 13,2%, un segment vert clair de 11,3%, un segment bleu clair de 3,8%, et un segment orange foncé de 3,8%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Agriculteur exploitant : 3,8 % ● Commerçant ou chef d'entreprise : 13,2% ● Cadre ou professionnel intellectuel supérieur : 24,5% ● Profession intermédiaire : 7,5% ● Employé : 24,5% ● Ouvrier : 5,7% ● Retraité : 5,7% ● Étudiant : 11,3% ● Sans activité professionnelle : 3,8%
<p data-bbox="199 1261 432 1294">Quel est votre sexe ?</p> <p>Le graphique circulaire illustre la répartition des consommateurs par sexe. Les segments sont les suivants : un segment bleu de 58,5%, un segment orange de 37,7%, un segment vert de 1,9%, et un segment orange foncé de 1,9%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Masculin : 58,5% ● Féminin : 37,7% ● Autre : 1,9% ● Je ne souhaite pas le préciser : 1,9%
<p data-bbox="199 1836 432 1870">Quel âge avez-vous ?</p>	

- 18 - 25 ans : 15,1%
- 25 - 34 ans : 22,67%
- 35 - 44 ans : 35,8%
- 45 - 54 ans : 15,1%
- 55 - 64 ans : 7,5%
- 65 ans et plus : 3,8%

Où habitez-vous ? (pays)

- France : 90,5%
- Angleterre : 5,7%
- Chine : 1,9%
- Danemark : 1,9%

Avez-vous entendu parler de la finance quantique ?

- Oui : 13,2%
- Non : 86,8%

Connaissez-vous les principes appliqués par la finance quantique ?

- Oui : 9,4%
- Non : 90,6%

Auriez-vous toujours confiance en la compétence de votre conseiller ?

- Oui : 69,8%
- Non : 13,2%
- Peut-être : 17%

Pensez-vous être satisfait d'un service utilisant cette technologie ?

- Oui : 79,2%
- Non : 7,5%
- Peut-être : 13,2%

Selon vous, dans le cadre d'un investissement, les prédictions réalisées par un ordinateur quantique seront elles fiables ?

- Oui : 75,5%
- Non : 9,4%
- Peut-être : 15,1%

Pour avoir une performance linéaire, l'utilisation de l'intelligence artificielle permet d'automatiser les actions du conseiller. Seriez-vous rassuré ?

- Oui : 64,2%
- Non : 22,6%
- Peut-être : 13,2%

Dans le cadre d'un placement, préférez-vous ?

- La performance automatisée : 62,3%
- Garder le contrôle de votre placement : 37,7%

Pensez-vous que cette technologie va mener à la suppression de poste ?

- Oui : 67,9%
- Non : 15,1%
- Peut-être : 17%

A contrario, pensez-vous qu'elle va créer de nouveau poste spécialisé ?

- Oui : 84,9%
- Non : 1,9%
- Peut-être : 13,2%

Selon vous, l'utilisation de la technologie quantique rendrait-il les conseillers dépendant de celle-ci ?

- Oui : 54,7%
- Non : 34%
- Peut-être : 11,3%

Pensez-vous que l'utilisation de cette technologie est inévitable ?

- Oui : 69,8%
- Non : 17%
- Peut-être : 13,2%

Pensez-vous que le risque d'utilisation malveillante est important ?

- Oui : 60,4%
- Non : 22,6%
- Peut-être : 17%

Sur quels points ?

- Fraude : 70,2%
- Décryptage de données financières : 59,6%
- Piratage : 55,3%
- Manipulation de marché : 36,2%
- Minage de crypto monnaie : 2,1%
- Vol : 2,1%
- Vol de crypto monnaie : 2,1%

Annexe 6 : Questionnaire destiné aux professionnels

Questions	Réponses												
<p data-bbox="204 398 582 427">Dans quel secteur travaillez-vous ?</p> <table border="1" data-bbox="421 517 847 936"> <caption>Données du diagramme circulaire</caption> <thead> <tr> <th>Secteur</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bancaire</td> <td>36,4%</td> </tr> <tr> <td>Assuranciel</td> <td>36,4%</td> </tr> <tr> <td>Investissement</td> <td>9,1%</td> </tr> <tr> <td>Technologique</td> <td>9,1%</td> </tr> <tr> <td>Autres</td> <td>9,1%</td> </tr> </tbody> </table>	Secteur	Pourcentage	Bancaire	36,4%	Assuranciel	36,4%	Investissement	9,1%	Technologique	9,1%	Autres	9,1%	<ul data-bbox="1098 450 1414 680" style="list-style-type: none"> ● Bancaire : 36,4 % ● Assuranciel : 36,4% ● Investissement : 9,1% ● Technologique : 9,1% ● Autres : 9,1%
Secteur	Pourcentage												
Bancaire	36,4%												
Assuranciel	36,4%												
Investissement	9,1%												
Technologique	9,1%												
Autres	9,1%												
<p data-bbox="204 974 869 1003">Dans quelle entreprise travaillez-vous ? Quel est votre poste ?</p>													
<table border="1" data-bbox="451 1025 1233 1525"> <tbody> <tr><td>Crédit Agricole</td></tr> <tr><td>Covea</td></tr> <tr><td>Banque Populaire Grand Ouest - conseillère clientèle professionnelle</td></tr> <tr><td>Banque Populaire</td></tr> <tr><td>BPACA conseiller de clientèle professionnel</td></tr> <tr><td>Ag2r la mondiale</td></tr> <tr><td>Analyste financier</td></tr> <tr><td>BNP PARIBAS</td></tr> </tbody> </table>		Crédit Agricole	Covea	Banque Populaire Grand Ouest - conseillère clientèle professionnelle	Banque Populaire	BPACA conseiller de clientèle professionnel	Ag2r la mondiale	Analyste financier	BNP PARIBAS				
Crédit Agricole													
Covea													
Banque Populaire Grand Ouest - conseillère clientèle professionnelle													
Banque Populaire													
BPACA conseiller de clientèle professionnel													
Ag2r la mondiale													
Analyste financier													
BNP PARIBAS													
<p data-bbox="204 1552 438 1581">Quel âge avez-vous ?</p>													

	<ul style="list-style-type: none"> ● 18 - 25 ans : 27,3% ● 25 - 34 ans : 9,1% ● 35 - 44 ans : 36,4% ● 45 - 54 ans : 27,3% ● 55 - 64 ans : 0% ● 65 ans et plus : 0%
<p>Avez-vous entendu parler de la finance quantique ?</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Oui : 18,2% ● Non : 81,8%
<p>Connaissez-vous les principes appliqués par la finance quantique ?</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Oui : 9,1% ● Non : 90,9%
<p>Votre entreprise a-t-elle déjà pensé à son utilisation ?</p>	

- Oui : 36,4%
- Non : 0%
- Je ne sais pas : 54,5%
- Je ne souhaite pas répondre : 9,1%

Si oui, votre entreprise a-t-elle déjà mis en place des projets concernant l'utilisation de technologie quantique ?

- Oui : 27,3%
- Non : 9,1%
- Je ne sais pas : 54,5%
- Je ne souhaite pas répondre : 9,1%

Si oui, a-t-elle l'intention de ?

- Développer en interne une solution : 9,1%
- Faire appel à un prestataire fournissant des services d'analyse : 9,1%
- Je ne sais pas : 54,5%
- Je ne souhaite pas répondre : 36,4%

Si cette technologie est disponible, votre entreprise l'utilisera-t-elle pour ?

- Prédiction boursière : 18,2%
- Analyse et modélisation de marché : 18,2%
- Analyse de profil client : 36,4%
- Prédiction de produits bancaires et assurances : 18,2%
- Lutte anti-fraude : 36,4%
- Je ne sais pas : 36,4%
- Je ne souhaite pas répondre : 18,2%

Le monopole des puissances disposant de cette technologie risque-t-il de nuire à l'écosystème bancaire ?

- Oui : 54,5%
- Non : 45,5%

Pensez-vous qu'une synergie est possible avec l'informatique quantique et l'intelligence artificielle afin d'améliorer les placements boursiers et l'analyse financière ?

En tant qu'utilisateur, cette technologie améliorerait-t-elle votre conseil ?

Auriez-vous un sentiment de dépendance face à cette technologie ?

D'après-vous, cette solution mènerait-elle à la suppression de poste ?

A contrario, pensez-vous qu'elle va créer de nouveau poste spécialisé au sein de votre entreprise ?

D'après vous, les conseillers risquent-ils de perdre en compétences ?

Pensez-vous que l'utilisation de cette technologie est inévitable ?

- Oui : 81,8%
- Non : 18,2%

Pensez-vous que le risque d'utilisation malveillante est important ?

- Oui : 100%
- Non : 0%

Sur quels points ?

- Fraude : 81,8%
- Décryptage de données financières : 63,6%
- Piratage : 72,7%
- Manipulation de marché : 63,6%
- Sur les signatures numériques : 9,1%

Pensez-vous que les clients seront satisfaits d'un service utilisant cette technologie ?

- Oui : 90,9%
- Non : 9,1%

Cette technologie donnera-t-elle de meilleurs résultats dans la prédiction du marché par rapport à l'humain ?

- Oui : 90,9%
- Non : 9,1%

High performance quantum computing

Simon J. DEVITT¹, William J. MUNRO², and Kae NEMOTO³

^{1,3}National Institute for Informatics

²NTT Basic Research Laboratories

ABSTRACT

The architecture scalability afforded by recent proposals of a large-scale photonic-based quantum computer allows us to move on to a discussion of massively scaled Quantum Information Processing (QIP). In this paper, we consider the quantum analogue of High Performance Computing (HPC), where a dedicated server farm is utilized by many users to run algorithms and share quantum data. We introduce both a trusted mainframe model as a quantum extension of classical HPC and a model where quantum security is achieved during computation. The scaling structure of the optical architecture leads to an attractive future for server based QIP, where dedicated mainframes can be constructed and/or expanded to serve an increasingly hungry user base with the ideal resource for individual quantum information processing.

KEYWORDS

Quantum computing, topological clusters, High Performance Computing, secure computing

1 Introduction

Since the introduction of quantum information science in the late 1970's and early 1980's, a large scale physical device capable of high fidelity quantum information processing (QIP) has been a major and highly sought after goal. While quantum information has led to many extraordinary developments in foundational quantum theory, quantum atom/optics, solid state physics and optics many researchers, world wide, are still striving towards developing a large scale, quantum computer.

The issue of computational scalability for QIP has been an intensive area of research for not only physicists but also computer scientists, mathematicians and network analysts and in the past decade have been many proposals for scalable quantum devices for a variety of quantum architectures [1]–[9]. The complexity in designing a large scale quantum computer is immense and research in this area must incorporate complex ideas in theoretical and experimental physics, information the-

ory, quantum error correction, quantum algorithms and network design. Due to the relative infancy of theoretical and experimental QIP it has been difficult to implement theoretically scalable ideas in quantum information theory, error correction and algorithm design into an architectural model where the transition from 1-100 qubits to 1-100 million qubits is conceptually straightforward.

Recent theoretical advancements in computational models for QIP has introduced an extremely elegant pathway to realize an enormously large QIP system in optics. Topological cluster state computing, first introduced by Raussendorf, Harrington and Goyal [10]–[12] has emerged as an extremely promising computational model for QIP. Integration of this model with chip-based photon/photon gates such as the photonic module [13] has led to a promising optical realization of a quantum computer [5], Fig. 1. The conceptual scalability of the chip based topological computer allows, for the first time, a grounded discussion on large scale quantum information processing, beyond the individual computer. In this paper we take the scalability issue one step further, examining the possible long term imple-

Received November 1, 2010; Accepted January 4, 2011.

¹⁾ devitt@nii.ac.jp, ²⁾ bill.munro@mc.com, ³⁾ nemoto@nii.ac.jp

DOI: 10.2201/NiiPi.2011.8.6

Fig. 1 Structure and components for an optics based topological quantum computer. a) The photonic module [13], an atom/cavity based device which is utilised to couple single photons. b) Photons sequentially move through the module and become entangled with the same single atom. Once the atom is measured, they are disentangled from the atom, but remain entangled to each other. c). Single wafer of coupled photonic modules which are used to construct a highly entangled cluster state to perform topological computation. d) actual quantum computer. Sets of wafers are stacked to produce the entangled photonic resource state, the computer gets bigger by simply adding more and more wafers. e). Once photons are entangled into a large 3D cluster state, they are measured to perform computation. Shown is a braided CNOT operation [10]–[12] incorporating full, fault-tolerant error correction.

mentation of topological cluster state computing with the photonic chip and discuss what the future may hold for this architectural model of QIP.

2 The HPQC

Traditional discussions of scalability in QIP is generally limited to the issue of constructing a single, mod-

erately large scale quantum computer, capable of performing non-trivial algorithms for a single user. In the case of the optical topological computer [5] we can consider the possibility of mainframe computers and start to consider the quantum analogue of classical high performance computing, namely High Performance Quantum Computing (HPQC); where a large, generic quan-

Fig. 2 A central mainframe HPQC would consist of a massive cluster preparation network built from single photons sources and photonic chips. Once the cluster is prepared, users can log on and perform individual computations in one of two ways. A trusted mainframe model is where the user submits a classical data stream corresponding to the measurement pattern for a quantum algorithm. The secured quantum user has access to a high fidelity quantum communications link between themselves and the mainframe. The allotted portion of the global lattice is then physically routed to the user and photon measurements are performed locally.

tum resource is made available to multiple clients to perform independent (or joint) QIP.

The topological computer is uniquely suited to this task, for several reasons. Aside from the error correcting and resource benefits of the topological cluster model, the basic geometric structure of the lattice allows for multi-user computation that would be problematic when utilizing the more traditional 2D cluster state techniques [14]. In traditional 2D cluster state computing, one dimension of the cluster represents “algorithmic qubits” while the other dimension represents simulated time. As one of the two dimensions of the cluster is simulated time, the arrangement of algorithmic qubits forms an effective Linear Nearest Neighbour (LNN) network. Therefore, if multiple users are sharing a common 2D cluster state, they could not interact data with each other or with a central resource core without transporting quantum information through parts of the cluster dedicated to other users.

Moving to topological clusters convert this LNN network topology into a 2D grid, enabling the partitioning of the cluster lattice into user regions and resource regions. Additionally, as the lattice is carried by single photons, we can potentially integrate a mainframe model with developments in quantum communications

and entanglement distribution [15]–[17]. This gives a layer of security to the HPQC which would be difficult, if not impossible to achieve for multi-user, matter based qubit architectures.

Here we introduce the basic framework for a potential HPQC based on topological cluster states, computing in the photonic regime (Fig. 2). We discuss two possible mainframe models, one where multi-user computation is performed locally by the mainframe and another where partitions of the mainframe lattice are sent via quantum communications channels to individual users. We complete the discussion by providing an example of a partition structure for the mainframe lattice which satisfies many of the necessary components for a HPQC and give a basic estimate of the number of photonic chips required for a massive quantum server.

The first model we consider is denoted the trusted mainframe model. This is where individual users connect via classically secure data pathways and the mainframe host is trustworthy. Each client logs onto the host and transmits a classical data stream, corresponding to the desired quantum algorithm, to the host (via a sequence of photon measurement bases). The mainframe will then run the quantum algorithm locally and once the computation is complete, transmits the result-

ing classical information back to the user.

This model has very substantial benefits. First, each user does not require quantum communications channels or any quantum infrastructure locally. All that is required is that each user compile a quantum algorithm into an appropriate classical data stream which is sent to the mainframe. The host does not need to transmit any data to the user during computation. All internal corrections to the lattice which arise due to its preparation and error correction procedures are performed within the mainframe. The only data transmitted to the user is the classical result from the quantum algorithm. Finally, as each user independently logs on to the system to run a quantum algorithm, the mainframe can be configured to assign resources dynamically. If one user requires a large number of logical qubits and if the mainframe load is low, then the host can adjust to allocate a larger partition of the overall lattice to one individual user.

While the user/mainframe interaction of this model is identical to classical models for high performance computing, the fact that we are working with qubits suggests the possibility of secure HPQC. In the trusted mainframe model the classical data stream from the user to host is susceptible to interception (although quantum key distribution and secure data links can be utilized to mitigate this issue) and the quantum mainframe has complete access to both the quantum algorithm being run on the server and the results of the computation. If sensitive computation is required, we can combine the mainframe with high fidelity communication channels to perform a secure version of HPQC in a manner unavailable to classical distributed computing.

As the topological lattice prepared by the mainframe is photon based, we are able to utilize high fidelity optical communications channels to physically transmit a portion of the 3D lattice to the client. Compared with the trusted mainframe model, this scheme has some technological disadvantages. High fidelity quantum communication channels are required to faithfully transmit entangled photons from the mainframe to each client. While purification protocols could, in principal, be utilized to increase transmission fidelity, this would be cumbersome and given that topological models for QIP exhibit very high thresholds (of the order of 0.1-1%) it is fair to assume that communication channels will be of sufficient reliability when a mainframe device is finally constructed. Secondly, each client must have access to a certain amount of quantum technology. Specifically, a set of classically controlled, high fidelity single photon, wave-plates and detectors. This allows each client to perform their own measurement of the photon stream to perform computation locally.

Security arises as the quantum data stream never car-

ries information related to the quantum algorithm being run on the client side. As the photon stream transmitted to the client is the 3D topological lattice generated by the mainframe, interrogation of the quantum channel is unnecessary as the state transmitted is globally known. Additionally, the only classical information sent between mainframe and user is related to the initial eigenvalues of the prepared lattice (obtained from the mainframe preparation network), no other classical data is ever transmitted to or from the user. This implies that even if an eavesdropper successfully taps into the quantum channel and entangles their own qubits to the cluster they will not know the basis the user chooses to measure in or have access to the classical error correction record. While an eavesdropper could employ a denial of service attack, the ability to extract useful information from the quantum channel is not possible without access to the classical information record measured by the client.

A second benefit to the secure model is that the client has ultimate control of whether their portion of the lattice generated by the host remains entangled with the larger global lattice of the mainframe. Performing σ_z basis measurements on any photon within the cluster simply disentangles it from the lattice. Hence if the mainframe transmits a partial section of the generated lattice to the client, they simply perform σ_z basis measurements on all photons around the edge of their partitioned allotment and they are guaranteed that neither the host and/or other users sharing the mainframe lattice can interact their portion of the lattice with the clients allotted section. This severing of the users sublattice from the mainframe would generally be recommended. If the sub-lattice is still linked to the mainframe, error correction procedures would need to be coordinated with the mainframe and classical data continually exchanged. This is due to the fact that error chains are able to bridge the region between user and host when links remain in-tact.

When a user has completed their task they have the option of making their results available to the global lattice, either to be utilized again or shared with other users. If the client does not wish to share the final quantum state of their algorithm, they measure all defect qubits and restore their portion of the lattice to a defect free state. If however, they wish to make available a non-trivial quantum state to the mainframe, then after their quantum algorithm is completed they can cease to measure the photons on the boundary of their allotted lattice. Once the client logs off the system, the quantum state of the defect qubits within this lattice will remain (provided the mainframe automatically continues measuring the sub-lattice to enact identity operations). Consequently, at a later time, the original user may de-

cide to log onto the system again, or a second user may choose to log on that sub-lattice and continue to manipulate the stored data as they see fit (note that it is assumed that the global lattice is of sufficient size to allow for significant error protection and hence long term information storage). Additionally, this same methodology can be utilized to allow different users to interact quantum states. As with the previous case, two users may decide to perform independent, private, quantum algorithms up to some finite time and then interact data. Each user then ceases severing the connections to the global lattice and receives half an encoded Bell state from the mainframe, allowing for the implementation of teleportation protocols.

3 Resource costs

Although the preparation of a large 3D cluster lattice with photonic chips has been examined [5], how to partition resources for an optimal, multi-user device is a complicated networking problem. At this stage we will simply present an example partition structure for the resource lattice, hopefully demonstrating some of the essential features that would be needed for this model. We will approach this analysis with some basic numerical estimates to give an idea of the resource costs and physical lattice sizes for a mainframe device.

The HPQC mainframe will consist of two regions, an outer region corresponding to user partitions and an inner region which we will denote as scratch space. The scratch space will be utilized to for two primary tasks. The first is to provide logical Bell states to individual users in order to interact quantum information, the second is to distill and provide the high fidelity logical ancilla states $|A\rangle = (|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{2}$ and $|Y\rangle = (|0\rangle + \exp(i\pi/4)|1\rangle)/\sqrt{2}$ which are needed to enact non-trivial single qubit rotations that cannot be directly implemented in the topological cluster model [11]. Purifying these states is resource intensive and as these states are required often for a general quantum algorithm it would be preferable to have an offline source of these states which does not consume space on the user partitions.

It should be stressed that the size of the scratch space lattice will be heavily dependent on the fundamental injection fidelity of these non-trivial ancilla states and consequently the amount of required state distillation [18]. This illustrative partitioning of the mainframe lattice, shown in Fig. 3, allocates a scratch space of 1000×1000 cells for each user region (effectively another computer the of the same size). In general, state distillation of ancilla states requires a large number of low fidelity qubits and distillation cycles and users will require a purified ancilla at each step of their computation [19]. Therefore, the scratch space could be sig-

Fig. 3 Illustrated is an example partitioning of the global 3D lattice for a HPQC mainframe. This global lattice measures $4000 \times 500,000$ unit cells and requires approximately 7.5×10^9 photonic chips to prepare. If utilized as a single cluster computer, 2.5 million logical qubits are available with sufficient topological protection for approximately 10^{16} time steps (where a time step is defined as the measurement of a single layer of unit cells, corresponding approximately to 10^{11} logical, non-Clifford group operations [5]).

nificantly larger than each user partition. This does not change the general structure of the lattice partitioning, instead the width of the central scratch region is enlarged with user partitions still located on the boundaries. The primary benefit of requiring the mainframe to prepare purified ancilla is dynamical resource allocation, performed at the software level by the mainframe. By allowing the mainframe to prepare all distilled ancilla it is able to adjust the user/scratch partition structure to account for the total number of users and the required preparation rate of distilled states.

Based on this partitioning of the mainframe lattice we can illustrate the resource costs through a basic numerical estimate. As shown in [5], under reasonable physical assumptions, a large scale topological computer capable of running for approximately 10^{16} time steps (a time step is defined as the measurement of a single layer of unit cells, corresponding approximately to 10^{11} logical, non-Clifford group, operations [5]) requires approximately 3000 photonic chips per logical qubit, measuring 20×40 cells in the lattice. We therefore allocate each user a square region of the overall lattice measuring 1000×1000 unit cells, containing 50×25

logical qubits and requiring approximately 3.75×10^6 photonic chips to prepare. Additionally we consider a HPQC mainframe of sufficient size to accommodate 1000 individual user regions of this size with a scratch space two user regions wide and 500 user regions deep. Hence, this HPQC will need to generate a rectangular lattice measuring $4000 \times 500,000$ cells and require of order 7.5×10^9 photonic chips to prepare.

This may seem like an extraordinary number of devices to manufacture and incorporate into a large scale lattice generator, but one should recognise the enormous size of this mainframe. The partition structure is determined at the software level, no changes to the lattice preparation network is required to alter the structure of how the lattice is utilized. Hence, if desired, this mainframe can be utilized as a single, extremely large, quantum computer, containing 2.5 million logical qubits, with topological protection for approximately 10^{11} logical, non-Clifford operations [5], more than sufficient to perform *any* large scale quantum algorithm or simulation ever proposed.

4 Conclusion

In conclusion, we have introduced the concept of the High Performance Quantum Computer, where a massive 3-dimensional cluster lattice is utilized as a generic resource for multiple-user quantum information processing. The architectural model of 3D topological clusters in optics allows for the conceptual scaling of a large topological cluster mainframe well beyond what could theoretically be done with other architectures for QIP. As an example we illustrated a possible lattice partitioning of the mainframe system. This partition, while not optimal, shows some of the necessary structures that would be required for multi-user quantum computing. With this partition structure we were able to estimate the number of photonic chips required to construct a mainframe device. The construction of approximately 7.5 billion photonic chips leads to an extraordinary large multi-user quantum computer. While this is certainly a daunting task, this sized computer would represent the ultimate goal of QIP research that began in the late 1970's.

Acknowledgements

The authors thank A.G. Fowler, N. Lütkenhaus, A. Broadbent and T. Moroder for helpful discussions. The authors acknowledge the support of MEXT, JST, HP, the EU project HIP and the FIRST project.

References

- [1] D. Kielpinski, C. Monroe, and D. J. Wineland, "Architecture for a large-scale ion-trap quantum computer," *Nature*, vol.417, pp.709–711, 2002.
- [2] J. M. Taylor et. al., "Fault-tolerant architecture for quantum computation using electrically controlled semiconductor spins," *Nature Phys.*, vol.1, pp.177–183, 2005.
- [3] L. C. L. Hollenberg, A. D. Greentree, A. G. Fowler, and C. J. Wellard, "Two-dimensional architectures for donor-based quantum computing," *Phys. Rev. B*, vol.74, 045311, 2006.
- [4] A. G. Fowler et. al., "Long-range coupling and scalable architecture for superconducting flux qubits," *Phys. Rev. B*, vol.76, 174507, 2007.
- [5] S. J. Devitt et. al., "Architectural design for a topological cluster state quantum computer," *New J. Phys.*, vol.11, 083032, 2009.
- [6] R. Stock and D. F. V. James, "Scalable, High-Speed Measurement-Based Quantum Computer Using Trapped Ions," *Phys. Rev. Lett.*, vol.102, 170501, 2009.
- [7] R. van Meter, T. D. Ladd, A. G. Fowler, and Y. Yamamoto, "Distributed Quantum Computer Architecture Using Semiconductor Nanophotonics," *Int. J. Quant. Info.*, vol.8, pp.295–323, 2010.
- [8] D. A. Herrera-Marti, A. G. Fowler, D. Jennings, and T. Rudolph, "Photonic implementation for the topological cluster-state quantum computer," *Phys. Rev. A*, vol.82, 032332, 2010.
- [9] N. Cody Jones et. al., "A Layered Architecture for Quantum Computing Using Quantum Dots," arXiv:1010.5022, 2010.
- [10] R. Raussendorf and J. Harrington, "Fault-Tolerant Quantum Computation with High Threshold in Two Dimensions," *Phys. Rev. Lett.*, vol.98, 190504, 2007.
- [11] R. Raussendorf, J. Harrington, and K. Goyal, "Topological fault-tolerance in cluster state quantum computation," *New J. Phys.*, vol.9, p.199, 2007.
- [12] A. G. Fowler and K. Goyal, "Topological cluster state quantum computing", *Quant. Inf. Comp.*, vol.9, no.9&10, pp.721–738, 2009.
- [13] S. J. Devitt et. al., "Photonic module: An on-demand resource for photonic entanglement," *Phys. Rev. A*, vol.76, 052312, 2007.
- [14] R. Raussendorf and H. J. Briegel, "A One-Way Quantum Computer," *Phys. Rev. Lett.*, vol.86, p.5188, 2001.
- [15] P. Villoresi et. al., "Experimental verification of the feasibility of a quantum channel between space and Earth," *New J. Phys.*, vol.10, 033038, 2008.
- [16] R. Ursin et. al. *Proc. 2008 Microgravity Sciences and Process Symposium* (2008); SECOQC, Project www.sqcoqc.net.
- [17] W. J. Munro et. al., "From quantum multiplexing to high-performance quantum networking," *Nature Photonics*, vol.4, pp.792–796, 2010.
- [18] S. Bravyi and A. Kitaev, "Universal quantum computation with ideal Clifford gates and noisy ancillas," *Phys. Rev. A*, vol.71, 022316, 2005.

- [19] A. G. Fowler, "Towards Large-Scale Quantum Computation," *quant-ph/0506126*, 2005.

Simon J. DEVITT

Simon J. DEVITT is a Fellow at the National Institute for Informatics in Tokyo Japan. His research has been heavily focussed on the architectural construction of both quantum computing systems and communication networks and delving into what could be called "Quantum Engineering". He received his Ph.D from the centre for quantum computing technology in Australia in 2008.

William J. MUNRO

William J. MUNRO is a research scientist within NTT Basic Research Laboratories in Japan. His current interests focus around practical implementations for optical and solid-state quantum hardware, generation of optical nonlinearities, characterization of quantum states and processes, novel quantum-communication protocols and quantum metrology.

Kae NEMOTO

Kae NEMOTO is a Professor in the Principles of Informatics Research Division at the National Institute of Informatics, Tokyo, Japan. She heads the Quantum Information Science Theory Group and is a leader in the Japanese–France Laboratory for Informatics. Her research interests and efforts are currently focused around the implementation of quantum devices, architectures for large-scale QIP, quantum/atom optics and quantum nonlinear dynamics.

Annexe 8 : Code Python écrit pour la Volatilité Airbus et Michelin

```
{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": null,
"id": "3c8d9156-cc2b-4f71-a14b-c484a7cf8dee",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Requirement already satisfied: yfinance in
/Users/charly/opt/anaconda3/lib/python3.9/site-packages (0.1.70)\n",
"Requirement already satisfied: numpy>=1.15 in
/Users/charly/opt/anaconda3/lib/python3.9/site-packages (from yfinance) (1.19.3)\n",
"Requirement already satisfied: multitasking>=0.0.7 in
/Users/charly/opt/anaconda3/lib/python3.9/site-packages (from yfinance) (0.0.10)\n",
"Requirement already satisfied: pandas>=0.24.0 in
/Users/charly/opt/anaconda3/lib/python3.9/site-packages (from yfinance) (1.1.3)\n",
"Requirement already satisfied: requests>=2.26 in
/Users/charly/opt/anaconda3/lib/python3.9/site-packages (from yfinance) (2.27.1)\n",
"Requirement already satisfied: lxml>=4.5.1 in
/Users/charly/opt/anaconda3/lib/python3.9/site-packages (from yfinance) (4.6.3)\n",
"Requirement already satisfied: pytz>=2017.2 in
/Users/charly/opt/anaconda3/lib/python3.9/site-packages (from pandas>=0.24.0->yfinance)
(2021.3)\n",
```

```
"Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.7.3 in
/Users/charly/opt/anaconda3/lib/python3.9/site-packages (from pandas>=0.24.0->yfinance)
(2.8.2)\n",
```

```
"Requirement already satisfied: six>=1.5 in
/Users/charly/opt/anaconda3/lib/python3.9/site-packages (from python-dateutil>=2.7.3-
>pandas>=0.24.0->yfinance) (1.16.0)\n",
```

```
"Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in
/Users/charly/opt/anaconda3/lib/python3.9/site-packages (from requests>=2.26->yfinance)
(2.0.4)\n",
```

```
"Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in
/Users/charly/opt/anaconda3/lib/python3.9/site-packages (from requests>=2.26->yfinance)
(2021.10.8)\n",
```

```
"Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in
/Users/charly/opt/anaconda3/lib/python3.9/site-packages (from requests>=2.26->yfinance)
(1.26.7)\n",
```

```
"Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in
/Users/charly/opt/anaconda3/lib/python3.9/site-packages (from requests>=2.26->yfinance)
(2.10)\n"
```

```
]
```

```
}
```

```
],
```

```
"source": [
```

```
"import pandas as pd\n",
```

```
"\n",
```

```
"import datetime\n",
```

```
"\n",
```

```
"import numpy as np\n",
```

```
"\n",
```

```
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
```

```
"\n",
```

```
"from pandas.plotting import scatter_matrix\n",
```

```

"\n",
"!pip install yfinance\n",
"\n",
"import yfinance as yf\n",
"\n",
"%matplotlib inline\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "61aefbcd-4938-4d59-8b1b-afd814fcf60f",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"[*****100%*****] 1 of 1 completed\n",
"[*****100%*****] 1 of 1 completed\n"
]
}
],
"source": [

```

```

"start = \"2015-01-01\"\\n",
"end = '2021-12-31'\\n",
"air = yf.download('AIR.PA',start,end)\\n",
"ml = yf.download('ML.PA',start,end)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"id": "a7937ddf-4dc4-4dbc-a0a1-9c40e285b421",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"<matplotlib.legend.Legend at 0x7f9382ec8e80>"
]
},
"execution_count": 13,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
},
{
"data": {

```

```

"image/png":
"text/plain": [
  "<Figure size 1080x504 with 1 Axes>"
]
},
"metadata": {
  "needs_background": "light"
},
"output_type": "display_data"
}
],
"source": [
  "#Volatility\n",
  "air['returns'] = (air['Close']/air['Close'].shift(1)) - 1\n",
  "ml['returns'] = (ml['Close']/ml['Close'].shift(1)) - 1\n",
  "air['returns'].hist(bins = 100, label = 'AIR.PA', alpha = 0.5, figsize = (15,7))\n",
  "ml['returns'].hist(bins = 100, label = 'ML.PA', alpha = 0.5)\n",
  "plt.title('Volatilité AIRBUS et MICHELIN')\n",
  "plt.legend()"
]
},
{
  "cell_type": "code",
  "execution_count": null,

```

```
"id": "73fd88b0-6d48-4d0b-9430-984fc00257bf",  
  
"metadata": {},  
  
"outputs": [],  
  
"source": []  
  
}  
  
],  
  
"metadata": {  
  
"kernel_spec": {  
  
"display_name": "Python 3 (ipykernel)",  
  
"language": "python",  
  
"name": "python3"  
  
},  
  
"language_info": {  
  
"codemirror_mode": {  
  
"name": "ipython",  
  
"version": 3  
  
},  
  
"file_extension": ".py",  
  
"mimetype": "text/x-python",  
  
"name": "python",  
  
"nbconvert_exporter": "python",  
  
"pygments_lexer": "ipython3",  
  
"version": "3.9.7"  
  
}
```

```

},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 5
}

```

Annexe 9 : Code Python adapté de GitHub pour la frontière efficiente Airbus et Michelin

```

{
  "cells": [
    {
      "cell_type": "code",
      "execution_count": 1,
      "id": "0852284e",
      "metadata": {},
      "outputs": [],
      "source": [
        "import numpy as np\n",
        "import pandas as pd\n",
        "from pandas_datareader import data as wb\n",
        "import matplotlib.pyplot as plt\n",
        "%matplotlib inline"
      ]
    },
    {
      "cell_type": "code",
      "execution_count": 2,
      "id": "af082ae8",
      "metadata": {},
      "outputs": [],
      "source": [
        "assets = ['AIR.PA', 'ML.PA']\n",
        "pf_data = pd.DataFrame()\n",
        "for x in assets:\n",
        "    pf_data[x] = wb.DataReader(x, data_source = 'yahoo', start = '2015-1-1')['Adj Close']"
      ]
    },
    {
      "cell_type": "code",
      "execution_count": 3,
      "id": "6afb539b",
      "metadata": {},
      "outputs": [
        {
          "data": {

```

```

"text/plain": [
  "<AxesSubplot:xlabel='Date'>"
]
},
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
},
{
  "data": {
    "text/plain": [
      "<Figure size 720x360 with 1 Axes>"
    ]
  },
  "metadata": {
    "needs_background": "light"
  },
  "output_type": "display_data"
}
],
"source": [
  "(pf_data / pf_data.iloc[0]*100).plot(figsize=(10,5))"
]
},
{
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 4,
  "id": "63abe118",
  "metadata": {},
  "outputs": [],
  "source": [
    "log_returns = np.log(pf_data/pf_data.shift(1))"
  ]
},
{
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 5,
  "id": "56c566ab-3c32-47db-b55d-3b5da7a0baf5",
  "metadata": {},
  "outputs": [
    {
      "data": {
        "text/plain": [
          "AIR.PA  0.149166\n",
          "ML.PA   0.093589\n",
          "dtype: float64"
        ]
      },
      "execution_count": 5,
      "metadata": {}
    }
  ]
}

```

```

    "output_type": "execute_result"
  }
],
"source": [
  "log_returns.mean() * 250"
]
},
{
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 6,
  "id": "9b5a26cc-f038-44cd-b68d-c5cc1c03df75",
  "metadata": {},
  "outputs": [
    {
      "data": {
        "text/html": [
          "<div>\n",
          "<style scoped>\n",
          "  .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
          "    vertical-align: middle;\n",
          "  }\n",
          "\n",
          "  .dataframe tbody tr th {\n",
          "    vertical-align: top;\n",
          "  }\n",
          "\n",
          "  .dataframe thead th {\n",
          "    text-align: right;\n",
          "  }\n",
          "</style>\n",
          "<table border='1' class='dataframe'>\n",
          "  <thead>\n",
          "    <tr style='text-align: right;'>\n",
          "      <th></th>\n",
          "      <th>AIR.PA</th>\n",
          "      <th>ML.PA</th>\n",
          "    </tr>\n",
          "  </thead>\n",
          "  <tbody>\n",
          "    <tr>\n",
          "      <th>AIR.PA</th>\n",
          "      <td>0.144283</td>\n",
          "      <td>0.051938</td>\n",
          "    </tr>\n",
          "    <tr>\n",
          "      <th>ML.PA</th>\n",
          "      <td>0.051938</td>\n",
          "      <td>0.070240</td>\n",
          "    </tr>\n",
          "  </tbody>\n",

```

```

"</table>\n",
"</div>"
],
"text/plain": [
"    AIR.PA    ML.PA\n",
"AIR.PA 0.144283 0.051938\n",
"ML.PA 0.051938 0.070240"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"log_returns.cov() * 250"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"id": "17d49537-4fe5-4580-a0a9-76c8c02a6a94",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"<div>\n",
"<style scoped>\n",
"  .dataframe tbody tr th:only-of-type {\n",
"    vertical-align: middle;\n",
"  }\n",
"\n",
"  .dataframe tbody tr th {\n",
"    vertical-align: top;\n",
"  }\n",
"\n",
"  .dataframe thead th {\n",
"    text-align: right;\n",
"  }\n",
"</style>\n",
"<table border=\"1\" class=\"dataframe\">\n",
" <thead>\n",
" <tr style=\"text-align: right;\">\n",
" <th></th>\n",
" <th>AIR.PA</th>\n",
" <th>ML.PA</th>\n",
" </tr>\n",
" </thead>\n",
" <tbody>\n",

```

```

" <tr>\n",
" <th>AIR.PA</th>\n",
" <td>1.000000</td>\n",
" <td>0.515922</td>\n",
" </tr>\n",
" <tr>\n",
" <th>ML.PA</th>\n",
" <td>0.515922</td>\n",
" <td>1.000000</td>\n",
" </tr>\n",
" </tbody>\n",
"</table>\n",
"</div>"
],
"text/plain": [
" AIR.PA ML.PA\n",
"AIR.PA 1.000000 0.515922\n",
"ML.PA 0.515922 1.000000"
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"log_returns.corr()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 20,
"id": "cc2810d8-8876-4d67-a382-3cd4b4b8d5a5",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"(array([0.13120197, 0.1201978 , 0.1254471 , 0.13119946, 0.12809831,\n",
" 0.14272183, 0.1220834 , 0.10827704, 0.12375256, 0.13704422,\n",
" 0.12889624, 0.1363448 , 0.12609852, 0.11783019, 0.11326016,\n",
" 0.09452179, 0.12949895, 0.14752254, 0.14085307, 0.12958192,\n",
" 0.12617385, 0.12425911, 0.11108374, 0.10861431, 0.11860931,\n",
" 0.13209731, 0.11442775, 0.13380773, 0.14098546, 0.1338478 ,\n",
" 0.12374064, 0.11580378, 0.13703031, 0.12226539, 0.11761077,\n",
" 0.13807309, 0.13479591, 0.10614387, 0.12540523, 0.12081925,\n",
" 0.13035476, 0.11046618, 0.1191318 , 0.12539359, 0.12583217,\n",
" 0.139085 , 0.13778741, 0.10896868, 0.12930525, 0.14361034,\n",
" 0.14303026, 0.1235686 , 0.11136467, 0.11338086, 0.09954538,\n",
" 0.13720392, 0.12092645, 0.10710577, 0.12225373, 0.11315819,\n",

```

```

" 0.14361624, 0.11599958, 0.10905241, 0.10854707, 0.10318633,\n",
" 0.11912941, 0.14867358, 0.11182398, 0.11829844, 0.13694399,\n",
" 0.14139567, 0.10638407, 0.11988543, 0.10558131, 0.11649358,\n",
" 0.11199529, 0.11613046, 0.11291113, 0.10479269, 0.12803774,\n",
" 0.10167209, 0.12015089, 0.12271107, 0.11674341, 0.14677297,\n",
" 0.11695895, 0.09765392, 0.11548596, 0.1340325 , 0.11516558,\n",
" 0.10444173, 0.12774421, 0.11059681, 0.09626398, 0.14597266,\n",
" 0.11834915, 0.13526283, 0.10690921, 0.11805393, 0.13996284,\n",
" 0.1279056 , 0.11549899, 0.14701973, 0.13621695, 0.12144039,\n",
" 0.09387425, 0.11840382, 0.12292251, 0.13109641, 0.14084801,\n",
" 0.14427353, 0.12727377, 0.11617563, 0.11474517, 0.11242564,\n",
" 0.1329593 , 0.12688768, 0.11015715, 0.11025318, 0.11208552,\n",
" 0.12617334, 0.11920453, 0.1218779 , 0.11511288, 0.11827591,\n",
" 0.1384668 , 0.12098476, 0.14716106, 0.12220997, 0.0968657 ,\n",
" 0.11027935, 0.12389967, 0.11934551, 0.13317464, 0.12929057,\n",
" 0.10360416, 0.11330585, 0.12079036, 0.10868038, 0.11484333,\n",
" 0.10661035, 0.14716401, 0.1178989 , 0.10997671, 0.12941454,\n",
" 0.1198572 , 0.1417521 , 0.12922618, 0.13390175, 0.11334799]),\n",
" array([0.31007539, 0.27942483, 0.29260088, 0.31006714, 0.30028697,\n",
" 0.35264268, 0.28382815, 0.26133164, 0.28803896, 0.33055284,\n",
" 0.30272489, 0.32797226, 0.29442877, 0.27445361, 0.26673159,\n",
" 0.26392449, 0.30460307, 0.3727192 , 0.34515867, 0.30486403,\n",
" 0.29464275, 0.28937296, 0.26397253, 0.26159338, 0.27601909,\n",
" 0.31304715, 0.26846067, 0.31889767, 0.3456823 , 0.31903737,\n",
" 0.28800789, 0.27071591, 0.33050119, 0.28427323, 0.27402544,\n",
" 0.33440795, 0.32237754, 0.26003334, 0.29248478, 0.28083358,\n",
" 0.30732296, 0.26330178, 0.27710794, 0.29245254, 0.2936765 ,\n",
" 0.33826603, 0.33333061, 0.26188486, 0.30399604, 0.35626897,\n",
" 0.35389665, 0.2875609 , 0.26429419, 0.26690237, 0.25997586,\n",
" 0.33114666, 0.28108085, 0.26054214, 0.28424461, 0.26658874,\n",
" 0.35629323, 0.27105563, 0.2619562 , 0.26153997, 0.25926473,\n",
" 0.27710288, 0.37769915, 0.26484227, 0.27538607, 0.33018099,\n",
" 0.34731121, 0.26014855, 0.27873279, 0.25979445, 0.27193328,\n",
" 0.26505369, 0.27128529, 0.26624813, 0.25953273, 0.30010421,\n",
" 0.2593384 , 0.27932021, 0.28537784, 0.27238828, 0.36950917,\n",
" 0.27278682, 0.26106345, 0.2701744 , 0.31968289, 0.269641 ,\n",
" 0.25944378, 0.29922315, 0.26343948, 0.26217155, 0.36611149,\n",
" 0.27548857, 0.32404634, 0.2604279 , 0.27489598, 0.34166464,\n",
" 0.29970661, 0.27019634, 0.37056302, 0.32750417, 0.28228359,\n",
" 0.2646778 , 0.27559942, 0.28590909, 0.30972924, 0.34513869,\n",
" 0.35900318, 0.29782725, 0.27136503, 0.2689602 , 0.26560155,\n",
" 0.31596768, 0.29669669, 0.26298499, 0.26308208, 0.26516658,\n",
" 0.29464129, 0.27726198, 0.28332974, 0.26955446, 0.27534063,\n",
" 0.33590133, 0.28121588, 0.37116786, 0.28413732, 0.26165995,\n",
" 0.26310875, 0.28842373, 0.27756223, 0.31670619, 0.30395018,\n",
" 0.25930017, 0.26679601, 0.28076716, 0.26164644, 0.26911721,\n",
" 0.2602643 , 0.37118051, 0.27458885, 0.26280586, 0.30433813,\n",
" 0.27867076, 0.34873438, 0.30374919, 0.31922568, 0.26685567]))"
]
},

```

```

    "execution_count": 20,
    "metadata": {},
    "output_type": "execute_result"
  }
],
"source": [
  "portfolio_returns = []\n",
  "portfolio_volatilities = []\n",
  "for x in range(150):\n",
  "   weights = np.random.random(len(assets))\n",
  "   weights /= np.sum(weights)\n",
  "   \n",
  "   portfolio_returns.append(np.sum(weights * log_returns.mean()) * 250)\n",
  "   portfolio_volatilities.append(np.sqrt(np.dot(weights.T,
np.dot(log_returns.cov() * 250, weights))))\n",
  "       \n",
  "portfolio_returns = np.array(portfolio_returns)\n",
  "portfolio_volatilities = np.array(portfolio_volatilities)\n",
  "       \n",
  "portfolio_returns, portfolio_volatilities"
]
},
{
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 21,
  "id": "bff38917-cff3-480a-8606-5fa1178a652a",
  "metadata": {},
  "outputs": [
    {
      "data": {
        "text/plain": [
          "0.11334798811060937"
        ]
      },
      "execution_count": 21,
      "metadata": {},
      "output_type": "execute_result"
    }
  ],
  "source": [
    "np.sum(weights * log_returns.mean()) * 250"
  ]
},
{
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 22,
  "id": "e940d2b9-1774-482a-906a-4a9f521dfcaa",
  "metadata": {},
  "outputs": [
    {

```

```

"data": {
  "text/plain": [
    "0.2668556733769821"
  ]
},
"execution_count": 22,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
},
"source": [
  "np.sqrt(np.dot(weights.T, np.dot(log_returns.cov() * 250, weights)))"
],
{
  "cell_type": "code",
  "execution_count": 24,
  "id": "b6f2710a-c890-4853-b39e-5b526589ebc7",
  "metadata": {},
  "outputs": [
    {
      "data": {
        "text/plain": [
          "Text(0.5, 1.0, 'Frontière éfficiente Airbus et Michelin avec 150 portefeuilles aléatoires')"
        ]
      },
      "execution_count": 24,
      "metadata": {},
      "output_type": "execute_result"
    },
    {
      "data": {
        "image/png": "",
        "text/plain": [
          "<Figure size 1080x720 with 1 Axes>"
        ]
      },
      "metadata": {
        "needs_background": "light"
      },
      "output_type": "display_data"
    }
  ],
  "source": [
    "portfolios = pd.DataFrame({'Return': portfolio_returns, 'Volatility':portfolio_volatilities  

    })\n",
    "portfolios.plot(x='Volatility', y='Return', kind='scatter', figsize=(15,10));\n",
    "plt.xlabel('Expected Volatility')\n",
    "plt.ylabel('Expected Return')\n",
    "plt.title('Frontière éfficiente Airbus et Michelin avec 150 portefeuilles aléatoires')
  ]
}

```

```

]
},
{
  "cell_type": "code",
  "execution_count": null,
  "id": "c6f51a6d-8292-48dd-8a3e-2ab6138cd155",
  "metadata": {},
  "outputs": [],
  "source": []
}
],
"metadata": {
  "kernelspec": {
    "display_name": "Python 3 (ipykernel)",
    "language": "python",
    "name": "python3"
  },
  "language_info": {
    "codemirror_mode": {
      "name": "ipython",
      "version": 3
    },
    "file_extension": ".py",
    "mimetype": "text/x-python",
    "name": "python",
    "nbconvert_exporter": "python",
    "pygments_lexer": "ipython3",
    "version": "3.9.7"
  }
},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 5
}

```

Annexe 10 : Représentation de la sphère de Bloch lors de la programmation

Annexe 11 : Sélection du système pour réaliser l'opération

Set up and run your circuit

Step 1
Choose a system or simulator

Search by system or simulator name

- ibmq_manila** [See details](#)
System status: ● Online
Total pending jobs: 212
5 Qubits 32 QV 2.8K CLOPS
- ibmq_bogota** [See details](#)
System status: ● Online
Total pending jobs: 260
5 Qubits 32 QV 2.3K CLOPS
- ibmq_santiago** [See details](#)
System status: ● Online
Total pending jobs: 87
5 Qubits 32 QV
- ibmq_quito** [See details](#)
System status: ● Online
Total pending jobs: 16

Step 2
Choose your settings

Provider: **ibm-q/open/main**

Shots *: **1024**

Job limit: 5 remaining

Optional
Name your job

Job name:

Tags:

Close Run on ibmq_manila

Annexe 12 : Traitement de l'opération de calcul sur système quantique IBM MANILA

Jobs /
62aba8ce900bfed51132f90f

See more details

Estimated time to completion
in about 14 hours

Backend
ibmq_manila

Status timeline Pending

- Created: Jun 17, 2022 12:03 AM
- Transpiling: 782ms
- Validating: 1s
- In queue
- Running
expected to run in about 14 hours, project pos: 190, system pos: 212
- Completed

Details

Sent from
MEMOIRE

Created on
Jun 17, 2022 12:03 AM

Provider
ibm-q/open/main

Run mode
n/a

of shots
1024

of circuits
1

Annexe 13 : Détails des systèmes et simulateurs quantiques disponibles

ibmq_oslo System status ● Online Processor type Falcon r5.11H Qubits <u>QV</u> CLOPS 7 32 2.6K			
ibmq_quito System status ● Online Processor type Falcon r4T Qubits <u>QV</u> CLOPS 5 16 2.5K			

simulator_stabilizer Simulator status ● Online Simulator type Clifford simulator Qubits 5000	simulator_mps Simulator status ● Online Simulator type Matrix Product State Qubits 100	simulator_extended_stabilizer Simulator status ● Online Simulator type Extended Clifford (e.g. Clifford+T) Qubits 63	ibmq_qasm_simulator Simulator status ● Online Simulator type General, context-aware Qubits 32
simulator_statevector Simulator status ● Online Simulator type Schrödinger wavefunction Qubits 32			

TABLE DES MATIÈRES

Dédicaces	3
Préface	4
Remerciements	5
Résumé	6
Abstract	6
Sommaire	7
Table des figures et tableaux	9
Table des annexes	9
1. Introduction générale	10
1.1. Contexte	10
1.2. Problématique et objectif du mémoire	12
1.3. Organisation du mémoire	13
2. Revue de littérature	15
2.1. Rencontre de la physique quantique et de la finance	15
2.1.1. Histoire.....	15
2.1.2. Motivation.....	17
2.2. L'informatique quantique	18
2.2.1. Définition et explication de l'informatique quantique	18
2.2.2. La représentation d'un Qubit.....	18
2.2.3. Visualisation avec la sphère de Bloch	20
2.2.4. Types de qubit.....	21
2.2.4.1. Les qubits supraconducteurs	22
2.2.4.2. Les qubits photoniques.....	22
2.2.4.3. Les qubits à ions piégés	23
2.2.4.4. Les qubits silicium.....	23
2.2.5. Utilisation d'un qubit.....	23
2.2.6. Superposition et intrication	25
2.2.7. Fonction d'onde.....	26
2.2.8. Algorithmes et applications	27
2.2.9. Développement et impacts	27
2.2.10. Capacité de l'analyse.....	30
2.3. Problème d'optimisation de portefeuille	31
2.3.1. Introduction	31
2.3.2. Le portefeuille	31
2.3.3. Les classes d'actifs.....	32
2.3.3.1. Les placements monétaires.....	32
2.3.3.2. Les placements obligataires.....	33
2.3.3.3. Les placements en actions	34
2.3.3.4. Les placements en matière première	37
Les placements en matière première concernent l'achat de matériaux bruts destinés à la fabrication de produits finis. Certains métaux sont des valeurs refuges, tels que l'or, l'argent ou le palladium. Les placements en matières premières sont principalement spéculatifs, mais elles peuvent représenter des opportunités de gains importants.....	37
Celui-ci est basé sur le marché de l'offre et de la demande.....	37
2.3.3.5. Les placements immobiliers	37
2.3.3.6. Le capital-investissement	38

2.3.4.	Principe d'optimisation.....	38
2.3.5.	Les mesures de risques	39
2.3.5.1.	La volatilité.....	39
2.3.5.2.	La Variance.....	40
2.3.5.3.	La Covariance.....	41
2.3.5.4.	L'Écart-type.....	42
2.3.5.5.	Le coefficient bêta	42
2.3.5.6.	La corrélation.....	43
2.3.5.7.	La valeur à risque (VaR).....	44
2.3.5.8.	Le ratio Sharpe.....	44
2.3.5.9.	Le ratio de Treynor.....	45
2.3.5.10.	L'alpha de Jensen.....	45
2.4.	Optimisation de portefeuille	46
2.4.1.	Théorie moderne du portefeuille (Markowitz, 1952)	46
2.4.2.	Markowitz et l'actif sans risque.....	49
2.4.3.	Le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF) ou Capital Asset Pricing Model" (CAPM)	50
2.5.	Problème d'optimisation quadratique.....	50
2.5.1.	Introduction	50
2.5.2.	Formulation du problème.....	51
2.5.3.	Analyse des solutions.....	52
2.6.	La finance quantique	53
2.6.1.	Définition du concept.....	53
2.6.2.	Contexte actuel.....	53
2.6.3.	Développement.....	54
2.6.4.	Résolution des problèmes d'optimisation combinatoires	54
3.	Démarche empirique.....	56
3.1.	Stratégie de recherche	56
3.1.1.	Les méthodologies.....	56
3.1.2.	Méthode qualitative choisie : « Collecte des données dites passives ».....	56
3.1.3.	Méthode quantitative choisie : 'Questionnement '	57
3.1.4.	Population étudiée	57
3.2.	Stratégie de collecte des données empiriques	58
3.2.1.	Entretiens individuels semi-directifs.....	58
3.2.2.	Guide d'entretien	59
3.3.	Résultats empiriques	62
3.3.1.	Résultat de l'analyse verticale	63
3.3.1.1.	Entretien 1: Julien C "Entreprise masquée" (Annexe 1)	63
3.3.1.2.	Entretien 2 : Stéphane C "Entreprise masquée" (Annexe 2).....	65
3.3.1.3.	Entretien 3: David C "Entreprise masquée" (Annexe 3).....	68
3.3.1.4.	Entretien 4: Juliette C "Entreprise masquée" (Annexe 4).....	70
3.3.2.	Résultat de l'analyse horizontale	72
3.3.3.	Résultat de l'analyse horizontale	77
	Questionnaire destiné aux consommateurs (Annexe 5).....	77
	Analyse et commentaire de l'enquête consommateurs	77
	Conclusion de l'enquête consommateurs.....	78
	Questionnaire destiné aux professionnels (Annexe 6).....	79
	Analyse et commentaire de l'enquête professionnels	79
	Conclusion de l'enquête professionnels.....	81
3.4.	Discussions	81
3.4.1.	Réponses aux propositions de recherche.....	81
3.5.	Recommandations managériales.....	84

3.6. Limite méthodologique	88
3.7. Voies de recherches	89
4. Expériences et Travaux de recherche.....	91
4.1. Synthèse générale	91
4.2. Contributions	91
4.3. Résultats	93
4.4. Ouvertures, limites et perspectives	94
1. Conclusion.....	96
Bibliographie et sitographie	98
Annexes.....	101